

al. ma. ka. sa

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

especial

O ENSINO DA ARQUEOLOGIA e o Processo de Bolonha

A Arqueologia Low-cost:
fatalidade nacional ?

O Homem de Neandertal
e a genética molecular

Menires de Reguengos de Monsaraz:
património ameaçado

al. ma. ka. sa **Online**

adenda electrónica

N.º 14 | Dezembro 2006

IIª Série | n.º 14
Dezembro 2006
12 euros

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

há mais al-madan

na versão em papel

**Dossiê
temático**

Eventos

Notícias

Arqueologia

Crónicas

Escavando online

Livros

Actualidade

Património

Opinião

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial

N.º 14 | Dezembro 2006

[<http://www.almadan.publ.pt>]

I **Sumário**

II **Editorial** | Jorge Raposo

Arqueologia

p. 5-9

III **O Espólio Lítico de Santo Antão do Tojal**
João Oliveira Costa

p. 11-16

IV **O Santuário Rupestre do Penedo da Moura** (Nogueira, Viana do Castelo)
Luís Filipe Loureiro

p. 17-22

V **Espaços e Estratigrafias da Qt.ª de St.º António / Qt.ª da Torrinha** (Monte de Caparica, Almada)
Rui Pedro Barbosa e Pedro López Aldana

p. 23-28

VI **Ocupação Romana no Subsolo da Travessa do Mercado** (V. F. de Xira)
João Pimenta e Henriques Mendes

p. 29-32

VII **O Lugar da Idade do Bronze do Lombo da Enxurreira** (Riba de Âncora, Caminha)
Luís Filipe Loureiro e Ivone Magalhães

p. 33-43

VIII **Tafonomia, Paleodemografia e Morfologia** (Convento de Jesus, Lisboa)
Filipe Ribeiro Bárrios

Opinião

p. 45-48

IX **Sobre uma Nova Legenda Monetária Ibérica: leuni ou laBini ?**
António Marques de Faria

Património

p. 49-53

X **Requalificação das Coleções de Arqueologia Pré-Histórica do Museu Geológico**
José M. Brandão

p. 55-61

XI **O “Padrão dos Povos” de Aquae Flaviae**
João Mário Martins da Fonte

p. 63-70

XII **Notícias: actividade arqueológica**

al-madan IIª Série, n.º 14, Dezembro 2006

agenda electrónica**Propriedade**Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 EC Pragal
2801-601 Almada PORTUGAL

Tel. / Fax 212 766 975

E-mail almadan@mail.telepac.pt

Registo de imprensa 108998

[Http://almadan.cidadevirtual.pt](http://almadan.cidadevirtual.pt)[em migração para <http://www.almadan.publ.pt>]

ISSN 0871-066X

Depósito Legal 92457/95

Director Jorge Raposo (director.almadan@clix.pt)**Conselho Científico** Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva**Redacção** Rui Eduardo Botas, Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva**Colunistas** Mário Varela Gomes, Amílcar Guerra, Vítor Mestre,
Luís Raposo, António Manuel Silva e Carlos Marques da Silva**Colaboram na edição em papel** Ass. Port. Avaliação de Impactes,
Miguel Almeida, Jorge António, Thierry Aubry, Helena Barranhão,
Pedro Barros, Lília Basílio, Luísa Batalha, Fátima Bento, José Bettencourt,
Nuno Bicho, Jean-Yves Blot, Pedro Braga, Jacinta Bugalhão, João P.
Cabral, Marco Calado, João Caninas, Guilherme Cardoso, Rosalina
Carmona, António R. Carvalho, Patrícia Carvalho, Helena Catarino,
João Catarino, Manuela Coelho, João Costa, Eugénia Cunha, Adriaan
De Man, Fernando Dias, Gina Dias, A. Dias Diogo, Ana L. Duarte,
Carlos Fabião, Lídia Fernandes, Mª Teresa Ferreira, Sofia Figueiredo,
Iola Filipe, Vítor Filipe, João Fonte, Tiago Fontes, Ana Gaspar, M.
Varela Gomes, R. Varela Gomes, Filipe Gonçalves, Vítor S. Gonçalves,
Suzana T. Grave, Jorge A. Guedes, Amílcar Guerra, Fernando
Henriques, Mafalda Jorge, Vítor O. Jorge, Virgílio Lopes, Luís Luís,
Isabel Luna, António Marques, José Meireles, Vítor Mestre, Mário
Monteiro, João Muralha, Pedro Narciso, Nuno Neto, Mª João Neves,
N'Zinga Oliveira, Luiz Oosterbeek, Rui Parreira, Gabriel R. Pereira,
Teresa R. Pereira, Marina Pinto, João Raposo, Jorge Raposo, Luís
Raposo, Paulo Rebelo, João Rebuge, Ana Ribeiro, Leonor Rocha,
Armando Sabrosa t, Jorge D. Sampaio, Raquel Santos, António M.
Silva, Teresa Soeiro, Manuela Teixeira, João P. Tereso, Ana M. Vale,
António C.Valera, Gonçalo L. Velho, Alexandra Vieira**Colaboram na Adenda Electrónica** M. Arsénio, Rui P. Barbosa, José
Bettencourt, José M. Brandão, João Cabral, Patrícia Carvalho, Luís
Cónego, João O. Costa, António M. de Faria, Cristóvão Fonseca, João
M. da Fonte, Tiago Fontes, Pedro López Aldana, Luís F. Loureiro,
Ivone Magalhães, Henrique Mendes, J. Miranda, Nuno Neto, Lurdes
Nieuwendam, João Pimenta, Saleta da Ponte, Margarida Ramalho,
Paulo Rebelo, Filipe Ribeiro Bárrios, Raquel Santos, António L. Tavares**Publicidade** Elisabete Gonçalves**Apoio administrativo** Palmira Lourenço**Resumos** Jorge Raposo (português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)**Modelo gráfico** Vera Almeida e Jorge Raposo**Paginação electrónica** Jorge Raposo**Tratamento de imagem** Jorge Raposo**Ilustração** Jorge Raposo**Revisão** Maria Graziela Duarte, Fernanda Lourenço**Pré-impressão** GC Design Ldª**Impressão** Printer Portuguesa**Distribuição da edição em papel** CAA**Distribuição da Adenda Electrónica** distribuição gratuita através
de <http://almadan.cidadevirtual.pt>**Tiragem da edição em papel** 1500 exemplares**Periodicidade** Anual**Apoios** C. M. de Almada, C. M. do Seixal e Inst. Port. da Juventude

Capa Jorge Raposo

Fase de escavação de um dos fornos da olaria romana da Quinta do Rouxinol (Corroios, Seixal, 1988), em homenagem ao Amigo recentemente desaparecido, Armando Sabrosa, que na imagem trabalha na companhia de Maria Fernanda Lourenço.

Fotografia © Jorge Raposo/Centro de Arqueologia de Almada

O ano de 2006 fica marcado pela criação do IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, que reúne atribuições e competências dos antigos IPA, IPPAR e DGEMN e concretiza a anunciada reformulação dos institutos públicos na área do Património, transformando radicalmente a tutela que condiciona a gestão pública e privada do Património e tem a missão de definir o futuro enquadramento da actividade arqueológica no nosso país.

Contudo, uma vez que o enquadramento legislativo final e o modo de materialização desta solução só serão conhecidos em 2007, as páginas da edição impressa da *Al-Madan* n.º 14 centram a sua atenção noutra acontecimento com reflexos importantes na sociedade portuguesa: o início da aplicação do “modelo de Bolonha” ao ensino superior universitário e politécnico.

De facto, no ano lectivo de 2006-2007, boa parte das ofertas de formação superior foram reformuladas, no sentido de integrar o sistema português numa “Área Europeia do Ensino Superior” que reflecta os mecanismos de integração europeia nos planos da igualdade de oportunidades e da mobilidade dos cidadãos. Tendo subjacente um novo paradigma pedagógico, mais centrado na acção do aluno, a adesão a Bolonha implicou a reformulação dos graus académicos, dos planos de curso e dos conteúdos curriculares, para facilitar a sua compatibilidade e complementaridade. Um estudante europeu poderá, a partir de 2010, quando se prevê que o novo sistema esteja generalizado, circular por diferentes estabelecimentos de ensino, no seu país ou no estrangeiro, acumulando créditos transferíveis que lhe garantem a equivalência e o reconhecimento das habilitações académicas.

Em dossiê especial, *Al-Madan* apresenta uma síntese do processo e dos seus objectivos, da forma como o sistema de ensino português se está a reajustar e da procura que esta nova oferta suscitou na última fase do concurso de ingresso, nas áreas da Arqueologia, da História, do Património e da Conservação. São também incluídos alguns textos de opinião e é dada oportunidade aos representantes dos diferentes estabelecimentos de ensino para apresentarem as propostas pedagógicas com que respondem aos desafios de Bolonha.

Para além disso, na continuidade da experiência iniciada com sucesso em 2005, a edição inclui ainda uma *Adenda Electrónica*, que permite explorar a crescente expansão da Internet para distribuir outros conteúdos junto de um universo de utilizadores potencialmente muito vasto.

Com um tratamento editorial em tudo semelhante ao do tradicional volume em papel, o *site* da *Al-Madan Online* constitui assim uma via suplementar de comunicação entre autores e leitores, promovendo a difusão alargada da cultura científica, sem os constrangimentos e as limitações de distribuição que sempre enfrentam iniciativas desta natureza.

Jorge Raposo

O Espólio Lítico de Santo Antão do Tojal

por João Oliveira Costa

Arqueólogo

Introdução

De acordo com o relato de H. BREUIL e G. ZBYSZEWSKI (1943: 44-45) a jazida Paleolítica de Santo Antão do Tojal terá sido explorada pela primeira vez em 1879 por Carlos Ribeiro, “o pai da arqueologia pré-histórica portuguesa”, que, na altura, integrava e dirigia a Secção dos Trabalhos Geológicos de Portugal (1869-1886). Contudo, as informações acerca da sua prospecção nunca chegaram a ser publicadas, já que o ilustre geólogo viria a morrer em 1882. Todavia, Joaquim Fontes estudou alguns desses artefactos líticos conservados nos Serviços Geológicos em 1916 (FONTES 1917: 13-16).

O arqueossítio ganha reconhecimento quando, em Fevereiro de 1941, G. Zbyszewski observa os taludes do canal da Junta Hidráulica Agrícola no baixo terraço de Santo Antão do Tojal, encontrando aí um fragmento de um grande osso, correspondente a 2/3 proximais de um fémur de elefante, cortado pelas obras em curso e só retirado umas semanas mais tarde, durante a realização de escavações em dois pontos desse canal. O fémur encontrava-se associado a uma metade proximal de uma tíbia, a uma apófise espinhosa de uma vértebra, tudo de *Elephas antiquus*. Para além disso, também recolheu um dente e uma epífise de osso de *Equus caballus*, um coprólito de hiena (segundo H. Breuil), vestígios de cinzas e carvão, e um conjunto de utensilagem mustierense (BREUIL e ZBYSZEWSKI 1943: 45-47 e 81-82). G. ZBYSZEWSKI (1943: 82) apresenta o seguinte corte de alto a baixo:

C.4: formações de siltes arenosos rosados ou cinzentos com indústrias *in situ* do Paleolítico Superior e remobilizadas, do Mustierense;

C.3: areias rosadas ou avermelhadas com indústrias mustierenses;

C.2: alternância de argilas esverdeadas e areias amarelo-alaranjadas com níveis ferruginosos, possuindo indústrias mustierenses e ossos de elefante antigo;

C.1: areões (areias com seixos) e argilas avermelhadas (remeximento das camadas do Complexo de Benfica).

Passados 30 anos, período em que o canal se foi assoreando e as suas margens se cobriram de vegetação, os Serviços Hidráulicos procederam a uma limpeza geral, numa altura em que se procedia a revisão da folha da *Carta Geológica de Loures* (1:50 000), tendo em vista uma segunda edição. G. Zbyszewski voltou ao sítio das descobertas e encontrou, nas formações silteosas que afloram na trincheira do canal, outro fragmento de osso, pertencente ao fémur que se tinha extraído anteriormente, associado a uma falange mutilada do mesmo elefante, estando os fragmentos *in situ* na margem oposta à da escavação efectuada nos anos 1940.

O geólogo russo refere que o fémur tinha cravadas duas pequenas lascas de sílex, sugerindo que o proboscídeo terá servido de alimento aos Homens de Neandertal que habitavam nas redondezas (ZBYSZEWSKI 1977: 192).

Há poucos anos atrás, uma das peças osteológicas do dito elefante foi enviada para os EUA (Southern Methodist University, em Dallas) por Luís Raposo, de modo a determinar a sua datação absoluta pelo método das séries de urânio. Os resultados deram uma cronologia de cerca de 80 000 anos (81 900 +4000 -3800 U-Th) (RAPOSO 2000: 96).

r e s u m o

Estudo estatístico de um conjunto de espólio lítico da jazida de Santo Antão do Tojal (Loures, Lisboa), um acampamento temporário de caçadores-recolectores que terá sido utilizado mais intensamente no Paleolítico médio. Constatando o predomínio de lascas e de utensílios de tipologia mustierense, o autor defende que a associação desses materiais arqueológicos com vestígios faunísticos justifica o futuro desenvolvimento de projecto de investigação mais aprofundado.

p a l a v r a s c h a v e

Paleolítico médio; Artefactos líticos; Mustierense.

a b s t r a c t

Statistical study of a set of lithic remains from the Santo Antão do Tojal site (Loures, Lisbon), a temporary hunter-gatherers campsite probably used more frequently during the middle Palaeolithic.

Since these archaeological vestiges consist mostly of Mousterian industry, like scrapers and other utensils, the author claims that their relationship with fauna activities justifies carrying out a comprehensive research project in the future.

k e y w o r d s

Middle Palaeolithic; Lithic artefacts; Mousterian.

r é s u m é

Etude statistique d'un ensemble de dépouilles lithiques provenant de le site archeologique de Santo Antão do Tojal (Loures, Lisbonne), un campement temporaire de chasseurs-cueilleurs qui aurait été utilisé plus intensément au Paléolithique Moyen.

Constatant la prédominance d'éclats et d'ustensiles de type moustérien, l'auteur affirme que l'association de ces matériaux archéologiques aux vestiges faunesques justifie le futur développement d'un projet de recherche plus approfondi.

m o t s c l é s

Paléolithique moyen; Moustérien; Ouvrages lithiques.

Os estudos de Joaquim Fontes e de H. Breuil / G. Zbyszewski

Algumas peças que foram recolhidas por Carlos Ribeiro na zona entre Santo Antão do Tojal e Zambujal foram estudadas por Joaquim Fontes em 1916. Este autor refere que esses artefactos possuem um talhe e pátina semelhantes aos de Casal do Monte e Monte da Agonia, que ficam nas redondezas. Indica também que a grande maioria das peças recolhidas tem uma etiqueta que diz “150m a N de Santo Antão do Tojal”. Da jazida de Santo Antão do Tojal, em particular, faz uma análise de somente cinco peças, incluindo medidas, paralelos e as suas fotografias; contudo, não foi possível identificar duas delas. Faz também o estudo de outros artefactos de sítios próximos, Zambujal e Casal de Valbom (FONTES 1917: 13-16).

H. BREUIL e G. ZBYSZEWSKI (1943: 43-70) fizeram um estudo dos utensílios líticos de Santo Antão do Tojal, mas não da sua totalidade (pouco menos de

metade), integrando nesse trabalho algumas peças recolhidas por Carlos Ribeiro. É um artigo que também contém o estudo das peças da jazida do terraço de S. Julião do Tojal (Casal da Praia), já que se trata de dois baixos terraços contemporâneos, formados no interglaciário Riss-Würm. Dividem o artigo em três partes: uma que fala do sítio geograficamente, geologicamente e quanto às pesquisas arqueológicas que aí se fizeram, outra do espólio de Santo Antão do Tojal e uma última do espólio de Casal da Praia. O seu estudo foi dividido por séries – I (antes do Mustierense), II-III (Mustierense), IV (Paleolítico Superior e Mesolítico) e V (Neolítico e Calcolítico) – e subdividido por matéria-prima e funcionalidade, mostrando desenhos de alguns artefactos no final do artigo, sendo que alguns deles não se conseguiram identificar.

Concluem que as indústrias serão anteriores à formação dos terraços do Tojal, logo, anteriores e contemporâneas ao interglaciário Riss-Würm, possuindo características “mustieróides”. Pelas suas características, colocam-nas na série V e fazem comparações com séries das indústrias de Casal do Monte, Pintéus, Casal de Valbom e de Vila Nova da Rainha.

Caracterização Geral do Espólio Lítico

Procurou-se fazer um catálogo de todos os materiais pétreos recolhidos para, deste modo, fazer o seu tratamento estatístico. Assim, através dos dados obtidos de tabelas e gráficos, é possível elaborar uma leitura e interpretação mais simples e fidedigna da informação, que caracterize o espólio e a população que o fabricou e utilizou. É claro que este estudo está limitado pelo facto do sítio não ter sofrido campanhas de escavações sistemáticas e organizadas, não havendo também qualquer informação detalhada acerca da forma como as prospecções se realizaram.

O conjunto de líticos de Santo Antão do Tojal mostra-se bastante diverso, como podemos verificar na Tabela 1, havendo 15 tipos de utensílios diferentes (excluindo núcleos), algo que se enquadra perfeitamente nas culturas do Paleolítico Médio e em diante, já que ao longo da evolução humana verifica-se uma variedade e uma especificidade funcional dos instrumentos cada vez maior. Essa tabela mostra-nos, com alguma normalidade, que as lascas são de longe a tipologia geral com a maior representação, sendo 57,1 % do conjunto total, seguidas pelos raspadores (8,7 %), pelos denticulados (5,8 %), pelos entalhes (4,2 %) e pelas pontas (3,5 %); excluem-se os núcleos, por não serem utensílios, que possuem 12,3 %. O modo de produção utilizado, baseado nas lascas, é algo caracterizado como sendo um atributo do Paleolítico Médio, assim como a presença maioritária de raspadores, denticulados e entalhes, muito comuns neste período. As peças típicas do Paleolítico Inferior são de carácter reduzido (bifaces, *choppers* e *chopping tools*), assim como as do Paleolítico Superior (raspadeiras, lâminas, furadores e buris). Para além do mais, esses tipos também aparecem no período do Homem de Neandertal.

No que diz respeito às tipologias específicas, podemos adiantar, de um modo sintético, que há uma grande variedade dentro dos grupos dos núcleos (nove tipos), raspadores (nove tipos) e denticulados (cinco tipos), que são das tipologias mais representadas no conjunto. Analisando os núcleos, observa-se a superioridade dos núcleos discóides (3,5 % do conjunto total), seguidos pelos atípicos informes (2,3 %),

Tabela 1

Tipologias gerais *	Valor	Valor Percentual [média]
Raspadores	27	8,7 %
Raspadeiras	7	2,3 %
Denticulados	17	5,5 %
Entalhes	13	4,2 %
Facas de Dorso	3	1,0 %
Núcleos	38	12,3 %
Furadores	4	1,3 %
Buris	2	0,6 %
Pontas	11	3,5 %
Bifaces	1	0,3 %
Choppers	2	0,6 %
Chopping Tools	1	0,3 %
Limaces (limas)	1	0,3 %
Lascas	177	57,1 %
Lâminas	4	1,3 %
Percutores	1	0,3 %
TOTAL	310	100,0 %

* Deve-se referir que existem cinco artefactos duplos.

Figura 1 →

Santo António do Tojal: denticulado lateral direito.

atípicos globulosos (2,3 %) e atípicos poliédricos (1,9 %), não havendo núcleos de característica *Levallois*, mas mostrando os levantamentos centrípetos característicos deste período. Os discóides são um dos tipos de núcleos mais comuns dentro do Paleolítico Médio, sendo os restantes a representação de uma indústria algo atípica, que raramente utilizava o método *Levallois* (sendo que os tipos Globulosos e Poliédricos são comuns no Mustierense).

A Tabela 2 é relativa à matéria-prima utilizada para o fabrico dos vários artefactos aqui em disposição. Podemos aferir do quadro que foram utilizadas cinco rochas diferentes para a produção de utensílios. Se a opala (núcleo) e o calcário são residuais (*chopper*), enquanto que o quartzito (4,5 %) aparece com pouca frequência, já o sílex (72,3 %) e o quartzo (22,6 %) estão bem representados.

Pelas informações que a tabela nos dá, nota-se uma maior presença de sílex, de longe a matéria preferencial, dada a sua grande dureza (classificada como 7 na escala de Mohs) e facilidade de trabalho. Ora, tal material está bem presente na região envolvente, dentro do denominado “Manto Basáltico de Lisboa”. Para além disso, a área do Tojal é, no entanto, bem abastecida de quartzo; daí o seu 2º lugar na tabela, sendo também uma matéria dura, mas de trabalho mais difícil.

A Tabela 3 é respeitante à patinação das peças e indica valores que nos podem fazer enquadrar as várias peças numa cronologia relativa. É um método inexacto, pelas razões já exaustivamente enumeradas (CARDOSO, ZBYSZEWSKI e ANDRÉ 1992: 31-32), mas, juntamente com outros dados, poderá ajudar-nos a caracterizar melhor os artefactos e as populações que os fizeram e usaram.

De acordo com esta tabela, existem peças de todas as pátinas, logo terá havido uma presença constante de pessoas na zona de Santo Antão do Tojal. As peças das duas primeiras pátinas são raras, aumentando na pátina III, uma tendência que se mantém para a pátina seguinte, atingindo o seu auge na pátina V, declinando bastante na que se segue. Podemos, então, observar um período de maior concentração, que vai da pátina IV (30,6 %) a V (46,8 %), quando o sítio poderia ter tido mais afluência populacional, em crescendo da Iª até à Vª pátina, declinando fortemente na fase seguinte (12,3 %). Acontece também algo curioso neste quadro, dado que algumas peças apresentam duas pátinas diferentes nos levantamentos, o que nos poderá indicar a sua utilização em duas épocas distintas. Nesta situação contam-se apenas quatro peças, que representam 1,2 % do espólio.

← Figura 2

Santo António do Tojal: lasca pseudo-Levallois.

Tabela 2

Matéria-prima	Valor	Valor Percentual [média]
Sílex	223	71,9 %
Quartzo	70	22,6 %
Quartzito	15	4,8 %
Opala	1	0,3 %
Calcário	1	0,3 %
TOTAL	310	100,0 %

Tabela 3

Pátinas	Valor	Valor Percentual [média]
I	1	0,3 %
II	5	1,6 %
III	22	7,1 %
IV	95	30,6 %
V	145	46,8 %
VI	38	12,3 %
I e II	0	0,0 %
II e III	0	0,0 %
III e IV	2	0,6 %
IV e V	0	0,0 %
V e VI	1	0,3 %
III e V	1	0,3 %
TOTAL	310	100,0 %

Tabela 4

Presença de retoque	Valor	Valor Percentual [média]
Sim	81	26,1 %
Não	189	61,0 %
TOTAL	270	87,1 %

↑ Figura 3

Santo António do Tojal: núcleo prismático de lamelas (1); raspador duplo desviado (2) e ponta *Levallois* (3).

A Tabela 4 diz-nos a quantidade de peças que possuem ou não retoque, sendo que o seu total não atinge os 100% porque se deixou de fora da conjectura o conjunto dos núcleos. A grande maioria das peças (61%) não possuem retoque, tendo as peças retocadas a marca de 26,1 % no total do espólio.

As lascas retocadas são as mais frequentes, com 9%, seguidas pelos raspadores, com 8,7 % (ver Tabela 1).

A presença de *Levallois* é muito fraca dentro do conjunto de materiais de Santo Antão do Tojal, como se pode verificar da Tabela 5. As peças deste tipo são mínimas, contando com 3,5 % do total, constituídas por lascas e pontas.

Tabela 5

Presença de <i>Levallois</i>	Valor	Valor Percentual [média]
Sim	11	3,5 %
Não	299	96,5 %
TOTAL	310	100 %

Conclusão

A análise estatística feita aos artefactos mostramos que o arqueossítio datará, essencialmente, do Paleolítico Médio, isto devido ao facto de estarmos perante um conjunto que tem por base a produção de lascas e em que as principais tipologias de utensílios representadas no conjunto são típicas do período Mustierense – raspadores, denticulados, entalhes e pontas, já não falando das tipologias nucleares em que surgem os discóides, os atípicos globulosos e os atípicos poliédricos.

Outras conjecturas que se podem retirar deste estudo estatístico é que é visível o arcaísmo das produções líticas pelos seus traços atípicos, como sejam a fraquíssima ocorrência do método *Levallois*, a pouca preocupação com a preparação da percussão, o fraco aperfeiçoamento do gume das peças pelas feições do retoque algo atípicas (repartição, posição, extensão e morfologia) apresentadas pela maioria das peças, que se deverão ao facto desta indústria poder ser de ocasião, expedita, para um uso não quotidiano. Daí a falta de artefactos de grande recorte tipológico, o que se deveria à funcionalidade do local para as populações humanas que para ali se deslocavam. Seria um sítio que serviria de acampamento temporário, até porque há uma algo escassa quantidade de peças líticas retiradas dos trabalhos arqueológicos que ali se realizaram.

Ora, os vestígios paleontológicos encontrados parecem confirmar as indicações referidas em cima. Os ossos de elefante e equídeo descobriram-se em associação com os artefactos pétreos, dando desde logo ao local uma aura cinegética. Aliás, o fémur de elefante encontrado mostrava-se algo fracturado (também a tibia) e possuiria duas pequenas lascas cravadas em si. O baixo terraço de Santo Antão do Tojal, situando-se sobre uma zona de rotas de migração de animais de grande e médio porte, com muita água, bastante pantanoso (como ainda hoje é observável e já seria em época interglaciar – Breuil e ZBYSZEWSKI

1943: 48), seria o local ideal para instalar um acampamento temporário destinado à sua caça.

A cronologia recuada que atribuímos à indústria lítica mais presente no conjunto parece-nos ser confirmada pela datação absoluta feita a um dos ossos de elefante, dando-lhe uma cronologia por volta dos 80 000 anos, mesmo na fase de transição para o Würm antigo, em que se tornou, gradualmente, o clima mais frio. Também a datação geológica do terraço parece confirmar tal ideia, considerando-se as suas camadas inferiores como pertencentes ao interglaciário Riss/Würm, enquanto que as camadas arenosas superiores correspondem ao período würmiano (CARDOSO 1987: 70).

Para resumir, penso que poderemos dizer que a estação arqueológica de Santo Antão do Tojal sofreu o seu clímax de presença populacional no Paleolítico Médio, apesar de, supostamente, haver a presença de materiais anteriores e posteriores. O local não terá desempenhado certamente uma função de acampamento-base, nem de acampamento temporário para a busca da matéria-prima favorita para manufacturar instrumentos (não se registam jazidas de sílex no sítio, apesar de ser o material com maior presença artefactual), mas haveria, muito provavelmente, uma série de acampamentos temporários que se dedicariam à caça de animais.

Pelos dados avançados por este trabalho, penso que o arqueossítio de Santo Antão do Tojal merecia projectos de investigação mais aprofundados e científicos, que passassem por prospecções e escavações arqueológicas sistemáticas, já que tal sítio demonstra ter vestígios importantes em termos paleontológicos e arqueológicos, em associação, tornando esta jazida uma das mais importantes do Paleolítico Médio presentes em Portugal, especialmente no contexto de transição do período interglaciar Riss/Würm para o período glacial würmiano. Para além do mais, a estação arqueológica (ou estações arqueológicas) encontra-se numa freguesia onde a pressão urbanística ainda não é muito grande, ao contrário do que acontece em freguesias vizinhas, dando possibilidade ao desenvolvimento de um trabalho de investigação duradouro, multidisciplinar e eficaz.

Agradecimentos

Ao Dr. Mário Varela Gomes pela coordenação, ao Dr. Luís Raposo pelos conselhos, correcções e apoio dado, ao Museu do Instituto Geológico e Mineiro por disponibilizar os materiais e o seu espaço, a Anabela Isidro pelos desenhos efectuados, e a Paulo Rebelo e Tiago de Fontes, pelos conselhos e indicações.

Bibliografia

- BINFORD, Lewis (1991) – *Em Busca do Passado*. Mem Martins: Publicações Europa-América (*Fórum História*, 13).
- BORDES, François (1961) – *Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen*. 2ª ed. Bordeaux: Institute de Préhistoire de l'Université de Bordeaux.
- BORDES, François (1968) – *Le Paléolithique Dans le Monde*. Paris: Hachette.
- BORDES, François (1992) – *Leçons sur le Paléolithique*. Paris: Presses du CNRS. Tome 2, "Paléolithique en Europe".
- BREUIL, Henri e ZBYSZEWSKI, Georges (1942) – "Contribution à l'Étude des Industries Paléolithiques du Portugal et de Leurs Rapports avec la Géologie du Quaternaire. Les principaux gisements des deux rives de l'ancien estuaire du Tage". *Comunicações dos Serviços Geológicos Portugueses*. Lisboa. 23.
- BREUIL, Henri e ZBYSZEWSKI, Georges (1943) – "Le Quaternaire de Santo Antão do Tojal". *Comunicações dos Serviços Geológicos Portugueses*. Lisboa. 24: 43-70.
- BRÉZILLON, Michel (1968) – *La Dénomination des Objets de Pierre Taillée*. Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.
- CARDOSO, João Luís (1987) – "No Estuário do Tejo, do Paleolítico à Idade do Ferro". In *Arqueologia no Vale do Tejo*. Lisboa: IPPC - Departamento de Arqueologia, pp. 69-81.
- CARDOSO, João Luís (1993) – *Contribuição para o Conhecimento dos Grandes Mamíferos do Plistocénico Superior de Portugal*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, João Luís; ZBYSZEWSKI, Georges e ANDRÉ, M. Conceição (1992) – "O Paleolítico do Complexo Basáltico de Lisboa". *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 3.
- COSTA, João R. Oliveira (2004) – *Estudo do Espólio Lítico de Santo Antão do Tojal (Loures)*. Tese de Licenciatura em História, variante Arqueologia, na FCSH-UNL, Lisboa.
- DIAS, Vítor (2003) – "Breve Nota à Arqueologia de Santo Antão do Tojal". *Evolução: revista anual de Geo-História e Pré-História*. Centro Português de Geo-História e Pré-História. 1: 20-21.
- EIROA, Jorge J.; GIL, José A. B.; PÉREZ, Ladislao C. e MAURANDI, Joaquín L. (1999) – *Nociones de Tecnología y Tipología en Prehistoria*. Barcelona: Ariel Historia.
- FONTES, Joaquim (1917) – "Instruments Paléolithiques dans la Collection de Préhistoire du Service Géologique". *Comunicações dos Serviços Geológicos Portugueses*. Lisboa. 12: 1-16.
- INIZAN, Marie-Louise; REDURON, M.; ROCHE, H. e TIXIER, Jacques (1995) – *Technologie de la Pierre Taillée*. Paris: CREP-CNRS. Tome 4.
- LEROI-GOURHAN, André (1990) – *O Gesto e a Palavra: 1 - Técnica e Linguagem*. Lisboa: Edições 70 (*Perspectivas do Homem*, 16).
- MARQUES, Gustavo (1986) – "Paleolítico de Loures: balanço e perspectivas de trabalho". In *Loures: Tradição e Mudança*. Loures: Serviços Culturais do Município de Loures. Vol. 1, pp. 49-86.
- OLIVEIRA, Ana Cristina e SILVA, Ana Raquel (2000) – *Carta Arqueológica do Município de Loures*. Loures: Câmara Municipal de Loures.
- PIEL-DESRUISSEAUX, J.-L. (1984) – *L'Outil de Pierre Préhistorique*. Paris: Masson.
- RAPOSO, Luís (1993) – "O Paleolítico Médio". In *O Quaternário em Portugal: balanços e perspectivas*. Lisboa: Associação Portuguesa para o Estudo do Quaternário / Edições Colibri, pp. 147-161.
- RAPOSO, Luís (1995) – "Ambiente, Territórios y Subsistência en el Paleolítico Médio de Portugal". *Complutum*. Madrid. 6: 57-77.
- RAPOSO, Luís (2000) – "The Middle-Upper Palaeolithic Transition in Portugal". In *Neanderthals on the Edge: papers from a conference marking the 150th anniversary of the Forbes' Quarry discovery, Gibraltar*. Oxford: Oxbow Books, pp. 95-109.
- RAPOSO, Luís (2002) – "O Paleolítico da Região de Loures". In *Redescobrir a Várzea de Loures: ambiente, geologia e pré-história antiga na várzea*. Loures: Museu Municipal de Loures, pp. 41-49.
- RAPOSO, Luís e CARREIRA, Júlio Roque (1994) – "Os Primeiros Habitantes da Região de Lisboa". In *Lisboa Subterrânea*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 31-38.
- ZBYSZEWSKI, Georges (1943) – "Les Eléphants Quaternaires du Portugal". *Comunicações dos Serviços Geológicos Portugueses*. Lisboa. 24: 71-89.
- ZBYSZEWSKI, Georges (1977) – "Três Ossos de Vertebrados Quaternários". *Comunicações dos Serviços Geológicos Portugueses*. Lisboa. 61: 191-194.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | ações de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al.madanOnline

disponível em <http://almadan.cidadevirtual.pt>
[em migração para <http://www.almadan.publ.pt>]

O Santuário Rupestre do Penedo da Moura

Nogueira (Viana do Castelo)

por Luís Filipe Loureiro

Arqueólogo (luisfilipeloureiro@gmail.com)

1. Introdução

O Penedo da Moura já foi referido na bibliografia arqueológica com a designação da “Chã dos Três Soldados”¹, em 1934. Mais tarde, em 1956, Afonso do Paço e Paço Quesado, referindo-se ao Penedo da Moura, relatam que “é constituído por vários agrupamentos de figuras circulares, covinhas e sinais cruciformes, espalhados por diferentes locais da penedia, tão irregular [...]. Vários desenhos devem mesmo ter sido alterados em épocas posteriores” (PAÇO e PAÇO QUESADO 1956: 168-171).

Não é nosso objectivo fazer um levantamento exaustivo do Penedo da Moura. A nossa pretensão vai ao encontro da necessidade de registar rigorosamente este sítio, divulgá-lo e criar condições para a sua preservação e conseqüente visita. Por esse motivo tentámos localizá-lo², o que permitiu a sua cartografia, contextualização e descrição genérica. Futuramente, gostaríamos de proceder a um decalque pormenorizado dos motivos gravados, assim como efectuar a planta e perfis do suporte rochoso onde se encontram³.

2. Localização, Contexto Físico e Ambiental

O Penedo da Moura localiza-se numa pequena plataforma, a meio da vertente voltada a Nascente da Serra de Perre, a Sudoeste do lugar de Rasas, na freguesia de Nogueira, Viana do Castelo, com as seguintes coordenadas geográficas, segundo a *CMP*, n.º 27, 2ª ed., de 1997: N 41º 44' 46"; W 8º 44' 50"; Alt. 234 m (Fig. 1).

↑ Figura 1

Localização do Penedo da Moura na *Carta Militar de Portugal*, Folha 27.

O local é composto por granitos de grão grosseiro ou de médio a grosseiro, segundo a *Carta Geológica de Portugal*, n.º 5-A, edição de 1970, que afloram abundantemente à superfície. Esta é, também, uma zona de contacto entre o xisto e o granito, favorável à ocorrência de estanho.

Em termos geomorfológicos, é notória, à micro-escala, a predominância do afloramento designado por Penedo da Moura, que se encontra sensivelmente a meio de um anfiteatro natural voltado para Nas-

¹ Actas da Secção de Pré-História da Associação dos Arqueólogos Portugueses, de 14 de Junho de 1934.

² Para tal contámos com a ajuda de um colega, Luís Lima, morador na freguesia de Nogueira.

³ No âmbito do projecto “A Reconstituição da Paisagem no Entre-Douro-e-Minho, desde os meados do III aos finais do II milénios AC”, aprovado pelo IPA e da responsabilidade da Prof.ª Doutora Ana Bettencourt, da Universidade do Minho.

r e s u m o

Contextualização e descrição do Penedo da Moura (Nogueira, Viana do Castelo), afloramento granítico onde se inscreve um complexo conjunto de gravuras, de carácter esquemático e geométrico.

Considerando que o monumento se insere na tradição estilística da arte atlântica do Noroeste da Península Ibérica, o autor destaca a ampla cronologia da sua valoração simbólica, que remontará à Pré-História recente mas poderá ter tido continuidade até à Idade Média.

p a l a v r a s c h a v e

Pré-História; Proto-História; Arte rupestre; Arte atlântica do Noroeste peninsular.

a b s t r a c t

Setting the context and describing the Penedo da Moura (Nogueira, Viana do Castelo), a granite outcrop showing complex schematic and geometrical engravings.

The author includes that monument in the stylistic tradition of Atlantic art from the northwest of the Iberian Peninsula and highlights the wide chronology of its symbolic value, from its origins in late Prehistory to the Middle Ages.

k e y w o r d s

Prehistory; Proto-History; Rupestral Art; Atlantic Art from the northwest of the Iberian Peninsula.

r é s u m é

Contextualisation et description du Penedo da Moura (Nogueira, Viana do Castelo), effleurement granitique sur lequel s'inscrit un ensemble complexe de gravures, au caractère schématique et géométrique.

Considérant que le monument s'intègre dans la tradition stylistique de l'art atlantique du Nord-ouest de la Péninsule Ibérique, l'auteur souligne la vaste chronologie de sa valorisation symbolique, qui remonterait à la Pré-histoire récente mais pourrait avoir connu une continuité jusqu'au Moyen Âge.

m o t s c l é s

Pré-histoire; Proto-histoire; Art rupestre; Art atlantique du Nord-ouest péninsulaire.

Figura 2 →

Vista do Penedo da Moura, de Poente para Nascente. O Penedo da Moura é a rocha mais saliente que se encontra sensivelmente a meio da foto.

Figura 3 ↑

Vista do Penedo da Moura, de Sudeste para Nordeste.

cente, com ampla visibilidade para Norte, Este e Sudeste. É de referir que o suporte escolhido não é o melhor para a gravação, existindo à sua volta granitos mais fáceis de insculpir, mas note-se que nenhum deles tem a inclinação, a predominância e a monumentalidade do Penedo da Moura (Figs. 2 e 3).

Na sua envolvente, a Sul, passa uma pequena linha de água, subsidiária da Ribeira de Perre, que percorre o fértil vale de Nogueira, afluente Norte do rio Lima.

A degradação da envolvente ambiental deve-se aos constantes incêndios, sendo actualmente a sua composição maioritariamente arbustiva, pontuada por alguns pinheiros.

O acesso ao local faz-se através da EN-202 ou pelo IC-28, saindo-se no nó de Nogueira. Segue-se o caminho que se encontra ao lado da igreja de Nogueira e, percorridos 650 metros, deve tomar-se um caminho carreteiro, lajeado, que surge à sua esquer-

da. A partir daqui, após cerca de 400 metros a pé, encontra-se o Penedo da Moura numa pequena plataforma do lado direito.

3. Contexto Arqueológico

Nas proximidades deste sítio arqueológico, situa-se o Castelo de S. Martinho, Nogueira (Viana do Castelo), a uma altitude de 470 metros, a Noroeste em relação ao Penedo da Moura e com boa visibilidade para o mesmo, que lhe fica a meio da vertente voltada para Sudeste. Contém materiais desde a Idade do Ferro à Idade Média (ALMEIDA 1990: 182-183).

Por nos encontrarmos numa zona de contacto entre xisto e granito, surgem-nos várias explorações de estanho e, mais tarde, de volfrâmio, que percorreu o vale de Nogueira. Algumas das explorações são ainda visíveis, como é o caso da mina do lugar de Rasas, Nogueira de cronologia romana (ALMEIDA 1990: 206). Esta situa-se a escassas centenas de metros do sítio do Penedo da Moura. Mas é na freguesia de Vilar de Murteda (Viana do Castelo), no lugar do Folgadoiro ou Folgadoiro, a cerca de três quilómetros do Penedo da Moura, que se encontraram, aquando da reabertura de uma mina, em 1938, “restos de madeira de carvalho [...], martelos de pedra, baldes de cobre e restos de cordame” (ALMEIDA 1990: 210), para além de uma pequena placa de cobre com feições antropomórficas e de um machado plano, em bronze (ZBYSZEWSKI e FERREIRA 1955).

4. Descrição do Penedo da Moura

O sítio onde se localizam as gravuras é um anfiteatro em que, na parte mais elevada da pequena plataforma, sobressai o Penedo da Moura.

Este é formado por dois blocos, Penedo da Moura I e Penedo da Moura II. O primeiro é o afloramen-

Figura 5 →

Motivos da pendente Norte-Nordeste.

Figura 4 ↑

Motivo grosseiramente circular, na base da pendente Nordeste.

to rochoso principal. O segundo corresponde a uma grande laje, solta, pousada sobre o Penedo da Moura I, pelo lado Nascente.

O Penedo da Moura I é sobreelevado na parte central, com pendentes no sentido Sul-Norte e Este-Oeste, sendo esta última a mais acusada. É nas pendentes mais suaves (Norte-Nordeste e Sul-Sudeste) e no topo, arredondado, que se desenvolve um complexo conjunto de gravuras.

Na base da vertente Nordeste, em posição periférica, desenvolve-se um motivo grosseiramente circular, preenchido por diversas covinhas, tendo no centro uma covinha de maior dimensão, de onde sai um sulco (Fig. 4).

Na restante vertente há, pelo menos, um círculo com covinha central e vários retângulos inscritos uns nos outros, também com covinha central, possíveis tabuleiros de jogo de cronologia eventualmente mais recente, entre outros motivos desde já irreconhecíveis à luz natural (Fig. 5).

No topo arredondado do suporte, registam-se círculos concêntricos com covinha central, covinhas dispersas e concentradas, um triângulo aberto preenchido com covinhas e sulcos que se prolongam pela vertente Sudeste (Fig. 6). Nesta vertente observam-se vários motivos compostos por sulcos e círculos concêntricos com covinha central, ligados entre si, numa

Figura 6 ↑

Motivo grosseiramente triangular associado a covinhas no topo.

grande complexidade compositiva (Fig. 7), além de pelo menos um círculo raiado. Na parte inferior desta vertente, mais aplanada, deparamo-nos com um grande círculo concêntrico, com cerca de um metro de diâmetro (com furo central, provocado por broca para dinamite), talvez uma covinha reaproveitada (Fig. 8). Observam-se também outros elementos que se parecem enquadrar nos reticulados. Ainda nesta vertente, a rocha apresenta uma depressão sensivelmente rectangular, que cremos intencional ou, pelo menos, parcialmente afeiçoada a partir de uma fissura natural, com cerca de 40 cm de profundidade máxima, por 1,60 cm de comprimento e cerca de 40 cm de largura máxima.

A vertente voltada a Sul apresenta alguns círculos concêntricos.

Figura 7 ↑

Pormenor da complexidade compositiva da pendente Sudeste.

← Figuras 8 e 9 →

À esquerda, em primeiro plano, observa-se um grande círculo concêntrico na base da pendente Sudeste.

Em cima, círculos concêntricos do Penedo da Moura II.

No que se refere a Oeste, o Penedo da Moura I, por fractura natural, apresenta uma superfície vertical, a qual ostenta a data de 1961.

Na superfície aplanada e ligeiramente inclinada para Nascente do Penedo da Moura II, encontram-se dois grandes círculos concêntricos (Fig. 9).

A técnica usada no Penedo da Moura I e II não se distancia da de outros conjuntos do género existentes no vale do Lima, com a utilização do picotado sobre o granito e consequente abrasão dos sulcos.

O suporte do Penedo da Moura II, nas vertentes Sul e Sudeste, apresenta-se com algum desgaste e elevada quantidade de líquenes. Nas pendentes Norte e Nordeste as gravuras estão mais erosionadas do que nas restantes zonas.

Do topo do Penedo da Moura I e II (divisão apenas descritiva), encontramos ampla visibilidade, quer para o vale de Nogueira, imediatamente próximo, quer para montante do vale do rio Lima. A Norte encontra-se a imponente Serra de Arga.

Existem na área outras rochas que comportam gravuras mais simples, como é o caso de uma cruz de pontas espessadas (Fig. 10) e de duas iniciais (Fig. 11), em blocos graníticos alguns metros a Sul e a Este do Penedo Moura I e II, respectivamente.

5. Algumas Considerações

O Penedo da Moura inscreve-se, pelo que podemos observar actualmente, na tradição estilística da arte atlântica do Noroeste ou no Grupo I da arte galaico-portuguesa, definido por A. Martinho BAPTISTA (1986), na qual se incluem círculos concêntricos de diversos tamanhos, figuras complexas preenchidas por covinhas, círculos raiados e inúmeros sulcos que ligam vários motivos entre si ou os delimitam. Outra temática, associada à arte atlântica do NW, representada no Penedo da Moura, são as covinhas que preenchem figuras grosseiramente circulares ou

triangulares, assinalam o centro de círculos concêntricos ou distribuem-se isoladas ou em grupo, por vezes ligadas por sulcos.

No que se refere a outros mundos estilísticos, observam-se figuras quadriformes seccionadas, inseríveis na arte esquemática ibérica. Figuras rectangulares, frequentemente denominadas de “tabuleiros de jogo”, com algumas sugestões de atribuição a um período que vai até à Época Medieval, também são visíveis.

Ambas as manifestações anteriores, associadas a motivos da arte atlântica do NW, têm paralelo no santuário da Bouça da Cova da Moura (Ardegães, Águas Santas, Maia), aparentemente ocupado desde o Neolítico até à Idade do Bronze, embora os autores não excluam ocupação histórica (RIBEIRO *et al.* no prelo).

A depressão rectangular existente na pendente Sudeste, com orientação Sudeste-Noroeste, começa a não ser invulgar em painéis gravados em afloramentos rochosos, como é o caso do Penedo do Matrimónio, Vilar de Perdizes, Montalegre, datado do Calcolítico Final-Bronze Inicial, embora aí os motivos não se enquadrem neste grupo estilístico (BETTENCOURT *et al.* 2004). As autoras consideram a depressão como possivelmente associada a rituais de fertilidade. Estaremos em presença da mesma situação?

Torna-se difícil trabalhar cronologicamente a arte atlântica do NW, sem antes se fazer um levantamento exaustivo dos sítios, a nível espacial e temáti-

co, e, em locais que o possibilitem, consequentes intervenções arqueológicas (DINIS 2001; 2005), embora possamos considerar que a sua origem remonta à Pré-História recente.

A orientação das gravuras do Penedo da Moura, para Norte-Nordeste, Este e, mais expressivamente, Sul-Sudeste, só em parte permite relacioná-las com o ciclo solar, principalmente com o sol nascente. No entanto, as gravuras do topo e as viradas a Sul-Sudeste permanecem iluminadas pelo sol poente até muito tarde, dada a configuração da pedra gravada e a geomorfologia do monte que lhe fica a Oeste.

Como noutros contextos de arte rupestre, junto ao Penedo da Moura situa-se uma linha de água que corre de Oeste para Este, a cerca de 850 metros, desaguando na margem direita da ribeira de Nogueira.

O Penedo da Moura é também um local de boa visibilidade, quer para zonas de penedia, não férteis (a Oeste, Sul e Norte), quer para zonas férteis do vale da ribeira de Nogueira (Nordeste, Este, Sudeste), parecendo encontrar-se no limite entre dois mundos: o arável (residencial e domesticado) e a montanha pedregosa, o que é comum em muitas das estações de arte atlântica do NW (BRADLEY 2002).

Este santuário fica também no limite de rochas graníticas com xistos, zona rica mineralogicamente e com indícios de exploração de estanho desde a Idade do Bronze médio, segundo os achados do Folgadoiro.

Figuras 10 e 11

À esquerda, bloco granítico a Sul do Penedo da Moura, com uma cruz gravada.

Em cima, iniciais gravadas numa rocha, a Este do Penedo da Moura.

A visibilidade deste local faz supor que dele se controlaria simbolicamente o vale, talvez a zona mineira e a passagem natural Sul-Norte, constituída pela ribeira de Nogueira, que desagua no Lima. Aliás, não muito longe encontramos as gravuras rupestres da Breia, freguesia de Cardielos⁴, na mesma margem, em zona com visibilidade para a entrada deste corredor natural, a partir do rio Lima.

Pelas características físicas do sítio do Penedo da Moura, e de acordo com o que diz R. BRADLEY (2002: 240) para a arte atlântica do NW, este poderia ser acedido por um largo número de participantes ou de intervenientes nas diversas cerimónias aí realizadas, dadas as características do local onde se implanta. O Penedo da Moura, embora com diferentes interpretações, mas com carácter simbólico, percorreu o tempo até, pelo menos, à adopção do cristianismo. É disso exemplo o cruciforme em afloramento da zona envolvente.

A favor da continuidade de culto em locais de origem pagã, por parte das gentes do Noroeste, está a obra *Correctione Rusticorum*, escrita no século VI da nossa Era por S. Martinho, que refere que nos costumes dessas gentes estava a “*adoração a ídolos e forças da natureza; vício das adivinhações e astrologia*” (MOREIRA 1999: 21).

Este é, pois, um local que sobreviveu ao longo do tempo, com diferentes memórias e costumes e que, agora, pretendemos reinventar.

Bibliografia

ALMEIDA, Carlos A. Brochado de (1990) – *Proto-História e Romanização da Bacia Inferior do Lima*. Centro de Estudos Regionais. N.º 7-8.

⁴ QUEIROGA 1999; BETTENCOURT 2005.

- BAPTISTA, A. Martinho (1986) – “Arte Rupestre Pós-Glaciária. Esquematismo e abstracção”. In *História da Arte em Portugal. Do Paleolítico à arte visigótica*. Lisboa: Alfa. Vol. I, pp. 31-55.
- BETTENCOURT, A. M. S.; SANCHES, M. J.; DINIS, A. P. e CRUZ, C. (2004) – “The Rock Engravings of Penedo do Matrimónio in Campo de Caparinho, Vilar de Perdizes, Montalegre (Northern Portugal)”. *Journal of Iberian Archaeology*. Porto: ADECAP. 6: 61-82.
- BETTENCOURT, Ana Maria dos Santos (2005) – “Gravados Rupestres ao Aire Libre do Denominado “Grupo Galaico” ou do “Grupo I do Noroeste” (Norte de Portugal)”. In *Arte e Cultura de Galicia e Norte de Portugal*. Vigo: Nova Galicia Edicións, pp. 161-165 (*Arqueoloxía*, 1).
- BRADLEY, R. (2002) – “Access, Style and Imagery: the audience for prehistoric rock art in atlantic Spain and Portugal, 4000-2000 BC”. *Oxford Journal of Archaeology*. 21 (3): 231-247.
- DINIS, António Pereira (2001) – *O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de Basto, Norte de Portugal)*. Braga: Universidade do Minho (*Cadernos de Arqueologia*, monografias).
- DINIS, António Pereira (2005) – “A Ocupação do Crastoeiro (Mondim de Basto, Norte de Portugal) no Ferro Inicial”. In *Actas do Colóquio “Castro: um lugar para habitar”*. Novembro de 2004. Penafiel: Museu Municipal de Penafiel, pp.75-87 (*Cadernos do Museu*, 11).
- MOREIRA, Manuel António Fernandes (1999) – *As Raízes Históricas da Diocese de Viana do Castelo*. Viana do Castelo.
- PAÇO, Afonso do e PAÇO QUESADO, A. (1956) – “Dígrssões Arqueológicas Pelo Alto Minho”. *Arquivo do Alto Minho*. Viana do Castelo. 6 (2): 168-179.
- QUEIROGA, Francisco M. V. Reimão (1999) – *Breia, EIA-IC28 (Viana do Castelo/Estorãos)*. Relatório entregue ao IPA (poli-copiado).
- RIBEIRO, André Tomé; ALVES, Lara Bacelar; BETTENCOURT, A. M. S. e MENEZES, Rui Teles de (no prelo) – “Space of Memory and Representation: Bouça da Cova da Moura (Ardegães, Maia, Northwest of Portugal). A case study”. In BETTENCOURT, A. M. S. e ALVES, Lara B. (eds.). *Places, Memory and Identity in the European Bronze Age*. Lisboa (*Proceedings of the 15th Congress of the International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences, Session n° 72, Lisbon, September 2006*).
- ZBYSEWSKI, Georges e FERREIRA, O. da Veiga (1955) – “Sur un Plaque Anthropomorphe en Cuivre Trouvée Dans la Mine d’Étain de ‘Folgadoura’”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. 36: 49-50.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
 novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al.madanOnline

disponível em <http://almadan.cidadevirtual.pt>
 [em migração para <http://www.almadan.publ.pt>]

espaços e estratigrafias da

Quinta de Santo António / / Quinta da Torrinha

(Monte da Caparica, Almada)

no contexto da Pré-História recente
e romanização na Península de Setúbal

por Rui Pedro Barbosa (*) e Pedro López Aldana (**)

(*) Palimpsesto, Lda. (halbarbosa@yahoo.com).

(**) Instituto Português de Arqueologia (pedroaldana@ipa.min-cultura.pt).

Fig. 1

1. Introdução ao Estudo

No âmbito da Concessão do projecto de “Construção, do fornecimento de equipamentos e de material circulante, do financiamento, da exploração, da manutenção, e da conservação da totalidade da rede de Metropolitano Ligeiro da Margem Sul do Tejo”, a Metro-Transportes do Sul, S.A., adjudicou à Palimpsesto-Estudo e Preservação do Património Cultural, Lda., a escavação de avaliação de impacto arqueológico do sítio arqueológico da Quinta da Torrinha.

Foram então executadas no decorrer destas fases de trabalhos 12 sondagens arqueológicas, perfazendo uma área total escavada de 464 metros quadrados. Previamente, haviam ocorrido já acções na estação arqueológica da Quinta da Torrinha, consistindo então numa tentativa de caracterização e contextualização dos cortes estratigráficos efectuados no local, trabalhos então dirigidas por Alexandre Valinho.

2. Localização, caracterização física

O sítio arqueológico da Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António localiza-se no Sul de Portugal, província da Estremadura, na Península de Setúbal.

Encontra-se no Lugar da Torrinha, administrativamente integrado na Freguesia de Monte da Caparica, Concelho de Almada e Distrito de Setúbal.

Segundo a *Carta Militar de Portugal*, na escala 1: 25 000, folha n.º 442 Barreiro, edição 4, 1993, Série M888, as coordenadas geográficas do local intervenção são: Latitude 38° 39' 54" N; Longitude 09° 12' 21" O; Altitude 93m e UTM 29SMC821799.

Os acessos fazem-se a partir da igreja do Monte da Caparica, na direcção à Trafaria, pela EN-377 durante cerca de 400 m e pela EN 377-1 em aproximadamente 350m, encontrando-se o sítio do lado direito desta.

O local onde efectuámos a intervenção situa-se na encosta Este de um relevo cuja altitude máxima atinge os 112 m. A estação caracteriza-se pelo seu posicionamento numa vertente com pendores muito suaves, de baixa altitude, relacionada com a hidrografia situada a nascente, constituída pela ribeira da Fonte Santa, tributária do rio Tejo.

A vegetação presente no local é constituída por espécies arbóreas de tipo frutícola (limoeiro, figueira e pessegueiro), que cobriam parcialmente o terreno. Há igualmente algumas espécies herbáceas, como a cana, e outras de tipo rasteiro.

r e s u m o

Resultados de um conjunto de sondagens arqueológicas recentemente realizadas na Quinta da Torrinha (Almada, Setúbal), no âmbito de estudo de impacto ambiental do metropolitano ligeiro da margem Sul do rio Tejo.

Foi efectuado o estudo arqueológico e antropológico de 22 enterramentos de uma necrópole romana que datará da segunda metade do século III ao século V, identificando-se ainda vestígios de importante ocupação da Pré-História recente, que se situará em linha de cumeada próxima.

p a l a v r a s c h a v e

Época Romana; Antropologia funerária; Neolítico; Idade do Cobre.

a b s t r a c t

Results from archaeological surveys recently carried out at the Quinta da Torrinha (Almada, Setúbal) within the environmental impact study for the construction of the Metro railway on the southern bank of the River Tejo.

The findings led to the archaeological and anthropological study of twenty-two burials from a Roman necropolis from the second half of the 3rd to the 5th century. Vestiges of an important occupation of the hill tops nearby during Late Prehistory were also identified.

k e y w o r d s

Roman Times; Funerary anthropology, Neolithic; Copper Age.

r é s u m é

Résultats d'un ensemble de sondages archéologiques récemment réalisés dans la Quinta da Torrinha (Almada, Setúbal), dans le cadre d'une étude de l'impact sur le milieu ambiant du métropolitain de la rive Sud du fleuve Tage.

A été effectuée l'étude archéologique et anthropologique de 22 sépultures d'une nécropole romaine qui daterait de la deuxième moitié du III^{ème} siècle au V^{ème} siècle, avec également l'identification d'une importante occupation pendant la Pré-histoire récente, dont le noyau principal se situerait au sommet d'une élévation proche.

m o t s c l é s

Époque Romaine; Anthropologie funéraire; Néolithique; Âge du Cuivre.

Figura 2 ↑

Localização da Quinta de Santo António / Quinta da Torrinhã na Carta Militar de Portugal, esc. 1:25 000.

Para se efectuar a descrição litológica das formações que são atravessadas pelo MST, utilizou-se como base a Folha n.º 4 da Carta Geológica dos Arredores de Lisboa na escala 1: 50 000, publicada em 1950, a Notícia Explicativa da Folha n.º 2 da Carta Geológica dos Arredores de Lisboa na Escala 1:50 000 - Loures e ainda a Memória Descritiva e Justificativa da Geologia e Geotecnia elaborada para o projecto em estudo, em que foi realizado um mapa com os principais afloramentos ao longo do traçado (VALINHO 2005: 3-4).

A geologia da área em estudo pertence à designada por Bacia do Tejo-Sado. Esta unidade está representada por formações de idade terciária e quaternária, que correspondem a depósitos detríticos sobre formações de idade Mesozóica e o soco hercínico. Tem uma forma alongada, com direcção NE-SW, contactando com a unidade morfoestrutural da Orla Ocidental a Oeste e a Norte, enquanto a Este e a Sul contacta com outra unidade, o chamado Maciço Antigo. A Oeste e a Sul contacta com o oceano Atlântico, nomeadamente na zona da península de Setúbal. A própria estrutura geológica determina a existência de um relevo monoclinial, parcialmente degradado, que condiciona uma drenagem para Sul.

O sítio objecto de nosso estudo integra-se, portanto, num vale monoclinial que drena, na actualidade, para a Ribeira da Fonte Santa (ALMEIDA e ANGE-LUCCI 2006).

Em termos de litologia, as formações apresentam idades compreendidas entre o Miocénico, caracterizado por formações de Argilas Azuis de Xabregas, formações constituídas por margas e arenitos finos alternando com areias argilosas carbonatadas, assim como por formações de idade recente, onde aparecem aluviões em conjunto com os aterros predominantemente arenosos. No que aos depósitos aluvionares respeita, domina a fácies arenosa, mas também as fácies silto-arenosa e de cascalheira estão presentes. Os aterros são constituídos por solos arenosos que foram deslocados ¹.

Por outro lado, a estratigrafia geomorfológica da Quinta da Torrinhã-Quinta de Santo António apresenta uma sequência constituída pelas seguintes formações (ALMEIDA e ANGE-LUCCI 2006):

1 – R (“entulho romano”): trata-se de uma formação antrópica (*anthrosol*), de grande potência, de carácter tabular, com abundante matéria orgânica.

Este depósito formou-se entre a época romana e a actualidade. cobre os elementos arqueológicos que constituem a necrópole romana.

2 – CL (“coluvião”): estrato tabular com origem nos materiais do substrato, sem matéria orgânica e com presença de carbonato de cálcio na parte superior; na parte inferior apresenta um nível de cascalheira. Nesta formação integram-se as diferentes estruturas funerárias.

3 – C1 (“cascalheira superior”): abrange só o lado Oeste da área intervencionada e apresenta as mesmas características litológicas da cascalheira principal, embora a textura seja menos organizada. Este estrato também é afectado pelas estruturas funerárias e apresenta, já com frequência, os materiais líticos de época neolítica.

4 – C2 (“cascalheira intermédia ou principal”): trata-se de um estrato tabular, com características fluviais, que apresenta um balastro heterométrico com elementos rolados ou muito rolados, formados por quartzo e quartzito numa matriz “coluvional”; foi detectado um elemento de basalto cuja origem no local pode ser quer geológica, quer antrópica, enquadramento que só investigações geomorfológicas na região e análises pormenorizadas dos elementos líticos produto de acção antrópica detectados no local poderiam esclarecer. Contém materiais líticos do Neolítico.

5 – C3 (“cascalheira inferior”): estrato subtil e descontínuo com uma espessura de 2 a 5 cm, intercalado nas “areias”, à distância de aproximadamente 10 cm da base da cascalheira principal. As características litológicas são idênticas às observadas na cascalheira principal/intermédia. Também apresenta materiais líticos adscritos ao Neolítico.

6 – A1 (“Areias”): depósito de areias muito finas, com ocasionais seixos rolados afectados por processos de oxidação-redução. É uma formação de origem fluvial, sendo importante salientar que nestas areias foram recuperados alguns fragmentos de cerâmicas campaniformes.

7 – PS (“paleossolo”): apresenta bioturbações, frequente matéria orgânica e canais de erosão. Nesta formação não foram detectados elementos arqueológicos.

8 – A2 (“Areias de base”).

3. Contexto Cultural

O sítio da Quinta da Torrinha localiza-se numa região que, já desde meados do século XX, tem sido alvo de investigações que abrangem diversos períodos cronológicos. Em 1941, Breuil, Zbyszewski, Afonso do Paço e Maxime Vaultier fizeram uma recolha de material no sítio da Ponta do Cabedelo, local revisitado por Fernando Bandeira dez anos depois, onde foram identificados materiais líticos em sílex e quartzo de ampla cronologia, além de fragmentos cerâmicos com decoração incisa e outros lisos (BANDEIRA 1951).

Outros locais conhecidos são: Quinta do Percevejo, datado na Idade do Bronze Final (BARROS 1990: 335); Quinta do Outeiro, onde foi intervencionada uma necrópole romana pelo Centro de Arqueologia de Almada, sendo datado este local no século III d.C.; Forte das Alpenas, correspondente a um *habitat* de época calcolítica com campaniforme; Vila Nova da Caparica, onde foi identificada indústria lítica sobre seixo; Zona de Lira; Casalinho; Chibata dos Capuchos e Miradouro dos Capuchos, com presença de cerâmicas campaniformes incisadas e estruturas de combustão, todos num raio máximo de 5 km.

O sítio da Quinta da Torrinha é amplamente referido pela bibliografia arqueológica da região, já desde os finais da década de 1970, sendo a partir desta primeira referência facilmente confundível com a designação de Quinta da Torre.

Surge novamente mencionado numa breve notícia (OCUPAÇÃO... 1984-1985: 76), onde a estação apenas aparece assinalada cartograficamente no contexto de estações romanas localizadas na margem Sul do rio Tejo, não havendo descrições pormenorizadas sobre os achados.

Encontra-se referida como “*vestígios romanos não especificados*” no longo inventário (n.º 5/276) de Jorge de ALARCÃO (1988: 126). A. Sabrosa e Jorge Raposo indicam que no local se efectuaram algumas recolhas superficiais de espólio cerâmico, referindo ainda que se identificaram “*quatro sepulturas semi-destruídas*” (1990: 35). António F. Carvalho e Francisco Almeida assinalam-na cartograficamente quando abordam a ocupação romana na foz do Tejo (CARVALHO e ALMEIDA 1991: 153, mapa 1).

Uma alusão a “Torrinha” surge como local onde haveriam surgido vestígios de ocupação romana (SANTOS *et al.* 1991: 226), se bem que no mesmo artigo não mais aparece mencionado este topónimo, mas sim a referência à Quinta da Torre, quer como *villae*, quer como necrópole. Novos dados são-nos fornecidos: os autores apontam uma localização mais precisa do local – “... *nos terrenos actualmente ocupados pela Universidade Nova de Lisboa no Monte da Caparica...*” –, onde o Centro de Arqueologia de Almada havia recolhido espólio de tipo cerâmico e lítico de cronologia pré-histórica, proto-histórica e romana, verificando a presença de vestígios de sepulturas de inumação de cronologia romana (SANTOS *et al.* 1991: 229-231).

Trabalhos posteriores referem-se a esta estação (FERREIRA *et al.* 1993: 115-116, 126), situada “*pela área onde foi construída a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa...*”, onde se encontraram dispersas indústrias líticas de sílex (“*núcleo de lamelas, raspadores*”), uma placa de xisto gravada, além de ânforas púnicas e romanas republicanas. Por outro lado, fala-se da existência de uma necrópole de inumação, informações que, tirando as cronologias das ânforas, batem certas com as características dos materiais arqueológicos exumados na nossa intervenção.

Também para esta estação existem dados bem fundamentados que indiciam uma ocupação púnica, no âmbito das relações comerciais nos inícios da denominada Idade do Ferro III mediterrânica (CARDOSO e CARREIRA 1997-1998: 189-217), mas este facto não foi detectado na escavação da Quinta da Torrinha/Quinta de Santo António.

↑ Figura 3

Aspecto de C2, “*casalheira intermédia ou principal*”.

← Figura 4

Esqueleto de juvenil, com deposição efectuada no interior de uma ânfora.

Figura 5 ↑

Estrutura funerária ("tampa") composta por ânforas e materiais de construção.

4. Antropologia

Os trabalhos arqueológicos revelaram a presença de vestígios osteológicos humanos, totalizando sete esqueletos ($N = 7$) e um ossário na primeira fase de intervenção, e 15 ($N = 15$) na segunda fase, assim como outro ossário.

Uma incursão ao campo da Antropologia funerária permitiu constatar a normalização de alguns parâmetros, designadamente o tipo de deposição, posição do crânio, membros superiores e inferiores, e a modalidade de inumação.

A deposição dos esqueletos obedeceu a um mesmo padrão, ou seja, em decúbito dorsal. Quando averiguada a posição do crânio e membros, não se detectaram grandes diferenças, surgindo o crânio recorrentemente apoiado sobre a base e/ou uma das faces, e os membros superiores e inferiores estendidos e paralelos.

Apesar de predominar a inumação directa no solo, foi possível observar a presença de algumas estruturas funerárias construídas a partir de tégulas, ímbrices e ânforas, operantes ou como "tampa" de sepultura, ou como invólucro funerário. Foi ainda possível constatar a presença de pregos em ferro, geometricamente dispostos em torno dos esqueletos, parecendo corroborar a hipótese da utilização de caixão como estrutura funerária.

A completar a caracterização funerária, de registar a riqueza do espólio encontrado em associação a alguns dos esqueletos exumados.

Quando considerada a totalidade dos esqueletos, verificou-se um equilíbrio de número de indivíduos adultos ($N = 10$), em comparação com os não adultos ($N = 12$). Esta proporção numérica não foi observada para a diagnose sexual pois, exceptuando dois dos esqueletos, presumivelmente do sexo feminino, todos os restantes parecem corresponder a indivíduos do sexo masculino.

Do ponto de vista paleopatológico, foram detectadas algumas patologias em campo, encontrando-se de momento em fase de estudo mais aprofundado.

5. Considerações finais

O local intervencionado constitui indubitavelmente uma valiosa informação para a compreensão da ocupação humana no concelho de Almada e zona do estuário do Tejo.

← Figuras 6 e 7 ↑

À esquerda, espólio associado à necrópole, nomeadamente ao ossário I.
Em cima, enterramento com espólio numismático associado.

O espectro cronológico-cultural presente neste sítio arqueológico, revela que nos encontramos perante uma ocupação humana do local, nomeadamente uma necrópole, composta por 22 enterramentos, predominantemente datada entre a segunda metade do século III d.C. e o século V d.C., estando de momento em curso um estudo mais aprofundado dos materiais arqueológicos, no intuito de afinar estas cronologias.

Durante a Época Romana, este espaço não terá sido unicamente utilizado como área de necrópole, embora os dados de que dispomos para manter esta afirmação sejam parciais e limitados. Três são os elementos mais relevantes que isso indiciam: um fosso, um poço e uma estrutura em forma de abside, além da grande quantidade de materiais de construção dispersos pela zona.

Por outro lado, pensamos, pelo material exumado, existir uma importante ocupação da Pré-História recente nas proximidades de Quinta da Torrinha (Quinta de Santo António).

Na área por nós escavada, a presença de materiais líticos desta cronologia distribui-se de forma irregular, apresentando-se estes representados em grandes quantidades nas áreas intervencionadas. Os elementos líticos serão predominantemente do Neolítico Antigo. No entanto, dispomos de outros elementos que poderão estar conectados com cronologias mais recentes, tal como uma ponta de seta em sílex, um fragmento mesial de lâmina, também em sílex, e alguns fragmentos de cerâmicas campaniformes. Os materiais líticos apresentam pouco rolamento, em-

↓ Figuras 8 e 9

Estrutura de cronologia romana em forma de abside.
Mais abaixo, espólio artefactual lítico e cerâmico de cronologia pré-histórica.

bora as cerâmicas, algumas decoradas, estejam muito roladas, não apresentando, no entanto, um contexto antrópico definido.

Tudo parece indicar que a ocupação humana durante a Pré-História recente localizava-se mais a Oeste, para a linha de cumeeada, na direcção de Costas do Cão, sendo os depósitos deslocados posteriormente para o local intervencionado devido a fenómenos pós-deposicionais, com origem em alterações geomorfológicas e paleoambientais desencadeadas pela transição climática do período Atlântico para o período sub-boreal (ALMEIDA e ANGELUCCI 2006: 12).

Bibliografia

- ALARCÃO, J. (1988) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Phillips. Vol. II.
- ALMEIDA, L. e ANGELUCCI, D. (2006) – *Observações Estratigráficas no Sítio da Quinta da Torrinha (Monte da Caparica, Almada)*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos do CIPA*, 98, policopiado).
- BANDEIRA, F. (1951) – “Notícia de Novos Achados na Estação Arqueológica da Ponta do Cabedelo (Costa de Caparica)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Nova Série. 1: 117-123.
- BARROS, Luís (1990) – “Quinta do Percevejo, Almada. Uma intervenção de emergência”. In *Actas das IV Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 333-342.
- CARDOSO, J. L. e CARREIRA, J. R. (1997-1998) – “A Ocupação de Época Púnica da Quinta da Torre (Almada)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 7: 189-217.
- CARVALHO, A. F. e ALMEIDA, F. (1991) – “Aspectos Económicos da Ocupação Romana da Foz do Tejo”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 137-155.
- FERREIRA, C. et al. (1993) – *O Património Arqueológico do Distrito de Setúbal. Subsídios para uma Carta Arqueológica*. Setúbal: Associação de Municípios do Distrito de Setúbal.
- MARQUES, J. N. e VALINHO, A. (2002) – *Estudo de Impacte Arqueológico, Metropolitano Ligeiro de Margem Sul do Tejo*. Coimbra: Palimpsesto Lda. [relatório final entregue ao Instituto Português de Arqueologia, policopiado].
- “OCUPAÇÃO Romana na Margem Esquerda do Estuário do Tejo” (1984-1985) – *Al-Madan*. 1ª Série, 3: 76.
- PIRES, M. (1975) – “Panorama Arqueológico do Concelho de Almada”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. 1: 233-241.
- SABROSA, A. e RAPOSO, J. M. C. (1990) – “Arqueologia em Almada: a acção do Centro de Arqueologia”. In *Iª Jornadas de Estudo sobre o Concelho de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 33-37.
- SANTOS, V. M.; SABROSA, A. e GOUVEIA, L. A. (1991) – “Carta Arqueológica de Almada. Elementos da ocupação romana”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 225-235.
- VALINHO, A. (2005) – *Trabalhos de Caracterização de Cortes Estratigráficos Efectuados na Quinta da Torrinha (Monte da Caparica, Almada)*. Coimbra: Palimpsesto Lda. [relatório preliminar entregue ao Instituto Português de Arqueologia, policopiado].

PUBLICIDADE

al-madan Online

toda a informação...
... à distância de alguns toques

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

ADENDA ELECTRÓNICA

mais conteúdos...

... o mesmo cuidado editorial

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação

novidades editoriais | exposições | turismo cultural

disponível em <http://almadan.cidadevirtual.pt>
[em migração para <http://www.almadan.publ.pt>]

2. Enquadramento histórico

Pouco podemos dizer acerca do espaço alvo de intervenção. Situado na margem Sul da Ribeira de Santa Sofia, trata-se de uma zona plana no sopé da ampla elevação da Costa Branca, com terrenos férteis e abundantes em água, reunindo condições propícias à implantação humana desde época recuada ¹.

Os dados sobre a sua ocupação antiga são no entanto escassos, limitando-se à implantação a partir de época indeterminada, de algum casario nas imediações da antiga Estrada Real. Esta importante via segue o traçado da antiga estrada romana entre *Felicitas Iulia Olisipo* (Lisboa) e *Praesidium Iulium Scallabis* (Santarém), como podemos comprovar na escavação do edifício do Museu do Neo-Realismo, assumindo-se como o elemento estruturante do futuro urbanismo medieval e moderno ².

Disposto fora do primitivo casco antigo, a área em análise terá sido urbanizada apenas em inícios do século XX, no âmbito do projecto de crescimento planeado sobre uma antiga área rural, a quinta do Serrado (LUCAS 2003: 112).

A intervenção teve início a 22 de Maio de 2006 e prolongou-se até 31 do mesmo mês. O acompanhamento da execução da obra decorreu em simultâneo com a implantação das estruturas de saneamento, tendo-se monitorizado todos os trabalhos com impacto a nível do subsolo.

¹ Recentes trabalhos arqueológicos que temos vindo a desenvolver no Vale de Santa Sofia atestam a ocupação humana desde a Idade do Bronze final.

² A escavação de emergência que conduzimos no âmbito da construção do futuro Museu do Neo-Realismo, permitiu identificar um extenso troço da primitiva via romana (apresentando ainda 5,20 metros de largura e 20 metros de comprimento na área intervencionada). A leitura em área da estratigrafia associada a esta grande estrutura revelou-se particularmente interessante, tendo sido possível estudar as suas técnicas de construção, a sua fase de utilização e o progressivo abandono ao longo do tempo.

3. Descrição dos trabalhos

A substituição do sistema de saneamento revelou-se complexa e problemática, dada a necessidade de conciliar a sua renovação com o facto de estarmos a lidar com um conjunto de esgotos em utilização diária. Esta ocorrência condicionou os trabalhos, visto que por questões de higiene e segurança nem sempre foi possível efectuar a limpeza dos cortes mais profundos, onde durante a substituição do antigo esgoto passavam a correr momentaneamente os resíduos.

As valas incidiram em duas frentes distintas, abertas progressivamente:

– uma primeira, na parte central da Travessa, com cerca de 1,40 metros de profundidade, tinha como objectivo redescobrir o antigo esgoto, contemporâneo da urbanização desta área em inícios do século passado;

– paralelamente a esta, junto às fachadas dos edifícios, abriram-se duas valas com cerca de um metro de profundidade, para a implantação das canalizações das águas residuais.

A sua abertura revelou uma estratigrafia com uma prometedora potência, não se tendo nunca atingido os níveis de base geológicos. Apesar de todos os revolvimentos recentes, foi possível identificar algumas unidades estratigráficas, preservadas nos pontos onde se atingiu maior profundidade, reveladoras de ocupações antigas deste espaço.

Nesta área efectuámos a seguinte sequência estratigráfica:

UE1 – Calçada de calcário branco. Século XX.

UE2 – Preparação para assentamento da calçada. Camada arenosa de tom castanho claro. Grão fino, medianamente compacta. Composta por areão e pedras de pequeno e médio calibre.

UE3 – Camada argilo-arenosa de tom castanho. Grão fino, medianamente compacta. Composta por nódulos de argamassa branca e amarela dispersos, telhas e tijolos e pedras de pequeno médio calibre. Cerâmica comum e vidrada moderna, faianças e ossos. Preenche a UE4.

UE4 – Vala para a implantação do esgoto (UE5, 7). Corta a UE8 e cobre a UE5.

UE5 – Tampa de esgoto UE7. Composto por grandes lajes calcárias afeiçoadas para o efeito. Cobre a UE6 e 7.

UE6 – Camada essencialmente composta por material orgânico. Preenche o esgoto UE7, ainda em funcionamento.

UE7 – Estrutura pétreia constituída por blocos calcários unidos entre si por um ligante de argamassa amarela muito compacto. Corresponde à caleira de esgoto desta artéria da cidade. Preenchido pela UE6 e coberto pela UE5.

UE8 – Camada argilo-arenosa de tom castanho-escuro. Grão fino, medianamente compacta. Com-

PUBLICIDADE

edição CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

- **LEIA...**
- **COLABORE...**
- **DIVULGUE...**

informações sobre a edição impressa em <http://almadan.cidadevirtual.pt>
[em migração para <http://www.almadan.publ.pt>]

posta por pedras de pequeno calibre, nódulos de argamassa branca e telhas de canudo. Fragmentos de cerâmica comum, vidrada a verde e faianças azul e branco setecentistas. Surgem ainda alguns fragmentos de cerâmica comum romana revolvidos. Cortado pela UE4 e coberto pela UE2.

UE9 – Camada argilosa de tom castanho-escuro. Grão fino, compacta. Composta por pedras de pequeno calibre, fragmentos de telhas e pedras de pequeno médio calibre. O espólio é numeroso e constituído por cerâmica de construção e cerâmica comum romana, fragmentos de ânforas e um fragmento de fundo de terra *sigillata* africana. Cortado pela UE4 e coberto pela UE2. Esta UE apenas se identificou numa área muito restrita das valas.

4. Sequência de ocupação

Sob os níveis de pavimentação actual UE1 e UE2, identificámos distintas realidades:

1 – Uma camada argilo-arenosa de tom castanho (UE3), muito revolvida, que viemos a identificar como a camada que preenchia a vala de implantação (UE4) do antigo esgoto. A sua escavação revelou algum espólio cerâmico, muito fracturado e remexido, alcançando um vasto espectro temporal, desde meados do século XVIII a inícios do XX. Esta unidade assentava directamente sobre as lajes calcárias que constituíam o capeamento do esgoto ainda em uso (UE5). Após a sua limpeza removeu-se esta cobertura, revelando uma caleira de esgoto constituída por blocos calcários unidos entre si por um ligante de argamassa amarela muito compacto.

2 – Uma camada argilo-arenosa de tom castanho-escuro (UE8), medianamente compacta com espessura indeterminada, mas apresentando nos sítios em que foi possível ir mais fundo cerca de 1,20 metros. Esta camada encontrava-se cortada pela vala para implantação do esgoto (UE4). O espólio é pouco numeroso e muito fragmentado, tendo no entanto sido possível recolher algum material essencialmente cerâmico. Entre este destacam-se alguns fragmentos de panelas e malgas de cerâmica comum, bordos de grandes alguidares vidrados a verde e faianças azul e branco setecentistas. Uma análise preliminar deste conjunto cerâmico aponta para uma cronologia lata, desde meados do século XVII a finais do XVIII. Surgem ainda alguns fragmentos de cerâmica comum romana revolvidos. As áreas em que podemos limpar os cortes não revelaram qualquer tipo de estruturas associadas a esta unidade estratigráfica, não sendo claro qual o seu significado. No entanto, parece-nos possível, como hipótese de trabalho, estar perante uma situação de aterro progressivo e generalizado desta área a partir de meados do século XVIII.

3 – Junto à fachada do edifício n.º 4, a abertura da vala lateral remexeu nos níveis mais profundos, contextos primários de uma anterior ocupação romana até ao momento desconhecida. Infelizmente, não foi possível observar *in situ* qual a correlação estratigráfica com as outras unidades aí identificadas. Esta camada (UE 9) só foi identificada já revolvida, no monte de terras ao lado da vala. É composta por um sedimento argiloso de tom castanho-escuro grão fino, apresentando-se muito compacta.

5. Ocupação romana

Apesar da exiguidade da área intervencionada o espólio é muito numeroso. Este caracteriza-se por uma típica patine, resultante de uma profunda erosão provocada pela circulação de água nos níveis freáticos.

O material exumado é maioritariamente constituído por fragmentos cerâmicos, à excepção de alguns elementos metálicos incaracterísticos.

O conjunto principal é o da cerâmica comum, sendo constituído por bordos de panelas, potes, malgas, um *dolium* e um almofariz (Fig. 3, n.ºs 1, 2 e 3), com paralelos nas olarias lusitanas de época Alto Imperial.

Figura 3

Cerâmica comum romana, possivelmente do vale do Tejo.

Figura 4 ↑

Ânforas romanas:

1. Forma Dressel 7-11 Bética;
- 2, 3, 4 e 7. Forma Lusitana 3;
5. Asa de Dressel 20 Bética;
6. Asa de Dressel 14 Lusitana.

As ânforas estão bem representadas, dominando os contentores produzidos nas olarias do vale do Tejo / Sado. Identificámos uma asa pertencente ao tipo Dressel 14 (Fig. 4, n.º 6), e diversos fragmentos pertencentes a diferentes recipientes do tipo Lusitana 3 (Fig. 4, n.ºs 2-4 e 7).

Esta característica forma de pequenas dimensões e bojo globular encontra-se bem atestada nos centros produtores do vale do Tejo, sendo-lhe conhecida uma abundante e bem documentada tradição epigráfica na olaria do Porto dos Cacos (GUERRA 1996 e FABIÃO e GUERRA 2004).

Entre os fragmentos desta forma, individualizámos um arranque de asa, evidenciando uma marca gravada na argila fresca (Fig. 4, n.º 3, e Fig. 5). Infelizmente, a peça encontra-se em mau estado de conservação e não é totalmente clara a sua leitura. A marca encontra-se gravada numa cartela rectangular com cerca de cinco centímetros, sendo visíveis seis ou sete letras. A comparação com as marcas conhecidas não permite uma atribuição clara.

Figura 5

Marca de ânfora Lusitana 3.

Como hipótese de trabalho, é possível a leitura [L TROIAN], com um nexa entre o NA. No entanto outras leituras se afiguram prováveis, não sendo de afastar estarmos perante um selo gravado em *retro*.

Esperamos brevemente poder voltar a esta peça noutra enquadramento e após o seu tratamento e limpeza laboratorial.

As importações de produtos alimentares em ânforas da vizinha província da *Baetica* estão documentadas por dois indivíduos: uma asa de ânfora oleícola do tipo Dressel 20 (Fig. 4, n.º 5), e um bordo de uma ânfora piscícola do tipo Dressel 7-11 (Fig. 4, n.º 1).

As cerâmicas finas de mesa encontram-se praticamente ausentes, tendo-se apenas recolhido um fragmento de fundo, em mau estado de conservação, de terra *sigillata* africana clara A, que aponta para uma cronologia relativa de meados do século II-III d.C. (Fig. 8, n.º 1).

Por último, as cerâmicas de construção encontram-se bem atestadas por diversos fragmentos de tijoleiras e cerâmica de cobertura como imbrices e tégulas (Fig. 6, n.º 3).

6. Considerações finais

Apesar de todos os condicionalismos inerentes a uma intervenção desta natureza, o acompanhamento arqueológico realizado na Travessa do Mercado veio a revelar novos dados sobre a história da cidade de Vila Franca de Xira, reforçando a importância da realização deste tipo de trabalhos.

Embora os primeiros indícios sobre a presença romana no subsolo da cidade, datem já de finais do século XIX, quando na área da Quinta do Borrecho foram detectadas “ruínas de edifícios e tijolos” (PAR-

Figura 6 ↑

Cerâmica comum romana, possivelmente do vale do Tejo (n.ºs 1 e 2), e tégula (n.º 3)

REIRA 1988: 103), foi necessário aguardar pelo século XXI para que novas intervenções viessem trazer outra luz sobre estes dados.

A descoberta de uma ocupação de época romana no subsolo desta artéria coloca uma série de questões, para as quais de momento não podemos apresentar mais do que hipóteses. Que tipo de sítio é este? Estaremos perante um casal agrícola, de exploração dos férteis terrenos junto às margens do Tejo, perante uma *villa* implantada perto da estrada romana, ou perante uma estrutura de apoio da própria via?

A análise do espólio recolhido, apesar de não ser conclusiva, atesta a presença de importações de produtos alimentares do Sul peninsular e de cerâmica fina do Norte de África, reveladoras da presença de trocas comerciais ao longo dos séculos I-III d.C.

Em relação aos materiais de construção, estes permitem aferir da existência de áreas cobertas, tendo-se recolhido tégulas e imbrices, assim como construções indeterminadas, sugeridas pelos restos de tijolos e fragmentos de tijoleiras de pavimento.

A observação da dispersão dos materiais permite antever uma ampla área de ocupação, estendendo-se pelo menos numa área de cerca de 30 metros, desde

a porta do n.º 4 à porta do n.º 20 da Travessa do Mercado. Só a continuação do acompanhamento da abertura das valas nas ruas limítrofes permitirá limitar a sua real dimensão. Limite esse que necessariamente se deverá estender sob os actuais edifícios que ladeiam esta artéria até à estrada real. Neles deve incidir especial cuidado no futuro, na realização de obras de reabilitação, acautelando-se o devido registo arqueológico.

↑ Figura 7

Cerâmica comum romana, possivelmente do vale do Tejo.

Bibliografia

- BANHA, C. M. S. (1991-1992) – “As Ânforas da *Villa Romana de Povos*”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira: C. M. Vila Franca de Xira. 5: 50-90.
- CAMACHO, C.; CALAIS, C. e NUNES, G. (1996) – “A Presença Romana no Concelho de Vila Franca de Xira: investigar, divulgar e animar”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Seixal: C. M. Seixal / Lisboa: Publicações Dom Quixote, pp. 179-191 (*Actas das Primeiras Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*).

Figura 8 ↑

Fragmento de fundo de terra sigillata Africana (n.º 1) e cerâmica comum romana (n.ºs 2 a 4).

DIOGO, A. D. (1987) – “Quadro Tipológico das Ânforas de Fabrico Lusitano”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série 4, 5: 179-191.

DIOGO, A. M. D. (1996) – “Elementos Sobre Ânforas de Fabrico Lusitano”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Seixal: C. M. Seixal / Lisboa: Pub. Dom Quixote, pp. 61-71.

FABIÃO, C. (1996) – “Sobre a Tipologia das Ânforas da Lusitânia”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Seixal: C. M. Seixal / Lisboa: Pub. Dom Quixote, pp. 372-390.

FABIÃO, C. (2004) – “Centros Oleiros da Lusitânia: balanço dos conhecimentos e perspectivas de investigação”. In *Figlinae Baeticae*. Talleres, alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana”. *British Archaeological Reports, International Series*. 1266: 379-410.

FABIÃO, C. e GUERRA, A. (2004) – “Epigrafia Anfórica Lusitana. Uma perspectiva”. In REMESAL RODRÍGUEZ, J., eds. *Epigrafia Anfórica. Proyecto Amphorae*. Barcelona: Universitat de Barcelona. *Col·lecció Instrumenta*, 17, pp. 221-244.

GUERRA, A. (1995-97) – “A Respeito do Nome de Vila Franca de Xira”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 7: 155-165.

GUERRA, A. (1996) – “Marcas de Ânfora Provenientes do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Seixal: C. M. Seixal / Lisboa: Pub. Dom Quixote, pp. 372-390.

GUERRA, A.; BLOT, M. L. e QUARESMA, J. C. (2000) – “Para o Enquadramento do Sítio de Povos, um Estabelecimento Romano do Curso Inferior do Tejo”. In *Senhor da Boa Morte. Mitos, História e Devoção*. Vila Franca de Xira: C. M. Vila Franca de Xira, p. 29-42 (catálogo de exposição).

HARRIS, E. C. (1989) – *Principles of Archaeological Stratigraphy*. 2nd edition. London-San Diego: Academic Press.

LUCAS, M. M. (2003) – “Vila Franca de Xira: História, urbanismo e identidade”. In *Vila Franca de Xira, Tempos do Rio, Ecos da Terra*. Vila Franca de Xira: C. M. Vila Franca de Xira, pp. 99-116.

MANTAS, V. G. (1993) – “A Rede Viária Romana do Território Português”. In MEDINA, João (dir.). *História de Portugal*. Ediclube. Vol. II, pp. 313-230.

MAYET, F.; SCHMITT, A. e SILVA, C. T. (1996) – *Les Amphores du Sado, Portugal. Prospection des fours et analyse du matériel*. Paris: Diffusion de Bocard.

PARREIRA, Rui (1988) – “Inventário do Património Arqueológico e Construído do Concelho de Vila Franca de Xira. Notícia da parcela 390-6”. *Boletim Cultural*. Vila Franca de Xira. 3: 96-105.

QUARESMA, J. C. (2005) – “Ânforas Romanas Provenientes da Pesca de Arrasto no Tejo, Depositadas no Museu Municipal de Vila Franca de Xira”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 8 (2): 403-428.

RAPOSO, J. M. C.; SABROSA, A. J. G. e DUARTE, A. L. C. (1995) – “Ânforas do Vale do Tejo: as olarias da Quinta do Rouxinol (Seixal) e do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In *Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular (Porto, 1993)*. Vol. 7: 331-352.

http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/archive/amphora_ahrb_2005/
<http://ceipac.ub.edu>

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan Online

disponível em <http://almadan.cidadevirtual.pt>
[em migração para <http://www.almadan.publ.pt>]

o lugar da Idade do Bronze do Lombo da Enxurreira

Riba de Âncora, Caminha (Norte de Portugal)

por Luís Filipe Loureiro (*) e Ivone Magalhães (**)

(*) Arqueólogo (luisfilipeloureiro@gmail.com).

(**) Arqueóloga, responsável pelo Museu Municipal de Esposende (ivonemagalhaes@clix.pt).

1. Historial

Em 1988, precisamente a 21 de Fevereiro, foi encontrado, no lugar do Lombo da Enxurreira¹, um pequeno recipiente de cerâmica, num perfil de um caminho. O achador e actual depositário do objecto, o Senhor José Francisco da Devesa Araújo, morador na Quinta da Feitosa, lugar da Ponte, n.º 35, Riba de Âncora, comunicou o achado a um dos signatários do presente trabalho (I.M.), que na altura se deslocou ao sítio.

Em visita recente, um de nós (L.L.), cartografou o local e identificou, nas imediações, materiais líticos e fragmentos de cerâmica de cronologia pré-histórica, o que permitiu contextualizar melhor o referido achado.

Tratando-se de uma estação da Idade do Bronze, inédita, considerámos relevante a sua publicação para o conhecimento destes locais na bacia do Âncora e a sua consequente protecção.

2. Localização, contexto físico e ambiental

A estação arqueológica localiza-se no sítio do Lombo do lugar da Enxurreira, freguesia de Riba de Âncora, concelho de Caminha e distrito de Viana do Castelo (Fig.1). Segundo a *Carta Militar de Portugal*, folha 27, 2ª ed. de 1997, as coordenadas geográficas internacionais deste local são as seguintes: N 8° 49' 46"; W 41° 48' 37"; alt. máxima: 63 metros.

O sítio arqueológico do Lombo localiza-se no vale do Rio Âncora, encontrando-se, actualmente, a três quilómetros do mar. Quanto à sua caracterização

↑ Figura 1

Localização do sítio na *Carta Militar de Portugal*, folha n.º 27, 1949.

morfológica, situa-se numa pequena colina, entre duas linhas de água subsidiárias da margem direita do rio Âncora. A nascente encontra-se uma grande colina, a 114 metros de altitude, onde se implanta uma pequena ermida dedicada a Santo Amaro. A Norte observamos o Cabeço da Urceira e a Sul e a poente deparamo-nos com o fértil vale do Rio Âncora.

O substrato geológico é composto por granitos de grão médio ou fino a médio, segundo a *Carta Geológica de Portugal*, folha 5-A, de 1970, embora, à microescala, se possam observar áreas de contacto entre granitos e xistos andaluzíticos, frequentes cerca de 500 metros a poente.

¹ Mais precisamente na Tapada do Senhor José Maria Afonso Ribeiro.

r e s u m o

Apresentação do sítio arqueológico do Lombo da Enxurreira, em Riba de Âncora (Caminha, Viana do Castelo), cronologicamente atribuído à Idade do Bronze.

Aí se recolheram alguns materiais cerâmicos e líticos, indicando a presença de um povoado, que teria associada uma necrópole ou um local de depósito ritual.

p a l a v r a s c h a v e

Idade do Bronze; Povoado; Cerâmica pré-histórica; Artefactos líticos.

a b s t r a c t

Presentation of the Lombo da Enxurreira archaeological site at Riba de Âncora (Caminha, Viana do Castelo), from the Bronze Age.

The ceramic and lithic materials collected seem to show the presence of a settlement with a necropolis or what may constitute a ritual deposit.

k e y w o r d s

Bronze Age; Settlement; Pre-historic Ceramics; Lithic Artefacts.

r é s u m é

Présentation du site archéologique du Lombo da Enxurreira, à Riba de Âncora (Caminha, Viana do Castelo), chronologiquement attribué à l'Âge du Bronze.

Là, ont été recueillis certains matériaux céramiques et lithiques, indices de la présence d'un peuplement, auquel aurait été associée une nécropole ou un local de dépôt rituel.

m o t s c l é s

Âge du Bronze; Peuplement; Céramique pré-historique; Objets lithiques.

Figura 2 →

Localização do sítio. Vista de nascente para poente.

O coberto vegetal é escasso, devido a constantes incêndios, embora pontuem resinosas como o pinheiro bravo e alguns matos (urze, giesta e tojo).

Para se aceder ao local, vindo pela estrada Nacional n.º 13, sentido Viana-Caminha, vira-se à direita na rotunda de Âncora, na direcção do Lugar da Enxurreira, da freguesia de Riba de Âncora. Aí, seguir em direcção do Lombo, por caminho carreteiro.

3. Contexto Arqueológico

Trata-se de uma zona que preservou alguns terraços plistocénicos de 45-55 metros e de 60-70 metros, a Sul e a Sudeste do sítio do Lombo, locais onde eventualmente, poderão aparecer jazidas paleolíticas, dado que elas são conhecidas na bacia do Âncora (NUNES 1955-56) e no litoral minhoto (MEIRELES 1992).

Sobre terraços, cerca de 600 metros a Sudeste do sítio do Lombo, nas proximidades da capela da Senhora de Guadalupe, está implantada uma grande mamoa, situada no lugar do Medo, do lado direito da estrada do Crieiro, no sentido Norte-Sul, referenciada na *Carta Geológica de Portugal*, folha 5-A, 1970. Este monumento insere-se, provavelmente, numa necrópole megalítica, pelas características do local e de outras eventuais mamoas nas suas imediações. A cerca de 1300 metros, para poente, deparamo-nos com a mamoa de Santo de Vile, em Vile. Igualmente a poente, a cerca de 2000 metros, existe o Dólmen da Barrosa (SARMENTO 1933: 89-99; NUNES 1955; JORGE 1987).

A cerca de 1000 metros para Sudoeste, fica a mamoa de Aspra, a 15 metros de altitude. Aí, foram recolhidos três fragmentos de cerâmica campaniforme (SILVA 1994).

A cerca de 2600 metros, para Sudoeste, localiza-se a mamoa de Pretos / Eireira, Afife, onde foram exumados alguns materiais campaniformes (SILVA 1988).

Uma laje com covinhas foi recolhida na Chã de Cortelhas, Azevedo, Caminha, pouco mais de 2000 metros a Norte do Lombo da Enxurreira, e está em depósito no Museu Municipal de Caminha.

Para além deste tipo de sítios vamos encontrar locais com arte rupestre, inseríveis na arte atlântica do Noroeste. Referimo-nos aos sítios de Âncora² e de Grovas, Freixieiro de Soutelo. Este situa-se a cerca de 2000 metros para Sudeste (REGO 1997: 2).

À Proto-história atribuímos o povoado da Idade do Ferro cerca de 250 metros a nascente do sítio do Lombo, no local onde actualmente se implanta a ermida dedicada Santo Amaro (ALMEIDA 1996: 32-33).

4. Descrição do sítio

O Lombo não é mais do que uma elevação tendencialmente aplanada, no sentido Norte-Sul, com suave pendor para Norte, Oeste e Sul. A estação arqueológica fica na área do outeiro que se localiza mais a Norte, à cota máxima de 63 m (Fig. 2). A Sul deste, observam-se pequenos monólitos de granito que irrompem à superfície, provocando uma área com alguma predominância visual para o espaço envolvente. Aí, no perfil do lado esquerdo do caminho carreteiro, para quem vem da Enxurreira, foi encontrado um vaso cerâmico, aparentemente sob uma laje granítica³. Neste local, à superfície, detectaram-se também alguns artefactos líticos. Já na pendente Norte do pequeno outeiro de maior altitude, em área mais próxima de uma linha de água, entre os 100 e os 150 m do local dos primeiros achados, detectámos, no caminho e nos perfis resultantes da sua abertura, alguns fragmentos cerâmicos e artefactos líticos.

Para além destes elementos, existe, numa das pedras de granito de grão fino do muro que ladeia o caminho, cerca de 50 metros a montante do achado

² J. V. (2003) "...Por Falar em Pedras". *Nucleartes*. Âncora. 9 (Outubro).

³ Segundo o achador, "uma laje tapava o vaso".

cerâmico, um conjunto de pequenas covinhas, entre outros motivos de difícil interpretação, muito ténues, que aparentam agrupar-se em dois conjuntos.

5. Descrição dos materiais

5.1. Materiais cerâmicos

O material cerâmico mais relevante foi o achado do referido vaso.

Trata-se de um recipiente fechado, sem decoração, de perfil suavemente ovóide, bordo reentrante, lábio arredondado e colo ligeiramente acentuado. A base é de fundo côncavo. Sensivelmente a meio do corpo da peça, desenvolve-se uma asa de preensão perpendicular ao bordo, de secção sub-rectangular. A asa aparenta ter sido repuxada em simultâneo com a moldagem.

Tecnicamente, é um recipiente cerâmico de fabrico manual, de pasta arenosa com elementos não plásticos de pequenas dimensões e de paredes alisadas, embora o alisamento das paredes do interior seja menos intenso. Aparentemente, não apresenta indícios de fuligem. A peça apresenta uma coloração castanho-escuro a bege, provavelmente da cozedura redutora.

As dimensões do recipiente são as seguintes: altura 10cm; diâmetro médio de abertura 9,3 cm; diâmetro médio da pança 10 cm; diâmetro da base 7,7 cm; espessura média das paredes 0,6 cm.

No que respeita à asa, esta tem: de altura 4,6 cm; de largura média 1,4 cm; de espessura média 0,7 cm.

O estado de conservação é satisfatório, embora tenha sido colado artesanalmente pelo seu achador.

A peça enquadra-se, grosseiramente, na forma 10 (potinho/púcaro), da tabela formal de A. BETTENCOURT (2000a: 7-16), realizada para a Idade do Bronze da bacia do Cávado, embora não deixe de ter parâmetros com a forma 14 desta autora (truncocónico).

Entre os materiais encontrados à superfície destacam-se alguns fragmentos cerâmicos tecnologicamente atribuídos à Idade do Bronze, de cozedura redutora, pasta arenosa, alisados e de fraca consistência. Infelizmente não se observaram bordos ou cerâmicas decoradas (Figs. 3 e 4).

5.2. Material lítico

Entre os materiais líticos foram recolhidos elementos em pedra lascada e polida.

Nos materiais lascados, observam-se duas lascas em quartzito, corticais, de talão liso, ambas com o bolbo bem definido e retocadas.

A lasca número n.º 1 possui eventuais vestígios de uso na zona distal (Fig. 5.1).

Figuras 3 e 4

Fotografia e desenho do vaso cerâmico.

Quanto à lasca n.º 2 tem um retoque marginal curto, rasante, de morfologia subparalela, com distribuição parcial do lado direito (Fig. 5.2).

Para além destas peças, foram recolhidos um peso de tear ou rede, sobre seixo quartzítico (Fig. 5.3), três núcleos sobre seixos quartzíticos, assim como alguns dejectos de talhe, neste material.

Em pedra polida, foi observado um grande fragmento de mó dormente, em granito, reutilizado no caminho do sítio do Lombo (Fig. 6).

5.3. Local de depósito

Estes materiais, à excepção do vaso, estão depositados no Museu Municipal de Caminha.

Figura 5

Desenhos das lascas números 1 (1) e 2 (2) e de peso de tear ou de rede (3).

Figura 6 ↑

Foto de uma mó dormente, reaproveitada no caminho.

6. Algumas Considerações

Este sítio enquadra-se na Idade do Bronze, tendo em conta os paralelos para alguns objectos, tais como o vaso cerâmico e o peso de tear ou de rede.

Como já foi referido, o vaso insere-se entre as formas 10 e 14.

Segundo A. BETTENCOURT (1997: 623), a forma 10, também denominada, na Galiza, por recipiente tipo “Taraio”, é “de longa duração, percorrendo todo o II milénio, e perdurando, pelo menos, até ao 1.º quartel do I milénio B.C.”. A

forma 14 já nos aponta para um período que vai desde o Calcolítico Final / Bronze Inicial ao Bronze Médio, ou seja, entre o 2.º quartel do III milénio e meados do 3.º quartel e II milénio a.C. (BETTENCOURT 1999).

Quanto aos pesos de tear ou de rede referidos, para esta área geográfica vamos encontrar paralelos desde o Bronze Inicial ao Bronze Final, quer no litoral, quer nas bacias do Minho, Lima e Cávado. No litoral é de referir a jazida de Carreço / Praia, Viana do Castelo, onde um peso de rede é datado dos finais do III, 1.ª metade do II milénio, pela termoluminescência (MEIRELES 1992: 406-421). Na bacia do Minho, existem referências a estes objectos no povoado do Coto da Pena, Caminha, no nível do Bronze Final (SILVA 1986: 29, nota 127). Já na bacia do Lima, estes aparecem nos Penedos Grandes, Arcos de Valdevez, inseridos numa ocupação do Bronze Médio (BETTENCOURT *et al.* 2002: 210). Na bacia do Cávado, é nos povoados de S. Julião, Vila Verde e no da Santinha, Amares, que os vamos encontrar, num ambiente da Idade do Bronze Final (BETTENCOURT 2000b; 2001).

É provável, dadas as favoráveis condições geomorfológicas do Lombo da Enxurreira, que tenha existido aqui um povoado, com a respectiva necrópole ou local de depósitos. Esta hipótese baseia-se nas características do espólio e na sua distribuição no espaço, disperso e fragmentado para Norte do local do achado do recipiente cerâmico, e nas características deste, sem vestígios de fuligem ou de lípidos, encontrado em zona de penedos, contexto que sugere um carácter ritual, relacionado com enterramentos ou com oferendas, tal como refere A. BETTENCOURT (1999).

Os motivos que teriam contribuído para a ocupação do local seriam, entre outros, a sua localização numa zona geoestratégica, na passagem do litoral para o interior, através do Vale do Rio Âncora, e a

sua proximidade a uma área de contacto de xisto e granitos, onde seria possível obter matérias-primas, como o estanho, assim como o acesso a terrenos férteis e irrigados propícios ao cultivo e pastagens.

Considerando os achados e a extensão do sítio, parece-nos que só poderemos precisar a sua cronologia e obter mais respostas com trabalhos futuros.

Bibliografia

- ALMEIDA, C. A. B. de (1996) – *Povoamento Romano do Litoral Minhoto entre o Cávado e o Minho*. Porto (Tese de Doutoramento, policopiada).
- BETTENCOURT, A. M. S. *et al.* (2002) – “A Estação Arqueológica dos Penedos Grandes, Arcos de Valdevez (Norte de Portugal): notícia preliminar”. *Portugália*. Porto. Nova Série, 23: 199-215.
- BETTENCOURT, A. M. S. (1997) – “Expressões Funerárias da Idade do Bronze no Noroeste Peninsular”. In BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo de e BUENO RAMÍREZ, Primitiva (eds.), *II Congresso de Arqueologia Peninsular*. Zaragoza: Fundacion Rei Afonso Henriques. Tomo II - “Neolítico, Calcolítico y Bronce”, pp. 621-632.
- BETTENCOURT, A. M. S. (1999) – *A Paisagem e o Homem na Bacia do Cávado, Durante o II e o I Milénios AC*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade do Minho, na área de Pré-História e História Antiga [policopiado].
- BETTENCOURT, A. M. S. (2000a) – *Estações da Idade do Bronze e Inícios da Idade do Ferro da Bacia do Cávado (Norte de Portugal)*. Braga: Universidade do Minho (*Cadernos de Arqueologia, Monografias*, 11).
- BETTENCOURT, A. M. S. (2000b) – *O Povoado de S. Julião, Vila Verde*. Braga: Universidade do Minho (*Cadernos de Arqueologia, Monografias*, 10).
- BETTENCOURT, A. M. S. (2001) – *O Povoado da Santinha, Amares, Norte de Portugal, nos Finais da Idade do Bronze*. Braga: Universidade do Minho (*Cadernos de Arqueologia, Monografias*, 12).
- JORGE, V. O. (1987) – “Nótula Sobre o Dólmen da Barrosa (Caminha, Viana do Castelo)”. *Cadernos de Arqueologia*. Braga. Série II, 4: 227-242.
- MEIRELES, J. M. (1992) – *As Indústrias Líticas Pré-Históricas do Litoral Minhoto. Contexto crono-estratigráfico e paleoambiental*. Braga: Universidade do Minho (*Cadernos de Arqueologia, Monografias*, 7).
- NUNES, J. de Castro (1955) – “Escavações do Dólmen da Barrosa”. *Revista de Guimarães*. Guimarães.
- NUNES, J. de Castro (1955-1956) – “Nota para el Conocimiento de la Estacion Lítica de Vile (Caminha, Portugal)”. *Ampurias*. Barcelona. 17-18: 205-208.
- REGO, A. Botão (1997) – “Arte Rupestre do Vale do Âncora”. *Nucleartes*. Âncora. 2 (Janeiro).
- SARMENTO, F. M. (1993) – *Dispersos*. Coimbra: Ed. Universidade de Coimbra.
- SILVA, A. C. Ferreira da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira.
- SILVA, E. J. Lopes da (1988) – “A Mamoia de Afife: breve síntese de 3 campanhas de escavação”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 28: 127-135.
- SILVA, E. J. Lopes da (1991) – “Descobertas Recentes de Arte Megalítica no Norte de Portugal”. *Cadernos Vianenses*. Viana do Castelo, Tomo 15, pp.31-39.
- SILVA, E. J. Lopes da (1994) – “Megalitismo do Norte de Portugal: o litoral minhoto”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal”*. Viseu, pp.157-169.

Tafonomia, Paleodemografia e Morfologia

de uma fracção do legado antropológico oriundo do Convento de Jesus, em Lisboa

por Filipe Ribeiro Bários

Antropólogo (aa_barios@student.antrop.uc.pt). Este texto é uma síntese de alguns dos temas abordados na dissertação de licenciatura do Autor (BÁRIOS 2005).

1. Introdução

O estudo das populações pretéritas através dos seus remanescentes esqueléticos deve-se ao envolvimento do tecido ósseo nos processos de crescimento, desenvolvimento e aclimatização às mudanças ambientais (WALKER 2000). Esta plasticidade torna os restos humanos provenientes de contextos arqueológicos numa das fontes mais importantes das evidências do passado, fornecendo informações acerca do estado de saúde, da dieta e dos padrões de actividade dos nossos antepassados, permitindo também a reconstrução demográfica da população em que viviam (COX e MAYS 2000).

Em contraste com os problemas subjacentes às reconstruções históricas baseadas em registos orais ou escritos, a Antropologia recorre a uma fonte directa de informação (WALKER 1997) permitindo, na presente análise, inverter o sentido do tempo até ao período de actividade do Convento de Nossa Senhora de Jesus¹. Situado na actual Freguesia das Mercês, em Lisboa, o Convento foi mandado erigir

pela Terceira Ordem de São Francisco, tendo-se iniciado a sua construção em 17 de Abril de 1595 (ANDRADE 1946). Segundo o mesmo autor, já se encontrava em pleno funcionamento em 1609, albergando, aproximadamente, uma centena de religiosos, vindo a ser considerado, passados poucos anos, um dos melhores do reino.

Com o decorrer do tempo foram alargando os seus préstimos, nos quais se incluiu uma unidade hospitalar, onde os doentes eram assistidos pelos Irmãos e Irmãs da Ordem (CAEIRO 1989), e uma livraria, prodigiosamente enriquecida por Frei José Mayne (CARVALHO 1993).

Após a extinção das Ordens Religiosas, em 1834, foi instalada no edifício, por D. Maria II, a Academia das Ciências de Lisboa, espaço que ocupa presentemente, assim como o Jardim Botânico, mandado construir em 1836 na área adjacente, e o Museu dos Serviços Geológicos, estabelecido no local desde 1858 (CORTESÃO *et al.* 1994-95).

2. Material e metodologias adoptadas em laboratório

O material osteológico analisado compreende um total de 390 peças isoladas, de diversas regiões anatómicas, das 1212 que constituem a *Colecção do*

r e s u m o

Estudo de um conjunto de espólio osteológico da Colecção do Convento de Jesus (Lisboa), pertencente ao Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, cuja cronologia se situará entre o final do século XVI e meados do século XIX.

A abordagem metodológica incidiu sobre aspectos tafonómicos, paleodemográficos e morfológicos, permitindo atestar a importância dos métodos métricos e formular hipóteses a desenvolver em posterior investigação.

p a l a v r a s c h a v e

Antropologia funerária; Tafonomia; Paleodemografia; Análise morfológica.

a b s t r a c t

Study of a set of items from the osteologic collection of the Convento de Jesus (Lisbon) dating from the end of 16th to the middle of the 19th centuries and belonging to the Anthropological Museum of the University of Coimbra.

The method used focused on taphonomic, palaeodemographic and morphological aspect, showing the importance of using metric methods and making it possible to formulate hypotheses to be developed during further research.

k e y w o r d s

Funerary anthropology; Taphonomy; Palaeodemography; Morphological analysis.

r é s u m é

Etude d'un ensemble de dépouilles ostéologiques de la Colecção do Convento de Jesus (Lisbonne), appartenant au Musée Anthropologique de l'Université de Coimbra, dont la chronologie se situerait entre la fin du XVI^{ème} siècle et la moitié du XIX^{ème} siècle.

L'approche méthodologique se porte sur des aspects taphonomiques, paléo-démographiques et morphologiques, permettant d'attester de l'importance des méthodes métriques et de formuler des hypothèses à développer lors d'une recherche ultérieure.

m o t s c l é s

Anthropologie funéraire; Taphonomie; Paléo-démographie; Analyse morphologique.

¹ Como a única informação relativa à procedência do material analisado se resumia a uma inscrição manuscrita, em cada peça óssea, na qual era mencionado o Convento de Jesus de Lisboa, encetou-se uma pesquisa com o objectivo de identificar o referido convento, pois existe uma elevada possibilidade de se tratar do seu local de proveniência.

Convento de Jesus – Lisboa, espólio do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra.

Após marcadas com a sigla CJL, seguida da respectiva numeração, deu-se início a uma breve análise macroscópica de todos os elementos que constituem a colecção, tendo-se procedido, em simultâneo, à selecção do material para estudo, segundo preceitos distintos para os vários tipos de osso. Nas tíbias e nos fémures foram escolhidos aqueles que apresentavam alterações patológicas. Nos úmeros empregou-se o mesmo critério, mas, devido ao elevado número de peças que evidenciavam caracteres discretos, como a abertura septal² e o processo supracondilar³, considerou-se relevante a sua inclusão na amostra. Os perónios, sacros, cúbitos, rádios e omoplatas, foram estudados na sua totalidade, enquanto que os ilíacos, mandíbulas e crânios foram obtidos de forma aleatória.

A diagnose sexual alicerçada nos ossos longos foi determinada, na maioria dos casos, aplicando três medidas individuais e uma ou duas funções discriminantes das obtidas por WASTERLAIN (2000) na Colecção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra (CEIMA). Pelo facto da autora não ter desenvolvido métodos de diagnose para o cúbito, foram adoptadas as funções discriminantes apresentadas por Holman e BENNETT (1991), tendo sido empregues também no rádio como forma de comparação com o método anterior. Relativamente aos ossos chatos que compõem este estudo, nos ilíacos foram aplicados conjuntamente os métodos macroscópicos descritos por FEREMBACH *et al.* (1980) e BRUZEK (2002). Nos sacros teve-se em consideração as sugestões de BASS (1995), enquanto que nas omoplatas foram utilizados o comprimento e a largura da cavidade glenóide⁴, por terem apresentado maior percentagem de diagnósticos correctos entre as quatro medidas avaliadas por MORAIS e NETO (1974) na CEIMA. Os métodos desenvolvidos por FEREMBACH *et al.* (1980) e LOTH e HENNEBERG (1996), com base na morfologia da mandíbula, foram empregues individualmente, de modo a possibilitar a comparação entre ambos, e os descritos por FEREMBACH *et al.* (1980) e WALRATH *et al.* (2004) foram postos em prática no crânio, segundo o mesmo critério adoptado para os ilíacos.

Para os indivíduos jovens, a idade à morte foi estimada através da observação da união epifisiária, segundo os intervalos apresentados por FEREMBACH e colaboradores (1980), e dos esquemas de desenvolvimento dentário propostos por UBELAKER (1989). Para os adultos, nos ilíacos foi utilizado o método sugerido por BROOKS e SUCHEY (1990) para a sínfise púbica, e LOVEJOY e co-autores (1985) para a superfície auricular, tendo-se optado por conjugá-los, conduzindo à realização de modificações em ambos, decorrentes das inferências alcançadas por SANTOS (1995). Assim sendo, as diversas fases/estádios fo-

ram reunidas de modo a formar três intervalos etários, designados por “jovem adulto”, compreendendo indivíduos dos 18 aos 26 anos, aproximadamente, “adulto”, situando-se entre os 26 e os 70 anos, e “adulto de idade avançada”, correspondendo a indivíduos com idade superior a 70 anos. Nos crânios, aplicou-se o método de MASSET (1982), baseado no grau de obliteração das suturas exocranianas.

Depois de determinada a idade com que os indivíduos pereceram, efectuou-se o cálculo da estatura, através da aplicação de duas metodologias ao comprimento dos ossos longos. Nas tíbias, fémures, cúbitos, rádios e úmeros, foram utilizadas as equações obtidas por OLIVIER e colaboradores (1978), tendo sido empregues, no sexo feminino, as fórmulas do lado esquerdo também aos ossos do direito, devido à ausência de soluções para esta lateralidade. Para o fémur e o úmero foram ainda adoptadas as equações desenvolvidas por MENDONÇA (2000), como forma de comparação com o método anterior, sendo que neste caso foram aplicadas, em ambos os sexos, as do lado direito ao esquerdo.

Numa observação macroscópica minuciosa, levada a cabo em todas as peças, foram identificados 18 caracteres discretos pós-cranianos e 36 cranianos. Os primeiros foram classificados de acordo com FINNEGAN (1978), SAUNDERS (1978) e BROTHWELL (1981); nos segundos foi realizado um estudo bilateral, a partir das descrições encontradas em Hauser e DE STEFANO (1989), CUNHA (1994), BUIKSTRA e UBELAKER (1994) e FILIPPINI (2004).

3. Resultados e discussão

3.1. Tafonomia

O material estudado encontrava-se, na generalidade, bem preservado, evidenciando alterações tafonómicas sobretudo a nível da superfície do osso, resultando numa ligeira destruição do perióstio⁵ e/ou em variações na sua coloração (Tabela 1). Foi ainda registado outro tipo de marcas, provocadas *post mortem*, semelhantes a incisões, afectando, na maioria dos casos, também a região interna do osso, sendo por este motivo aqui designadas por golpes (Fig. 1).

De um modo geral, os factores inerentes aos processos destrutivos mostraram-se mais severos, fazendo-se sentir mais intensamente nos crânios, com uma incidência de 84 % (21/25) e de forma mais ténue nas tíbias, com 28% (14/50), apresentando valores idênticos para os restantes tipos de peças. A alteração de coloração também se mostrou expressiva, sobretudo nas mandíbulas e nos úmeros, com 72 % (18/25) e 70 % (35/50) dos ossos afectados, respectivamente, encontrando-se os menores índices nas tíbias, com 26 % (13/50) e nos fémures, com

² A abertura septal corresponde a uma perfuração entre a fossa olecrânica e a cavidade coronóide (FINNEGAN 1978).

³ O processo supracondilar diz respeito a um pequeno crescimento ósseo, de 2 a 20 mm de comprimento, que se eleva a partir da crista supracondilar medial, ligeiramente acima do epicóndilo medial (FINNEGAN 1978).

⁴ A cavidade glenóide corresponde à superfície que articula com a cabeça do úmero.

⁵ O perióstio é uma membrana fibrosa que cobre a superfície dos ossos, com excepção das regiões de inserção de tendões e ligamentos e das superfícies articulares (BUIKSTRA e UBELAKER 1994).

16 % (8/50). A destruição provocada por golpe afectou particularmente os ossos de maiores dimensões, com 32 % (8/25) dos crânios, 30 % (15/50) das tíbias, 28 % (14/50) dos fémures e 26 % (13/50) dos íliacos a evidenciarem estas marcas, enquanto que os de tamanhos inferiores se encontram praticamente isentos de indícios.

Apesar dos valores expressarem um elevado grau de destruição ou coloração, as alterações verificadas, para a quase totalidade da amostra, são ténues e as áreas afectadas de reduzidas dimensões, apontando para a possibilidade de terem estado sujeitos a um curto período de inumação.

As modificações na textura do osso poderão dever-se sobretudo a factores extrínsecos, como a temperatura, a humidade e a actividade humana, por um lado, e aos constituintes do solo, por outro. Destes últimos é de realçar a fauna, a flora e a sua composição química, nomeadamente o pH (HENDERSON 1987), não existindo, no entanto, elementos sobre o local que permitam a sua caracterização.

A quase totalidade dos ossos que constituem a amostra analisada apresenta uma coloração cinza, excluindo-se à partida a possibilidade de se tratar de um solo argiloso. Contudo, encontraram-se pequenas áreas de tonalidade laranja-acastanhada e/ou verde, podendo a primeira dever-se à presença de bactérias, plantas e minerais no solo de deposição (BUIKSTRA e UBELAKER 1994) e a segunda à existência de metais em contacto com o osso (BONOGOFSKY 2005).

As marcas designadas por golpes, tendem a surgir mais do que uma no mesmo osso e com uma grande proximidade, podendo ser atribuídas, dada a sua forma filiforme, a uma acção mecânica, ao que tudo indica provocada por um objecto contundente, como a lâmina de uma enxada, provavelmente no momento da exumação. Apesar das evidências apontarem neste sentido, não é possível afirmar categoricamente que tal tenha ocorrido durante este proces-

Tabela I
Distribuição das Alterações Tafonómicas por Tipo de Peça

Tipo de peça	N	Destruição		Coloração		Golpe	
		Observados	%	Observados	%	Observados	%
Tíbia	50	14	28,0	13	26,0	15	30,0
Perónio	58	27	46,6	33	56,9	1	1,7
Fémur	50	24	48,0	8	16,0	14	28,0
Sacro	20	11	55,0	9	45,0	1	5,0
Íliaco	50	23	46,0	19	38,0	13	26,0
Cúbito	27	12	44,4	16	59,3	2	7,4
Rádio	29	15	51,7	8	27,6	1	3,4
Úmero	50	30	60,0	35	70,0	8	16,0
Omoplata	6	3	50,0	3	50,0	0	0,0
Mandíbula	25	15	60,0	18	72,0	0	0,0
Crânio	25	21	84,0	8	32,0	8	32,0
Total	390	195	50,0	170	43,6	63	16,2

N - número total de peças observadas.

so, pois não foram encontrados registos da data, nem das condições em que se desenrolou. No entanto, o estudo levado a cabo por THEMIDO (1926) em vários úmeros, incluindo os desta colecção, certifica que o material já se encontrava no museu na referida data.

O padrão de preservação encontrado na amostra analisada apresenta algumas dissonâncias, comparativamente aos resultados obtidos por STOJANOWSKI e colaboradores (2002), os quais verificaram uma correlação positiva entre o peso dos ossos e o seu grau de preservação. Estas discrepâncias poderão dever-se a abordagens divergentes, pelo facto do material apresentar níveis de destruição dissemelhantes. Como neste trabalho o material analisado não apresenta fracturas *post mortem*, e visto o grau de destruição que chegou a afectar o interior do osso se ter revelado reduzido e circunscrito a pequenas áreas, podendo dever-se inclusivamente à própria manipulação ou ao tipo de arrumação a que as peças foram sujeitas, deu-se maior relevo à destruição a nível do perióstio. Porém, tendo em consideração o número de ossos que constituem a Colecção do Convento de Jesus, relativamente às diferentes regiões anatómicas ⁶, verifica-se que a sua representação se encontra de acordo com o padrão de preservação obtido por SPENNEMANN (1992), com a maior fracção a ser constituída pelos crânios, seguindo-se os ossos longos de maiores dimensões e terminando nos sacros e omoplatas. Nesta colecção não existem ossos de menores dimensões, como os que constituem a mão ou o pé, nem vértebras; o mesmo sucede com os ossos frágeis, como as costelas e os esternos. Segundo os resultados a que chegou o mesmo autor, surpreende a presença de sacros e omoplatas, verificando-se a ausência de clavículas, pois estas apresentam um grau de preservação superior. Este facto pode indicar que as peças terão sofrido uma recolha selectiva, não só relativamente ao estado de conservação, mas também relacionada com o seu tamanho, tendo sido preferidas as de dimensões mais reduzidas. Todas estas

Figura 1

Extremidade proximal de um úmero direito (CJL 11) evidenciando incisões provocadas *post mortem* devidas a acção mecânica.

⁶ As 1212 peças que compreendem a colecção encontram-se distribuídas por 185 tíbias, 58 perónios, 229 fémures, 20 sacros, 100 íliacos, 27 cúbitos, 29 rádios, 153 úmeros, seis omoplatas, 75 mandíbulas e 330 crânios.

evidências, acrescidas às já referidas marcas encontradas nos ossos, sugerem que o tipo de exumação praticado neste material, à luz dos conhecimentos actuais, não terá sido o mais conveniente.

3.2. Análise paleodemográfica

a) Diagnose sexual

Foram vários os métodos aplicados na diagnose sexual, variando de acordo com o tipo de peça a avaliar. Nos ossos longos optou-se pelas funções discriminantes e na generalidade dos chatos recorreu-se à análise macroscópica.

Na Figura 2 encontram-se os resultados obtidos para as peças que constituem o membro inferior, de acordo com a respectiva lateralidade, detectando-se uma prevalência de ossos com características essencialmente masculinas em 38 % (19/50) das tíbias e fémures, 80 % (16/20) dos sacros e 66 % (33/50) dos ilíacos. A representatividade do feminino é consideravelmente inferior, cingindo-se a 8 % (4/50) das tíbias, 22 % (11/50) dos fémures e ilíacos e 20 % (4/20) dos sacros.

Constata-se facilmente que o método macroscópico permitiu a diagnose de um maior número de peças do que o métrico, dada a baixa percentagem de diagnósticos indeterminados. Através da aplicação do primeiro foi possível realizar a diagnose na totalidade dos sacros e em 88 % (44/50) dos ilíacos. O segundo método permitiu aferir o sexo em 46 % (23/50) das tíbias e em 60 % (30/50) dos fémures. Esta situação não se deve a uma menor precisão do método métrico relativamente ao macroscópico, mas ao facto do primeiro depender da execução de medições sobre o osso, nem sempre passíveis de realizar.

O número de diagnósticos consumados para os ossos longos do membro superior (Figura 3) encontra-se ligeiramente acima do mencionado para o in-

ferior, traduzindo-se em 55,6 % (15/27) nos cúbitos, 79,3 % (23/29) nos rádios⁷ e 56 % (28/50) nos úmeros. Por sua vez, o reduzido número de omoplatas não permite que se tenham considerações acerca da eficácia do método utilizado.

À excepção dos rádios, continua a manter-se a tónica no sexo masculino, mas as diferenças encontradas não são tão acentuadas como as verificadas para o membro inferior. Exemplos disso são os 33,3 % (9/27) nos cúbitos, 37,9 % (11/29) nos rádios e 34 % (17/50) nos úmeros, para o sexo masculino, contrapondo com os 22,2 % (6/27) no cúbito, 41,4 % (12/29) no rádio e 22 % (11/50) no úmero, para o feminino.

Apesar da diagnose sexual com base na mandíbula se ter revelado uma tarefa complexa, a percentagem de diagnósticos a nível craniano (Figura 4) foi das mais elevadas, com 88 % (22/25) para o crânio e 64 % (16/25) para a mandíbula. Estes valores corroboram o que já havia sido referido relativamente ao facto dos métodos macroscópicos apresentarem percentagens de diagnóstico superiores às dos métricos.

Quanto aos crânios, 48 % (12/25) apresentavam características marcadamente masculinas e 40 % (10/25) femininas. Embora tenham sido registados valores idênticos nas mandíbulas para o sexo masculino, com 52 % (13/25), verificou-se um decréscimo acentuado para o feminino, com apenas 12 % (3/25).

Nas mandíbulas que apresentavam dentes, foi ainda aplicado o método de LOTH e HENNEBERG (1996) para estimar o sexo, a partir da curvatura na margem posterior do ramo mandibular, verificando-se uma concordância com o de FEREMBACH *et al.* (1980) de apenas 47,1 % (8/17). Perante estes resultados, foi realizada uma segunda análise pelo mesmo observador e solicitou-se o parecer a um terceiro, dos quais resultou uma consonância de 58,8 % (10/17) e 52,9 % (9/17) intra e interobservador, respectivamente. Estes valores encontram-se muito abaixo dos 99 % avançados por LOTH e HENNEBERG (1996). Todavia, vários autores (KOSKI 1996; DONNELLY *et al.* 1998; HAUN 2000 e HILL 2000) obtiveram percentagens de diagnóstico correctas significativamente inferiores às postuladas pelos seus criadores, questionando a sua futura aplicabilidade.

Na Figura 5 estão representadas as 332 peças ósseas individuais sujeitas a diagnose sexual, das quais 45,2 % (150/332) foram classificadas como pertencendo ao sexo masculino e 22 % (73/332) ao feminino. Às restantes, perfazendo um total de 32,8 % (109/332), não foi possível chegar a uma conclusão, tendo sido classificadas como pertencentes a indivíduos de sexo indeterminado. Esta relação entre os sexos encontra-se próxima das alcançadas para cada osso individualmente, excluindo os sacros e os ilíacos do sexo masculino, que atingiram cifras mais avultadas, bem como as tíbias, as mandíbulas, os rá-

⁷ A aplicação do método de WASTERLAIN (2000) permitiu diagnosticar o sexo em 44,8 % (13/29) dos rádios e o de HOLMAN e BENNETT (1991) em 79,3 % (23/29). Esta diferença deveu-se ao facto de cada método empregar um conjunto de medidas diferente, permitindo, conforme o estado de preservação da região óssea em causa, o diagnóstico a um maior ou menor número de peças. Utilizaram-se os resultados obtidos pelo último, por se mostrar concordante com todos os diagnósticos realizados pelo método de WASTERLAIN (2000) e ter permitido aferir o sexo a um maior número de indivíduos.

Figura 2

Diagnose sexual tendo por base as peças que constituem o membro inferior.

dios e os crânios do feminino, com os dois primeiros nitidamente abaixo da média e os dois últimos a superá-la consideravelmente.

Uma vez que nenhum método empregue, com a finalidade de diagnosticar o sexo em material arqueológico, é absolutamente credível, os resultados aqui obtidos devem ser interpretados com alguma prudência, sobretudo tendo em consideração que a probabilidade de se chegar a um diagnóstico incorrecto aumenta quando aplicado a um único osso.

b) Estimativa da idade à morte

Apesar de aparentemente a amostra ser constituída, na sua totalidade, por indivíduos adultos, e de, neste tipo de material, segundo MAYS (1998), os resultados obtidos nem sempre serem satisfatórios, devido à inexistência de métodos fiáveis para desempenhar esta tarefa, todas as peças foram examinadas pormenorizadamente em busca de indícios que permitissem estimar a idade à morte. Na referida pesquisa, visualizou-se a linha de união epifisiária numa tíbia e num cúbito. Esta designação resulta do processo de fusão entre a diáfise e as epífises, localizadas nas extremidades do osso, indicando a não cessação do crescimento. Na primeira (CJL 5), relativa a um indivíduo de sexo indefinido, é visível a linha proximal (Figura 6), permitindo incluí-la numa faixa etária situada entre os 15 e os 20 anos, conforme os intervalos de união epifisiária existentes em FEREMBACH *et al.* (1980). No segundo (CJL 23), diagnosticado como pertencendo a um indivíduo do sexo feminino, é perceptível a distal, situando-o numa idade compreendida entre os 16 e os 19 anos. A terceira e última peça, atribuída a um indivíduo jovem, corresponde à mandíbula 298, com o terceiro molar direito em erupção (Figura 7), conferindo-lhe uma idade inferior a 21 anos, segundo os esquemas de desenvolvimento dentário propostos por UBELAKER (1989). No entanto, tendo em consideração que a erupção dentária é menos fiável na estimativa da idade à morte do que a calcificação (FEREMBACH *et al.* 1980), acrescentando o facto de não ter sido realizada uma radiografia para atestar o grau de maturação do dente e do esquerdo se encontrar completamente erupcio-

Figuras 2 a 6

Diagnose sexual tendo por base as peças que constituem o membro superior (em cima, à esquerda) e as mandíbulas e os crânios (em cima, à direita).

À direita, percentagens obtidas na diagnose sexual para as 332 peças sujeitas à análise.

Em baixo, vista posterior da extremidade proximal da diáfise de uma tíbia direita (CJL 5) e da respectiva epífise, em processo de fusão (seta), correspondendo a um indivíduo com uma idade compreendida entre os 15 e os 20 anos.

Mais abaixo, mandíbula 298, evidenciando o terceiro molar direito em erupção (seta), conferindo ao indivíduo uma idade inferior a 21 anos.

nado, este indivíduo poderá apresentar uma idade superior à referida. Ainda assim, dada a proximidade dos intervalos etários, existe a possibilidade das três peças poderem pertencer ao mesmo indivíduo.

Foi estimada a idade com base em 44 dos 50 ilíacos (Tabela 2), dos quais 81,8 % (36/44) correspondem a indivíduos adultos com idades compreendidas entre os 26 e os 70 anos, 15,9 % (7/44) a jovens adultos com menos de 26 anos, e 2,3 % (1/44) a um indivíduo com mais de 70 anos.

É possível verificar que a amostra é constituída, na sua maioria, por indivíduos adultos mas, por se tratar de ossário, estes resultados devem ser entendidos no contexto em que foram obtidos, pois a idade à morte foi estimada para cada ilíaco individualmente, e não para o par, como seria desejável.

A estimativa da idade à morte com base no grau de obliteração das suturas externas da abóbada craniana, isto é, da região de contacto entre dois ossos

depara-se com um conjunto significativo de dificuldades, que terão de ser solucionadas para se converter num bom indicador do tempo médio de vida das populações do passado.

3.3. Análise morfológica

a) Estimativa da estatura

Apesar da estatura possuir uma forte componente genética, factores ambientais como a alimentação e os cuidados de saúde também interferem grandemente na altura final de uma população (ORTNER 2003).

Este parâmetro foi estimado segundo o método de OLIVIER e colaboradores (1978), a partir de 101 dos 119 ossos longos em que foi possível determinar o sexo (Figura 8). Com base nas 34 peças diagnosticadas como pertencendo a indivíduos do sexo feminino⁸, obteve-se um valor médio individual para a estatura de 154,9 cm através das três tíbias, 150 cm dos seis fémures, 158,4 cm dos seis cúbitos, 158,2 cm dos 11 rádios e 149,5 cm dos oito úmeros. A média global⁹ foi de 154,2 cm, situada entre um mínimo de 143,6 cm e um máximo de 167,9 cm. Quanto ao masculino, a estatura foi de 167,2 cm alicerçada nas 18 tíbias, 167,3 cm nos 18 fémures, 169,9 cm nos nove cúbitos, 165,3 cm nos 11 rádios e 164,6 cm nos 11 úmeros, perfazendo um total de 67 ossos. A altura média do conjunto foi de 166,9 cm, situada entre um mínimo de 158 cm e um máximo de 179,5 cm.

Os valores estimados através dos diversos tipos de peças apresentam diferenças claras, sobretudo para o sexo feminino, registando-se os mais elevados a partir do cúbito e do rádio e os mais baixos do fémur e do úmero. Estas discrepâncias podem dever-se ao reduzido número de efectivos e/ou à forte possibilidade destes ossos pertencerem a indivíduos distintos. Na eventualidade de corresponderem aos mesmos indivíduos, poderá existir uma desproporção entre os membros. No sexo masculino, as diferenças não são tão acentuadas, surgindo o valor mais elevado a partir dos cúbitos e o mais baixo dos úmeros, seguramente pelo mesmo motivo apresentado para o sexo feminino.

Tabela 2

Estimativa da Idade à Morte

[observação da sínfise púbica, em conjunto com a superfície auricular]

Sexo	N	Jovem adulto	Adulto	Adulto de idade avançada
Feminino	11	5	6	0
Masculino	33	2	30	1

N - número total de peças observadas.

⁸ Para o sexo feminino foram aplicadas as fórmulas do lado esquerdo também ao direito, pelo facto dos referidos autores não terem desenvolvido fórmulas para este lado. Como termo de comparação, aplicaram-se no sexo masculino as fórmulas do lado esquerdo às 11 tíbias e aos oito fémures direitos. A diferença foi de três e um milímetros, respectivamente, revelando que, apesar do procedimento não ter sido o mais correcto, as diferenças encontradas não se mostraram suficientemente consistentes de modo a invalidá-lo.

⁹ Apesar da correlação fornecida pelas equações aplicadas na estimativa da estatura apresentar ligeiras diferenças entre os vários tipos de osso, foi realizada uma média global para cada um dos sexos, com a finalidade de aumentar o número da amostra, alcançando-se, deste modo, valores médios passíveis de serem comparados com os de outros trabalhos.

cranianos adjacentes (Tabela 3), encaixa no intervalo etário estabelecido para os indivíduos adultos, coadjuvando, com os resultados obtidos nos ilíacos, a ideia de que a colecção a que pertencem estes ossos poderá ser constituída, na sua maioria, por adultos. Porém, será necessário estudar as restantes peças para se alcançar o valor absoluto. Mais verosímil é o facto das mulheres morrerem, em média, dez anos mais tarde do que os homens.

Como é possível verificar através da grande amplitude dos intervalos etários criados para os ilíacos e dos intervalos de confiança aplicados à idade obtida através dos crânios, a estimativa da idade à morte

Tabela 3

Estimativa da Idade à Morte, em Anos

[obliteração das suturas externas da abóbada craniana, segundo o método de MASSET (1982)]

Sexo	N	Média	Dp	Val. min.	Val. máx.	Ic
Feminino	6	57,2	9,1	39,1	62,2	± 15,50
Masculino	9	47,4	11,2	30,4	59,7	± 14,76

N - número de peças analisadas; Dp - desvio padrão; Val. min. - valor mínimo; Val. máx. - valor máximo; Ic - intervalo de confiança.

Os valores a que se chegou encontram-se próximos dos obtidos por WASTERLAIN (2000) para uma amostra medieval e para outra proveniente da CEIMA, corroborando as pequenas diferenças encontradas por BÁRRIOS (2005) na análise métrica efectuada entre o material aqui analisado e os exemplares oriundos da colecção identificada. Esta proximidade com a amostra medieval resulta da reduzida estatura dos indivíduos aqui analisados, indicando que poderiam pertencer a um baixo nível socioeconómico, pois a ordem religiosa à qual tudo indica fariam parte, de acordo com COMTE (2000), postulava um ideal de despojamento e simplicidade. Porém, não será de desprezar o facto da tendência secular para a estatura em Portugal só ter apresentado um crescimento significativo, segundo PADEZ (2002), a partir da década de 70 do século passado.

A diferença entre os valores médios obtidos para o sexo masculino e para o feminino é de 12,7 cm, a favor do primeiro, encontrando-se próxima dos 12 cm descritos por WASTERLAIN (2000) para a amostra medieval, mas acima dos 9,8 cm registados por CARDOSO (2000) na Colecção de Esqueletos Identificados alojada no Museu Bocage (Museu Nacional de História Natural), em Lisboa, aplicando a mesma metodologia. As diferenças devem-se sobretudo a uma menor estatura dos indivíduos do sexo masculino nesta última colecção, manifestando apenas 164,8 cm, pois o feminino apresenta 155 cm, valor idêntico ao aqui obtido.

Como forma de avaliar a aplicabilidade das fórmulas de OLIVIER e colaboradores (1978) à presente amostra, foi também empregue o método de MENDONÇA (2000) nos fémures e úmeros (Figura 9), pelo facto de ter sido desenvolvido numa amostra portuguesa. Para os primeiros, obteve-se uma estatura média de 148 cm para o sexo feminino e 167 cm para o masculino, enquanto que para os segundos, os valores foram 150,8 e 162,7 cm, respectivamente.

Os valores estimados através da aplicação das fórmulas de OLIVIER e colaboradores (1978) são ligeiramente superiores aos alcançados pelas de MENDONÇA (2000), com a excepção dos auferidos através dos úmeros femininos. As diferenças encontradas entre os valores médios obtidos através da aplicação das duas metodologias para os fémures e para os úmeros, em ambos os sexos, não ultrapassam os 2 cm.

A diferença verificada entre os valores procedentes do método de OLIVIER e colaboradores (1978) e do de MENDONÇA (2000) poderá dever-se, entre outros motivos, ao facto das amostras que deram origem a ambas as fórmulas estarem separadas espacial e temporalmente. Esta discrepância temporal pode ter uma implicação directa na altura estimada para uma população, pois, segundo PADEZ (2002), desde os finais do século XIX que se tem vindo a verificar uma tendência secular positiva para a estatura em

grande parte dos países da Europa, devido a uma melhoria das condições de vida. Assim sendo, de acordo com WASTERLAIN (2000), a utilização de fórmulas para a estimativa da estatura, criadas em populações temporalmente distintas, possui uma aplicabilidade discutível.

b) Caracteres não métricos

Os caracteres não métricos são também designados por discretos ou epigenéticos, por corresponderem a um conjunto de características com variação qualitativa. Portanto, não mensuráveis, sendo avaliados como estando presentes ou ausentes (FINNEGAN 1978; MAYS 1998; SUTTER e MERTZ 2004). No esqueleto pós-craniano, mais precisamente no apendi-

↑ Figuras 8 e 9

Estimativas da estatura. No gráfico mais acima, através do método de OLIVIER et al. (1978), para os ossos longos, com discriminação do sexo; Mais abaixo, comparando os resultados dos métodos de MENDONÇA (2000) e de OLIVIER et al. (1978), também com discriminação do sexo.

Tabela 4

Frequência dos Caracteres Discretos em Ambas as Lateralidades

Peça	Lat.	Caracter discreto	N	Observados	Não observável	%
Tíbia	Dir.	Faceta de agachamento medial	25	1	8	5,9
		Faceta de agachamento lateral	25	5	5	25
	Esq.	Faceta de agachamento medial	25	1	5	5
		Faceta de agachamento lateral	25	3	4	14,3
Fémur	Dir.	Fossa de Allen	25	2	2	8,7
		Faceta de Poirier	25	0	4	0
		Placa	25	6	6	31,6
		Fossa hipotrocanteriana	25	1	0	4
		Exostose da fossa trocanteriana	25	22	0	88
		Terceiro trocânter	25	2	0	8
	Esq.	Fossa de Allen	25	1	2	4,3
		Faceta de Poirier	25	4	3	18,2
		Placa	25	10	3	45,5
		Fossa hipotrocanteriana	25	0	0	0
Exostose da fossa trocanteriana	25	19	0	76		
	Terceiro trocânter	25	4	0	16	
Sacro	---	Facetas sacrais acessórias lado dir.	20	0	3	0
	---	Facetas sacrais acessórias lado esq.	20	1	5	6,7
Íliaco	Dir.	Facetas sacrais acessórias	25	0	2	0
		Sulco pré-auricular	25	6	0	24
		Prega acetabular	25	1	0	4
	Esq.	Facetas sacrais acessórias	25	3	1	12,5
		Sulco pré-auricular	25	8	0	32
		Prega acetabular	25	0	0	0
Úmero	Dir.	Abertura septal	65	12	0	18,5
		Processo supracondilar	65	0	0	0
	Esq.	Abertura septal	88	12	0	13,6
		Processo supracondilar	88	5	0	5,7
Omolata	Dir.	Foramen supraescapular	3	1	0	33,3
		Faceta articular no acrómio	3	0	1	0
		Sulco circunflexo	3	0	0	0
	Esq.	Foramen supraescapular	3	0	0	0
		Faceta articular no acrómio	3	0	0	0
		Sulco circunflexo	3	0	0	0

Lat. - lateralidade; Dir. - direito(a); Esq. - esquerdo(a); N - número total de peças analisadas; % = (Observados / (N - Não observável)) × 100.

cular, foram pesquisados 18 destes caracteres, distribuídos pelos diferentes tipos de peças (Tabela 4).

Os caracteres discretos mais frequentes, segundo a ordem apresentada na tabela, são a faceta de agachamento lateral na tíbia, com 19,5 % (8/41), a placa e a exostose ¹⁰ da fossa trocanteriana no fémur, com 39 % (16/41) e 82 % (41/50), respectivamente. O sulco pré-auricular estava presente em 28 % (14/50) dos íliacos, dos quais, 64,3 % (9/14) diziam respeito a indivíduos diagnosticados como pertencendo ao sexo feminino e 7,1 % (1/14) ao masculino. Por fim, tal como se verificou para o processo supracondilar, a abertura septal foi pesquisada na totalidade dos úmeros

¹⁰ Por exostose, entende-se a formação de uma saliência óssea benigna na superfície do osso (BUIKSTRA e UBELAKER 1994).

que constituem a colecção e identificada em 15,7 % (24/153), evidenciando uma distribuição muito próxima entre os sexos, com uma frequência de 33,3 % (8/24) no feminino e 29,2 % (7/24) no masculino.

Não é possível realizar comparações entre ambas as lateralidades, pois as diferenças encontradas entre os caracteres observados nas peças direitas e nas esquerdas poderão dever-se à possibilidade de pertencerem a indivíduos diferentes. O número de situações em que não foi possível avaliar a presença do carácter também pode ter influenciado os valores, devido à pequena quantidade de peças analisadas.

Após um estudo realizado em seis populações distintas, DONLON (2000) chegou à conclusão de que alguns caracteres discretos dentro do mesmo grupo populacional variam de acordo com a idade, o sexo e a lateralidade, mas não verificou uma relação consistente entre estes e a dimensão dos ossos. Os seus resultados confirmaram a associação entre a abertura septal e o sexo, manifestando valores superiores no feminino, o que, apesar da grande proximidade, também se encontra de acordo com os resultados aqui obtidos.

Apesar dos grandes avanços realizados pela genética na área da variabilidade humana, os caracteres discretos, sobretudo os cranianos, continuam a ser a única fonte de informação que permite aos antropólogos físicos avaliar afinidades interpopulacionais, quando se trata de material arqueológico (DONLON 2000; ISHIDA e DODO 1997; HANIHARA *et al.* 2003; SUTTER e MERTZ 2004). Mas nem todos os caracteres discretos são passíveis de serem incluídos em estudos de biodistância, pois alguns apresentam ausência de variabilidade, enquanto que outros são afectados por factores ambientais, como as facetas de agachamento da tíbia, cuja origem se deve a adaptações biomecânicas (DONLON 2000), e a exostose auditiva, resultante da exposição do canal auditivo a água fria (STANDEN *et al.* 1997; VELASCO-VAZQUEZ *et al.* 2000).

As vantagens deste tipo de análise são claras, pois para além do método de classificação ser simples, podem ser avaliados em peças com um grau de fragmentação elevado (SUTTER e MERTZ 2004), como é frequente acontecer em crânios.

Neste caso em concreto, o bom estado de preservação permitiu pesquisar um conjunto de 36 caracteres discretos cranianos, encontrando-se descritos na Tabela 5.

Com a excepção do *foramen* mental duplo e dos *foramina* infraorbitais acessórios, esta categoria de caracteres é a que apresenta maior assiduidade. As percentagens observadas para a quase totalidade dos *foramina* avaliados foram comparadas com os resultados obtidos por BERGE e BERGMAN (2001), tendo-se verificado semelhanças, mas, também, algumas diferenças. Estas últimas poderão dever-se sobretudo ao facto de se tratar de duas amostras afastadas espacial e geneticamente.

Tabela 5
Frequência dos Caracteres Discretos Cranianos
 [distribuídos por lateralidades]

Caracter discreto	Lat.	N	Obs.	Não obs.	%
Sutura metópica	---	25	4	0	16
Sutura supranasal	---	25	13	4	61,9
Sulco frontal	Dir.	25	5	0	20
	Esq.	25	14	0	56
Foramen supraorbital	Dir.	25	18	1	75
	Esq.	25	16	1	66,7
Incisura supraorbital	Dir.	25	19	1	79,2
	Esq.	25	15	1	62,5
Foramen na incisura supraorbital	Dir.	19	4	6	30,8
	Esq.	15	6	7	75
Foramina infraorbitais acessórios	Dir.	25	5	3	22,7
	Esq.	25	3	0	12
Sutura infraorbital	Dir.	25	8	2	34,8
	Esq.	25	6	0	24
Foramen zigomático-facial	Dir.	25	17	2	73,9
	Esq.	25	17	2	73,9
Osso japonico ou osso zigomático bipartido	Dir.	25	0	2	0
	Esq.	25	0	3	0
Foramen parietal presente	Dir.	25	14	1	58,3
	Esq.	25	13	2	56,5
Osso parietal bipartido	Dir.	25	0	0	0
	Esq.	25	0	0	0
Ossículo na incisura parietal	Dir.	25	1	1	4,2
	Esq.	25	1	0	4
Ossículo sutural lambdoide	Dir.	25	8	2	34,8
	Esq.	25	9	2	39,1
Ossículo no lambda ou osso apical	---	25	1	1	4,2
Osso inca	---	25	0	0	0
Osso no asterion	Dir.	25	5	3	22,7
	Esq.	25	2	1	8,3
Ossículo sutural occipito-mastoideu ou sub-astérico	Dir.	25	0	5	0
	Esq.	25	1	3	4,5
Foramen sutural mastoideu	Dir.	25	15	1	62,5
	Esq.	25	16	2	69,6
Ossículo sutural coronal	Dir.	25	0	0	0
	Esq.	25	0	0	0
Ossículo no bregma	---	25	0	3	0
Ossículo sutural sagital	---	25	1	8	5,9
Ossículo na sutura escamosa	Dir.	25	0	3	0
	Esq.	25	0	3	0
Ossículo no pterion	Dir.	25	2	8	11,8
	Esq.	25	2	8	11,8
Côndilos occipitais duplos	Dir.	25	1	7	5,6
	Esq.	25	1	5	5
Canal hipoglossal duplo	Dir.	25	2	1	8,3
	Esq.	25	7	1	29,2
Torus palatino	---	25	12	0	48
Torus maxilar	---	25	2	1	8,3
Foramen palatino menor acessório	Dir.	25	20	1	83,3
	Esq.	25	21	2	91,3
Sutura transversa do palato	---	25	24	1	100
Foramen mental duplo	Dir.	25	1	0	4
	Esq.	25	0	0	0
Ponte mielohióide	Dir.	25	0	0	0
	Esq.	25	0	0	0
Sulco mielohióide	Dir.	25	0	0	0
	Esq.	25	0	0	0
Torus mandibular	---	25	0	0	0
Espinha mental	---	25	7	0	28
Tubérculos de Geni	---	25	20	0	80

Dir. - direito(a); Esq. - esquerdo(a); N - número total de peças analisadas; Obs. - número de caracteres observados; Não obs. - situações em que não foi possível avaliar; % = (Observados / (N - Não observável)) × 100.

Não obstante, alguns caracteres, que não *foramina*, também manifestaram frequências consideráveis, como é o caso do sulco frontal, em 38 % (19/50) dos crânios, com uma bilateralidade de 35,7 % (5/14), o *torus*¹¹ palatino em 48 % (12/25) dos maxilares, a sutura transversa do palato na totalidade das observações e os tubérculos de Geni em 80 % (20/25) das mandíbulas.

Apesar de GORSKY e colaboradores (1998) terem proposto bases genéticas para o desenvolvimento do *torus* palatino, segundo PECHENKINA *et al.* (2002) as exostoses a nível do maxilar ou da mandíbula poderão ser um indicador do esforço exercido na mastigação. Assim sendo, de acordo com estes últimos, o grau de severidade deveria depender, fundamentalmente, do tipo de alimentos consumidos, das práticas culinárias, da existência de elementos abrasivos na alimentação e, em última análise, da idade, por se tratar de um factor primordial na acumulação de stresse.

Tendo em conta estas considerações, a reduzida frequência obtida para o *torus* maxilar e a ausência do mandibular, seria de esperar que os indivíduos tivessem estado sujeitos a um stresse alimentar moderado.

4. Considerações finais

O presente estudo revelou a existência de 1212 peças osteológicas desarticuladas, de diferentes tipos, pertencentes à Colecção do Convento de Jesus de Lisboa, alojadas na reserva do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. Destas, seleccionaram-se para análise 390, distribuídas pelas regiões anatómicas presentes. De acordo com as informações obtidas em ANDRADE (1946), relativas à edificação do Convento, a cronologia do material deve situar-se entre o final do século XVI e meados do XIX, na sequência da cessação das ordens religiosas em Portugal.

Devido à escassez de informações acerca da Colecção, tudo indica que este ensaio reporte para o primeiro estudo, que

¹¹ O *torus* corresponde a uma formação óssea, semelhante a uma crista, podendo ainda ser constituído por um conjunto de nódulos, por vezes observado no palato, na parte interior do maxilar e da mandíbula (BUKSTRA e UBELAKER 1994).

não exclusivamente métrico¹², realizado neste material. Deste modo, deu-se início a uma abordagem metodológica mais alargada que se espera tenha trazido alguns esclarecimentos, mas também novas questões, que possam servir de base à formulação de hipóteses e a consequentes pesquisas, com a finalidade de desvendar quem eram os indivíduos oriundos deste Convento.

Na presente análise, foi diagnosticado o sexo em 67,2 % (223/332) das peças ósseas, excluindo os perónios, tendo-se verificado uma relação de aproximadamente 2:1, com predomínio de elementos masculinos. Apesar da generalidade dos métodos métricos apresentarem uma capacidade de classificação correcta inferior à dos macroscópicos, permitiram aferir o sexo em 57,1 % (121/212) dos ossos longos, mostrando-se uma ferramenta a ter em consideração na impossibilidade de aplicar estes últimos ou para corroborar os seus resultados, em situações dúbias. Este valor poderia ter sido superior se não se tivessem verificado situações de destruição e/ou crescimento ósseo, impedindo a realização de algumas medidas.

Com a excepção de três peças, todas revelaram pertencer a indivíduos adultos, cuja estimativa da estatura apontou para sujeitos de dimensões moderadas, com uma média de 166,9 cm para os homens (n = 67) e 154,2 cm para as mulheres (n = 34).

Embora sumariamente caracterizados os indivíduos que constituem a amostra, mantêm-se as interrogações acerca da possibilidade das inumações terem ocorrido no interior do Convento ou na área adjacente, colocando-se a hipótese de se tratar de clérigos ou de população em geral, à qual tenha sido prestada, ou não, assistência na instituição hospitalar aí edificada e porventura vindo a falecer.

Como acabou por se verificar ao longo da presente pesquisa, o material relativo a ossário exige uma forte componente métrica, sem a qual se tornaria impossível extrair um conjunto de informações imprescindíveis para caracterizar os indivíduos que constituem o objecto de estudo deste(s) trabalho(s). Assim sendo, na eventualidade do restante material desta Coleção¹³ vir a ser estudado, esta componente deverá ser preparada com especial atenção, pelo facto das peças que apresentavam sinais patológicos mais evidentes terem sido examinadas na presente pesquisa, encontrando-se os resultados relativos à paleopatologia em BÁRRIOS (2005). Outra fonte de informação que se pode tornar relevante, devido à existência de um número considerável de crânios, é a continuação da análise dos caracteres não métricos aqui iniciada. As informações obtidas poderão ainda ser complementadas com pesquisas documentais que revelem o local específico de exumação do material e que permitam caracterizar, mais detalhadamente, a Terceira Ordem de São Francisco e o Convento de Jesus de Lisboa.

Agradecimentos

À Profa. Doutora Ana Luísa Santos pela coordenação da dissertação de licenciatura, da qual resultou este texto. Ao Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, que autorizou o estudo do material.

Bibliografia

- ANDRADE, F. de (1946) – *Do Convento de Nossa Senhora de Jesus*. Lisboa: Editorial Império.
- BÁRRIOS, F. R. (2005) – *Estudo de Uma fracção da Coleção Antropológica do Convento de Jesus de Lisboa*. Coimbra: Departamento de Antropologia, FCT, Universidade de Coimbra [Dissertação de Licenciatura em Antropologia, não publicada].
- BASS, W. M. (1995) – *Human Osteology: a laboratory and field manual*. 4th ed. Columbia: Missouri Archaeological Society.
- BERGE, J. K. e BERGMAN, R. A. (2001) – “Variations in Size and in Symmetry of *Foramina* of the Human Skull”. *Clinical Anatomy*. 14 (6): 406-413.
- BONOGOFSKY, M. (2005) – “A Bioarchaeological Study of Plastered Skulls from Anatolia: new discoveries and interpretations”. *International Journal of Osteoarchaeology*. 15 (2): 124-135.
- BROOKS, S. e SUCHEY, J. M. (1990) – “Skeletal Age Determination Based on the Os Pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods”. *Human Evolution*. 5 (3): 227-238.
- BROTHWELL, D. R. (1981) – *Digging up Bones: the excavation, treatment and study of human skeletal remains*. 3rd ed. Oxford: University Press.
- BRUZEK, J. (2002) – “A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. 117 (2): 157-168.
- BUIKSTRA, J. E. e UBELAKER, D. H. eds. (1994) – “Standards for Data Collection From Human Skeletal Remains”. In *Proceedings of a seminar at the Field Museum of Natural History*. Fayetteville: Arkansas Archeological Survey (*Arkansas Archeological Survey Research Series*, 44).
- CAEIRO, B. M. (1989) – *Os Conventos de Lisboa*. Sacavém: Distri Editora.
- CARDOSO, H. F. V. (2000) – *Dimorfismo Sexual na Estatura, Dimensões e Proporções dos Ossos Longos dos Membros: o caso de uma amostra portuguesa dos séculos XIX-XX*. Coimbra: Departamento de Antropologia, FCT, Univ. de Coimbra [Dissertação de Mestrado em Evolução Humana, não publicada].
- CARVALHO, R. de (1993) – *O Material Didáctico dos Séculos XVIII e XIX do Museu Maynense da Academia das Ciências de Lisboa*. Lisboa: Publicações do II Centenário da Academia das Ciências de Lisboa.
- COMTE, F. (2000) – *Dicionário Temático Larousse: Civilização Cristã*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- CORTESÃO, L. e SILVEIRA, A. (1994); VALE, T. e GOMES, C. (1995) (autores); CAIRES, C. (1997); DIAS, N. (1999); CR. (2002) (actualização). *Academia das Ciências / Antigo Convento de Nossa Senhora de Jesus da Ordem Terceira de São Francisco*. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Inventário do Património Arquitectónico [http://www.monumentos.pt/scripts/zope.cgi/ipa/pages/ficha_ipa?nipa=1106220314, acessado em 19-04-2004].
- COX, M. e MAYS, S. (2000) – “Preface”. In COX, M. e MAYS, S. eds. *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*. London: Greenwich Medical Media.
- CUNHA, E. (1994) – *Paleobiologia das Populações Medievais Portuguesas: os casos de Fão e S. João de Almedina*. Coimbra: Departamento de Antropologia, FCT, Universidade de Coimbra [Tese de Doutoramento, não publicada].

¹² Existe um ensaio realizado nos úmeros desta Coleção por THEMIDO (1926), o qual se restringiu a uma análise métrica.

¹³ Devido ao reduzido número de peças, os perónios, sacros, cúbitos, rádios e omoplatas foram estudados na sua totalidade, restando analisar 135 tíbias, 179 fémures, 50 ilíacos, 103 úmeros, 50 mandíbulas e 305 crânios.

- DONLON, D. A. (2000) – “The Value of Infracranial Nonmetric Variation in Studies of Modern Homo sapiens: an Australian focus”. *American Journal of Physical Anthropology*. 113 (3): 349-368.
- DONNELLY, S. M.; HENS, S. M.; ROGERS, N. L. e SCHNEIDER, K. L. (1998) – “Technical Note: a blind test of mandibular ramus flexure as a morphologic indicator of sexual dimorphism in the human skeleton”. *American Journal of Physical Anthropology*. 107 (3): 363-366.
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I.; STLOUKAL, M. (1980) – “Recommendations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons”. *Journal of Human Evolution*. 9 (7): 517-549.
- FILIPPINI, J. (2004) – *Biodistância Entre Sambaquieiros Fluviais e Costeiros: uma abordagem não-métrica craniana entre três sítios fluviais do vale do Ribeira - SP (Moraes, Capelinha e Pavão XVI) e três costeiros do sul e sudeste do Brasil (Piaçaguera, Jabuticabeira II e Tenório)*. São Paulo: Museu de Arqueologia e Etnologia, FFLCH, Universidade de São Paulo [Dissertação de Mestrado, não publicada].
- FINNEGAN, M. (1978) – “Non-metric Variation of the Infracranial Skeleton”. *Journal of Anatomy*. 125 (1): 23-37.
- GORSKY, M.; BUKAI, A. e SHOHAT, M. (1998) – “Genetic Influence on the Prevalence of *Tonus Palatinus*”. *American Journal of Medical Genetics*. 75 (2): 138-140.
- HANIHARA, T.; ISHIDA, H. e DODO, Y. (2003) – “Characterization of Biological Diversity Through Analysis of Discrete Cranial Traits”. *American Journal of Physical Anthropology*. 121 (3): 241-251.
- HAUN, S. J. (2000) – “Brief Communication: a study of the predictive accuracy of mandibular ramus flexure as a singular morphologic indicator of sex in an archaeological sample”. *American Journal of Physical Anthropology*. 111 (3): 429-432.
- HAUSER, G. e DE STEFANO, G. F. (1989) – *Epigenetic Variants of the Human Skull*. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- HENDERSON, J. (1987) – “Factors Determining the State of Preservation of Human Remains”. In BODDINGTON, A.; GARLAND, A. N. e JANAWAY, R. C. eds. *Death, Decay and Reconstruction: approaches to archaeology and forensic science*. Manchester: Manchester University Press, pp. 43-54.
- HILL, C. A. (2000) – “Technical Note: evaluating mandibular ramus flexure as a morphologic indicator of sex”. *American Journal of Physical Anthropology*. 111 (4): 573-577.
- HOLMAN, D. J. e BENNETT, K. A. (1991) – “Determination of Sex From Arm Bone Measurements”. *American Journal of Physical Anthropology*. 84 (4): 421-426.
- ISHIDA, H. e DODO, Y. (1997) – “Cranial Variation in Prehistoric Human Skeletal Remains from the Marianas”. *American Journal of Physical Anthropology*. 104 (3): 399-410.
- KOSKI, K. (1996) – “Mandibular Ramus Flexure: indicator of sexual dimorphism?”. *American Journal of Physical Anthropology*. 101 (4): 545-546.
- LOTH, S. R. e HENNEBERG, M. (1996) – “Mandibular Ramus Flexure: a new morphologic indicator of sexual dimorphism in the human skeleton”. *American Journal of Physical Anthropology*. 99 (3): 473-485.
- LOVEJOY, C. O.; MEINDL, R. S.; PRYZBECK, T. R. e MENSFORTH, R. P. (1985) – “Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death”. *American Journal of Physical Anthropology*. 68 (1): 15-28.
- MASSET, C. (1982) – *Estimation de l'Âge au Décès Par les Sutures Crâniennes*. Paris: Université Paris VII [Thèse Doctorat en Sciences Naturelles, não publicada].
- MAYS, S. (1998) – *The Archaeology of Human Bones*. London: Routledge.
- MENDONÇA, M. C. de (2000) – “Estimation of Height From the Length of Long Bones in a Portuguese Adult Population”. *American Journal of Physical Anthropology*. 112 (1): 39-48.
- MORAIS, M. H. X. de e NETO, M. A. M. (1974) – “O Peso Como Elemento de Diagnose Sexual na Cintura Escapular”. *Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa*. 8 (8): 257-308.
- OLIVIER, G.; AARON, C.; FULLY, G. e TISSIER, G. (1978) – “New Estimations of Stature and Cranial Capacity in Modern Man”. *Journal of Human Evolution*. 7 (6): 513-518.
- ORTNER, D. J. (2003) – *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. 2nd ed. Amsterdam: Academic Press.
- PADEZ, C. (2002) – “Stature and Stature Distribution in Portuguese Male Adults (1904-1998): the role of environmental factors”. *American Journal of Human Biology*. 14 (1): 39-49.
- PECHENKINA, E. A.; BENFER JR., R. A. e ZHIJUN, W. (2002) – “Diet and Health Changes at the End of the Chinese Neolithic: the Yangshao/Longshan transition in Shaanxi province”. *American Journal of Physical Anthropology*. 117 (1): 15-36.
- SANTOS, A. L. (1995) – *Certezas e Incertezas Sobre a Idade à Morte*. Coimbra: Departamento de Antropologia, FCT, Universidade de Coimbra [Trabalho de Síntese, Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, não publicado].
- SAUNDERS, S. R. (1978) – *The Development and Distribution of Discontinuous Morphological Variation of Human Infracranial Skeleton*. Ottawa: National Museum of Canada (*Archaeological Survey of Canada*, 81) [Thesis for the Degree of Philosophy, University of Toronto].
- SPENNEMANN, D. H. R. (1992) – “Differential Representation of Human Skeletal Remains in Eroded and Redeposited Coastal Deposits: a case study from the Marshall Islands”. *International Journal of Anthropology*. 7 (2): 1-8.
- STANDEN, V. G.; ARRIAZA, B. T. e SANTORO, C. M. (1997) – “External Auditory Exostosis in Prehistoric Chilean Populations: a test of the cold water hypothesis”. *American Journal of Physical Anthropology*. 103 (1): 119-129.
- STOJANOWSKI, C. M.; SEIDEMANN, R. M. e DORAN, G. H. (2002) – “Differential Skeletal Preservation at Windover Pond: causes and consequences”. *American Journal of Physical Anthropology*. 119 (1): 15-26.
- SUTTER, R. C. e MERTZ, L. (2004) – “Nonmetric Cranial Trait Variation and Prehistoric Biocultural Change in the Azapa Valley, Chile”. *American Journal of Physical Anthropology*. 123 (2): 130-145.
- THEMIDO, A. A. (1926) – “Sobre Alguns Caracteres Sexuais dos Úmeros Portugueses”. *Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa*. 2 (4): 103-173.
- UBELAKER, D. H. (1989) – *Human Skeletal Remains: excavation, analysis, interpretation*. 2nd ed. Washington: Taraxacum Washington (*Manuals on Archeology*, 2).
- VELASCO-VAZQUEZ, J.; BETANCOR-RODRIGUEZ, A.; ARNAY-DE-LA ROSA, M. e GONZALEZ-REIMERS, E. (2000) – “Auricular Exostoses in the Prehistoric Population of Gran Canaria”. *American Journal of Physical Anthropology*. 112 (1): 49-55.
- WALKER, P. L. (1997) – “Wife Beating, Boxing, and Broken Noses: skeletal evidence for the cultural patterning of violence”. In MARTIN, D. L. e FRAYER, D. W. (eds.). *Troubled Times: violence and warfare in the past*. Australia: Gordon and Breach, pp. 145-179.
- WALKER, P. L. (2000) – “Bioarchaeological Ethics: a historical perspective of the value of human remains”. In KATZENBERG, M. A. e SAUNDERS, S. R. eds. *Biological Anthropology of the Human Skeleton*. New York: Wiley-Liss and Sons, pp. 3-39.
- WALRATH, D. E.; TURNER, P. e BRUZEK, J. (2004) – “Reliability Test of the Visual Assessment of Cranial Traits for Sex Determination”. *American Journal of Physical Anthropology*. 125 (2): 132-137.
- WASTERLAIN, S. N. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Departamento de Antropologia, FCT, Universidade de Coimbra [Dissertação de Mestrado em Evolução Humana, não publicada].

sobre uma

Nova Legenda Monetária Ibérica: *leuni* ou *laBini*?

a propósito de um recente artigo de Leandre Villaronga

por António Marques de Faria

Instituto Português de Arqueologia.

Os comentários que se seguem visam primordialmente justificar a apresentação de uma interpretação alternativa à que VILLARONGA (2005), num artigo publicado na prestigiada revista *Acta Numismática*, conferiu a uma legenda monetária inédita, que, na nossa óptica, corresponde a um nome de lugar (NL) já conhecido de outras fontes.

Efectivamente, ao afixar que a dita legenda “*està escrita en characters de l’alfabet ibèric del nord*”, instituindo, em conformidade com a decisão tomada, a transliteração **leuni**, VILLARONGA (2005: 36) não chegou sequer a contemplar a eventualidade, que para nós é uma certeza, de os signos dela integrantes pertencerem ao semi-silabário meridional. Decorre desta nossa convicção que **laBini** é a única transliteração aceitável.

A existência de uma estreita afinidade tipológica entre as moedas de **laBini** e as de **castiulo** (*Castulo*, Linares, Jaén), que não passou despercebida a VILLARONGA (2005: 36), seria razão suficiente para encarar, ao menos como hipótese, a partilha por ambas as cecas (locais de cunhagem) de um só sistema de escrita, mas este foi um passo que o supracitado numismata não quis dar.

VILLARONGA (2005: 36) não deixou de chamar a atenção para as inegáveis semelhanças entre o grafema que aqui surge em segundo lugar – um <a> análogo aos coligidos por UNTERMANN (*MLH* III 1: 248,

Tabelle 3), documentados em quatro inscrições ibéricas (*MLH* III 2: F.9.2, H.2.1, H.3.1 e H.5.1) – e o <e>, que ocorre em idêntica posição na legenda das primeiras emissões de *Sekaisa* (*sic*, por **segeida**: RODRÍGUEZ RAMOS 1997: 194), ceca que funcionou sucessivamente em dois locais da região de Calatayud, Saragoça: Poyo de Mara (Segeda I) e Durón de Belmonte de Gracián (Segeda II) (BURILLO 2003: 202, 208). No entanto, a similitude detectada por Villaronga limita-se ao plano formal, já que os dois signos pertencem a distintos sistemas de escrita.

Não é de somenos importância assinalar que, enquanto **leuni**, lição prescrita por Villaronga, não encontra qualquer correspondência na toponímia indígena peninsular, a integração da legenda em causa no signário meridional permite a associação da transliteração obtida com o NL **Laminium*. Este designa uma cidade cuja provável situação geográfica se revela compatível com a circunstância de os três exemplares publicados por VILLARONGA (2005: 36) serem provenientes da província de Ciudad Real.

No tocante à magna e multissecular questão relativa à localização de **Laminium*, temos de reconhecer que a argumentação trazida à colação por L. A. DOMINGO (2000: 46-61) e pelos autores por ele citados, com vista a abonar a situação de **Laminium* em Alhambra (Ciudad Real), nos pareceu mais convincente do que as contra-alegações produzidas tanto por Gonzalo ARIAS (1990: 5-6; 2004: 144-148),

r e s u m o

Comentário a recente artigo de Leandre Villaronga, a propósito de uma legenda monetária ibérica, até há pouco inédita, que este numismata espanhol transliterou como **leuni**.

O autor defende **laBini** como leitura mais adequada, considerando que se trata de cunhagem provavelmente originária da zona de Alhambra (Ciudad Real, Espanha), para onde parecem apontar as evidências arqueológicas.

p a l a v r a s c h a v e

Numismática; Toponímia; Onomástica.

a b s t r a c t

This paper comments on the recent article by Leandre Villaronga about a newly discovered Iberian coin legend that the Spanish numismatist transliterated as **leuni**.

The author claims that it should read **laBini** instead, a name probably originating in the region of Alhambra (Ciudad Real, Spain), which is where archaeological evidence seems to point to.

k e y w o r d s

Numismatics; Toponymy; Onomastics.

r é s u m é

Commentaire sur le récent article de Leandre Villaronga, au sujet d’une légende monétaire ibérique, jusqu’à très peu de temps inédite, que ce numismate espagnol a rendu comme étant **leuni**.

L’auteur propose **laBini** comme lecture plus adéquate, considérant qu’il s’agit d’une monnaie frappée probablement venue de la zone de Alhambra (Ciudad Real, Espagne), vers laquelle semblent pointer les évidences archéologiques.

m o t s c l é s

Numismatique; Toponymie; Onomastique.

como por Jesús RODRÍGUEZ MORALES (2000: 18-23), que vêm patrocinando lugares alternativos para a dita cidade: El Villar (Sotuélamos, Albacete), segundo ARIAS (2001: 32), e Daimiel (Ciudad Real), na perspectiva de RODRÍGUEZ MORALES (2000: 18-23). Tais objecções assentam sobretudo num excessivo crédito concedido a fontes afectadas por gravíssimas transmissões textuais, designadamente o chamado *Itinerário de Antonino* (DOMINGO 2000: 48) ou a *Geografia* de Ptolemeu (DOMINGO 2000: 52). Nesta última (Ptol. 2.6.56) – numa clara confirmação de que quase tudo o que nos chegou de Ptolemeu sobre a *Hispania* deve ser encarado com extrema cautela (GÓMEZ

“É justamente em benefício da localização de *laBini*/Laminium* em Alhambra que poderá agora ser aduzida a supracitada comunhão de tipos monetários entre esta cidade e *caástilo* [Castulo, Linares, Jaén], mais um testemunho, a juntar a outros, das estreitas relações sócio-económicas estabelecidas entre ambas, potenciadas, de resto, por uma importante ligação viária.”**

FRAILE 1997: 199-201, 204-205 e 218-238; 2001: 77-78, 81-84 e 93, nota 68) –, estatui-se a inclusão de **Laminium* em território carpetano, informação a que RODRÍGUEZ MORALES (2000: 17) recorreu para refutar a identificação de **Laminium* com Alhambra. Trata-se, no entanto, de uma notícia equivocada, mercê da alta probabilidade, agora numismaticamente reforçada, de *laBini* conformar uma cidade ibérica da Oretânia (ALFÖLDY 1987: 32-33 e nota 67), região compreendida nas actuais províncias de Ciudad Real, Albacete e Jaén, sendo ibérica, de acordo com o próprio RODRÍGUEZ MORALES (2000: 17), a adscrição étnica expectável para a população estabelecida em época pré-romana no lugar onde hoje se situa Alhambra.

É justamente em benefício da localização de *laBini*/**Laminium* em Alhambra que poderá agora ser aduzida a supracitada comunhão de tipos monetários entre esta cidade e *caástilo*, mais um testemunho, a juntar a outros, das estreitas relações sócio-económicas estabelecidas entre ambas, potenciadas, de resto, por uma importante ligação viária (DOMINGO 2001: 161-163 e 167-168).

Ao criticar a equiparação de **Laminium* a Alhambra, G. ARIAS (1990: 5-6) serviu-se de um argumento de natureza epigráfica, ao qual não pode ser reconhecido qualquer valor probatório. De facto, não nos parece razoável seleccionar numa inscrição latina fragmentária, descoberta em Alhambra (*CIL* II 3229), uma sequência de letras tão nebulosa como ANENSEMARCA (?) – talvez (parte d)a designação do *collegium* mencionado na linha anterior (HÜBNER, *ad CIL* II 3229) – e apresentá-la como nome (pré-)romano da localidade onde ocorreu o achado epigráfico.

Se a influência da supracitada ceca de *caástilo* na emissão monetária laminítana, igualmente atestada nos restos arqueológicos e epigráficos recolhidos em Alhambra, serve os interesses de quem propugna a sua identificação com **Laminium*, já a atribuição da mesma cunhagem aos primeiros anos do século II a.C. (VILLARONGA 2005: 36) é passível de ser esgrimida contra a localização, sufragada por ARIAS (2001: 32), de **Laminium-laBini* em El Villar, uma vez que o *terminus post quem* definido para a reocupação deste sítio arqueológico corresponde a meados do século I a.C. (FERNÁNDEZ MONTORO [“OLCADE”] 2001: 28-32).

No que concerne à proposta de localização de **Laminium* em Daimiel, RODRÍGUEZ MORALES (2000: 21) é o primeiro a reconhecer que a mesma carece de quaisquer indícios arqueológicos; por outro lado, cremos que a tentativa empreendida no sentido de fazer remontar a **Laminium* o NL moderno Daimiel – através das formas intermédias **Laimino* > **Laimeno* > **Laimen* > **Laimel* > **Laimiel* > *Daimiel* (RODRÍGUEZ MORALES 2000: 21) – se afasta substancialmente da prudência que o estudioso em questão tem sabido manter em distintos ensaios toponímicos.

A equação *laBini* = **Laminium*, aqui advogada, não pode deixar de nos levar a questionar as várias etimologias que têm sido sugeridas para este NL. Aliás, todas elas partilham o pressuposto de que **Laminium* é um NL indo-europeu.

Em primeiro lugar, dando por garantido que o NL Λαμίτιον, veiculado por Ptolemeu (2.6.56), constitui a helenização de **Laminium*, este deverá resultar da adaptação do NL indígena *laBini* à flexão latina dos nomes neutros de tema em *-o-*. Assim, admitindo que **Laminium* decorre da latinização de *laBini*, fica obviamente sem efeito a análise daquele NL como forma haplológica (contracção) de um composto **lama-minius* (RODRÍGUEZ MORALES 2000: 17).

A este propósito, importa sublinhar que a adequação de nomes de lugar (NNL) ao sistema flexional latino não tem suscitado o interesse que a larga difusão deste fenómeno exigiria, podendo servir de introdução ao tema o interessante estudo dado à estampa há alguns anos por GONZÁLEZ LUIS (2003).

Restará, em segundo lugar, averiguar se **laBini** representa graficamente /labini/ ou /lamini/, sendo esta última alternativa favorecida pelo NL, tal como se documenta nas fontes greco-latinas, todas do período imperial. Efectivamente, é bem plausível que **laBini** esteja por /lamini/, sendo este o resultado da nasalização da bilabial sonora por influência assimilatória de nasal alveolar existente na mesma palavra (MICHELENA 1977²: 268-269 e 275). Idêntica alteração fonética terão sofrido CORMERTONIS (gen.) < **corber-ton*/**corber-ton* (FARIA 2000: 136; 2003a: 324), *Mandonius* < **bandornios* (RODRÍGUEZ RAMOS 1999: 11), *Minurus* (MÜNZER, RE XV, col. 1989) < **bindur* [a relacionar com o nome pessoal (NP) **bindurges** (SANMARTÍ GREGO 1988: 103), segmentável em **bindur-ges**], MONSVS < BONX(S)VS (GORROCHATEGUI 1984: 236-237) e *Muno* < *Bunus* (ORPUSTAN 19973: 76).

Seja como for, não estamos em condições de decidir se **Lamini* configura o NL original ou se, pelo contrário, consiste numa forma evolucionada de **Labini*. A verificar se esta última hipótese, estaremos muito provavelmente perante um NL não indo-europeu, talvez ibérico, a cotejar com **labeisir** (F. 20.1), **labeisildunir** (F.20.1) (*MLH* III 2: 535; UNTERMANN 2002: 103; FARIA 1994: 67; 1997: 110; 2006: 122; MORET 1996: 20-21), **LABITVLOSANI** (FARIA 1995: 326; 2003b: 222-223; MORET 1996: 20-21; 2002: 97), *Scal(l)abi(s)* < **is(/s)ca(r)-labi* (FARIA 1994: 70; 1998: 230; 1999: 154; 2003b: 223) e **ántar-labi-Tan** [*sic*] (FLETCHER e BONET 1991-1992: 146-147; FARIA 1992-1993: 278; 1994: 70; 1999: 154; 2003b: 223; CORREA 1999: 379).

A segmentação de **laBini** em **laBin-i** possibilita a sua aproximação a outros NNL ibéricos que exibem o mesmo sufixo toponímico: Ἄρσι/**arsi*/**ar-si* (SANCHO 1981: 69-70; *TIR* K-30: 54), **bacasi* (FARIA 2002: 123), **bilbili** (FARIA 1993: 158-159; De Hoz 1995: 277), **boccori* (SANMARTÍN 1994: 231-232), **igali* (DE HOZ 2002: 213; FARIA 2005: 280-281), **olosi* (*TIR* K/J-31: 114) e **orosi* (FARIA 1993: 158; SILGO 1994: 219).

Como é evidente, a escrita e a iconografia utilizadas na emissão monetária de que vimos tratando ajudam a consolidar a nossa proposta de uma procedência ibérica do NL em causa, parecendo apontar no mesmo sentido os testemunhos arqueológicos detectados em Alhambra – na convicção de que se trata da antiga **Laminium* – (DOMINGO 2001: 153-160), não obstante a inevitavelmente escassa popularidade de que estes gozam na escala dos marcadores étnicos.

“A escrita e a iconografia utilizadas na emissão monetária de que vimos tratando ajudam a consolidar a nossa proposta de uma procedência ibérica do NL [nome de lugar] em causa [*Laminium < laBini], parecendo apontar no mesmo sentido os testemunhos arqueológicos detectados em Alhambra [...], não obstante a inevitavelmente escassa popularidade de que estes gozam na escala dos marcadores étnicos.”

Caso se venha a confirmar a origem ibérica de **Laminium* < **laBini**, fica *ipso facto* excluída uma origem indo-europeia do NL em questão, e consequentemente, a possibilidade de que o mesmo tenha derivado por sufixação a partir de *lama-*, hipótese que tem sido formulada com ligeiras variantes por diversos autores (CURCHIN 1997: 268; DOMINGO 2000: 61-63; GARCÍA ALONSO 2003: 325-326).

Bibliografia

- ALFÖLDY, G. (1987) – *Römisches Städtewesen auf der neukastilischen Hochebene: ein Testfall für die Romanisierung*. Heidelberg: Carl Winter.
- ARIAS, G. (1990) – “Laminio, Sisapone y Titulcia en Alföldy”. *El Miliario Extravagante*. La Línea. 25: 5-6.
- ARIAS, G. (2001) – “Apostillas Obligadas”. *El Miliario Extravagante*. Cortes de la Frontera. 77: 32.
- ARIAS, G. (2004²) – Repertorio de Caminos de la Hispania Romana. 2.^a ed. (1987¹). Ronda: Ed. do autor.
- BURILLO, F. (2003) – “Segeda, Arqueología y Sinecismo”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. 76: 193-215.
- CIL II = HÜBNER, E. (1869) – *Corpus Inscriptionum Latinarum*. Berlin: Georg Reimer. Vol. II: *Inscriptiones Hispaniae Latinae*.
- CORREA, J. A. (1999) – “Las Nasales en Ibérico”. In VILLAR, F. e BELTRÁN, F. (eds.). *Pueblos, Lenguas y Escrituras en la Hispania Prerromana*. Salamanca: Universidad; Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, pp. 375-396 [*Actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas* (Zaragoza, 12 a 15 de Marzo de 1997)].

- CURCHIN, L. A. (1997) – “Celticization and Romanization of Toponymy in Central Spain”. *Emerita*. Madrid. 65 (2): 257-279.
- DE HOZ, J. (1995) – “El Poblamiento Antiguo de los Pirineos Desde el Punto de Vista Lingüístico”. In BERTRANPETIT, J. e VIVES, E. (eds.). *Muntanyes i Població: el passat dels Pirineus des d'una perspectiva multidisciplinària*. Andorra La Vella: Centre de Trobada de les Cultures Pirenenques, pp. 271-297.
- DE HOZ, J. (2002) – “La Leyenda Monetaria Ikaesken (MLH A.95)”. In *Actas del X Congreso Nacional de Numismática (Albacete, del 28 al 31 de octubre de 1998)*. Madrid: Museo Casa de la Moneda, pp. 212-219.
- DOMINGO, L. A. (2000) – “En Torno al Problema de la Localización de *Laminium*: algunas aportaciones”. *Hispania Antiqua*. Valladolid. 24: 45-63.
- DOMINGO, L. A. (2001) – “La Ciudad Iberorromana de *Laminium*: evolución y municipalización”. *Hispania Antiqua*. Valladolid. 25: 151-170.
- FARIA, A. M. de (1992-1993) – “Notas a Algumas Inscricões Ibéricas Recentemente Publicadas”. *Portugalia*. Porto. Nova Série. 13-14: 277-279.
- FARIA, A. M. de (1993) – “A Propósito do V Coloquio sobre Línguas e Culturas Prerromanas de la Península Ibérica”. *Penélope*. Lisboa. 12: 145-161.
- FARIA, A. M. de (1994) – “Subsídios para o Estudo da Antroponímia Ibérica”. *Vipasca*. Aljustrel. 3: 65-71.
- FARIA, A. M. de (1995) – “Algunas Notas de Onomástica Ibérica”. *Portugalia*. Porto. Nova Série. 16: 323-330.
- FARIA, A. M. de (1997) – “Apontamentos sobre Onomástica Paleo-Hispânica”. *Vipasca*. Aljustrel. 6: 105-114.
- FARIA, A. M. de (1998) – “SILGO, L. (1994). Léxico Ibérico. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 1 (1): 228-234 [revisão crítica].
- FARIA, A. M. de (1999) – “Novas Notas de Onomástica Hispânica Pré-Romana”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 2 (1): 153-161.
- FARIA, A. M. de (2000) – “Onomástica Paleo-Hispânica: revisão de algumas leituras e interpretações”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 3 (1): 121-151.
- FARIA, A. M. de (2002) – “Crónica de Onomástica Paleo-Hispânica (3)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 121-146.
- FARIA, A. M. de (2003a) – “Crónica de Onomástica Paleo-Hispânica (6)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (2): 313-334.
- FARIA, A. M. de (2003b) – “Crónica de Onomástica Paleo-Hispânica (5)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 6 (1): 211-234.
- FARIA, A. M. de (2005) – “Crónica de Onomástica Paleo-Hispânica (10)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 8 (2): 273-292.
- FARIA, A. M. de (2006) – “Crónica de Onomástica Paleo-Hispânica (11)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 9 (1): 115-129.
- FERNÁNDEZ MONTORO [“OLCADE”], J. L. (2001) – “Exploraciones Arqueológicas: La Pasadilla-Los Castellanos”. *El Miliario Extravagante*. Cortes de la Frontera. 77: 28-32.
- FLETCHER, D. e BONET, H. (1991-1992) – “Bastida VI. Nuevo plomo escrito de la Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia)”. *Anales de Prehistoria y Arqueología*. Murcia. 7-8: 143-150.
- GARCÍA ALONSO, J. L. (2003) – *La Península Ibérica en la Geografía de Claudio Ptolomeo*. Vitoria Gasteiz: Universidad del País Vasco.
- GÓMEZ FRAILE, J. M.^a (1997) – “La Geografía de la Hispania Citerior en C. Tolomeo: análisis de sus elementos descriptivos y aproximación a su proceso de elaboración”. *Polis*. Alcalá de Henares. 9: 183-247.
- GÓMEZ FRAILE, J. M.^a (2001) [2002] – “Reflexiones Críticas en Torno al Antiguo Ordenamiento Étnico de la Península Ibérica”. *Polis*. Alcalá de Henares. 13: 69-98.
- GONZÁLEZ LUIS, F. (2003) – “Oscilaciones de Género y de Declinación en la Latinización de Topónimos”. In NIETO IBÁÑEZ, J. M.^a (ed.). *Lógos Hellenikós: homenaje al Profesor Gaspar Morchocho Gayo*. León: Universidad. Vol. 1, pp. 139-148.
- GORROCHATEGUI, J. (1984) – *Estudio Sobre la Onomástica Indígena de Aquitania*. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- MICHELENA, L. (1977) – *Fonética Histórica Vasca*. 2.^a ed. (1961¹). San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa.
- MLH III 1 = UNTERMANN, J. (1990) – *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band III: die iberischen Inschriften aus Spanien. 1. Literaturverzeichnis, Einleitung, Indices*. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert.
- MLH III 2 = UNTERMANN, J. (1990) – *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band III: die iberischen Inschriften aus Spanien. 2. Die Inschriften*. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert.
- MORET, P. (1996) – “Le Nom de Toulouse”. *Pallas*. Toulouse. 44: 7-23.
- MORET, P. (2002) – “Le Nom de Toulouse”. In PAILLER, J. M. (ed.). *Tolosa. Nouvelles Recherches sur Toulouse et Son Territoire Dans l'Antiquité*. Rome: École Française de Rome, pp. 93-99.
- ORPUSTAN, J. B. (1997³) – *Toponimie Basque: noms de pays, communes, hameaux et quartiers historiques de Labourd, Basse Navarre et Soule*. 3e éd. (1990¹). Bordeaux: Presses Universitaires.
- RE XV = *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Fünftehnter Band: Mazaíos - Molaris lapis* (1980) – München: Alfred Druckenmüller.
- RODRÍGUEZ MORALES, J. (2000) – “*Laminium* y la Vía 29 del Itinerario de Antonino: Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta”. *El Miliario Extravagante*. Cortes de la Frontera. 73: 16-23.
- RODRÍGUEZ RAMOS, J. (1997) – “Sobre el Origen de la Escritura Celtibérica”. *Kalathos*. Teruel. 16: 189-197.
- RODRÍGUEZ RAMOS, J. (1999) – “Introducción a la Escritura Ibérica: variante levantina”. *Revista de Arqueología*. Madrid. 218: 6-13.
- SANCHO, L. (1981) – *El Convento Jurídico Caesaraugustano*. Zaragoza: Institución “Fernando El Católico”.
- SANMARTÍ GREGO, E. (1988) – “Una Carta en Lengua Ibérica, Escrita Sobre Plomo, Procedente de Emporion”. *Revue Archéologique de Narbonnaise*. Montpellier. 21: 95-113.
- SANMARTÍN, J. (1994) – “Toponimia y Antroponimia: fuentes para el estudio de la cultura púnica en España”. In GONZÁLEZ BLANCO, A.; CUNCHILLOS, J. L. e MOLINA, M. (eds.). *El Mundo Púnico: historia, sociedad y cultura (Cartagena, 17-19 de noviembre de 1990)*. Murcia: Editora Regional de Murcia, pp. 227-247.
- SILGO, L. (1994) – *Léxico Ibérico*. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana.
- TIR, K/J-31 = *TABVLA IMPERII ROMANI (Comité Español): Hoja K/J-31: Pyrénées Orientales - Baleares. Sobre la base cartográfica a escala 1:1.000.000 del IGN. Tarraco - Baliares* (1997) – Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación y Cultura-Institut d'Estudis Catalans.
- TIR, K-30 = *TABVLA IMPERII ROMANI (Comité Español): Hoja K-30: Madrid. Sobre la base cartográfica a escala 1:1.000.000 del IGN. Caesaraugusta-Chunia* (1993) – Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente-Ministerio de Cultura.
- UNTERMANN, J. (2002) – “Lengua Ibérica y Leyendas monetales”. In *Actas del X Congreso Nacional de Numismática (Albacete, del 28 al 31 de octubre de 1998)*. Madrid: Museo Casa de la Moneda, pp. 97-106.
- VILLARONGA, L. (2005) – “LEUNI, una Nova Seca Ibérica”. *Acta Numismática*. Barcelona. 35: 35-38.

requalificação das

Colecções de Arqueologia Pré-Histórica do Museu Geológico (INETI)

notas sobre uma intervenção

por José M. Brandão

Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI-IP) e Centro de Estudos da História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora (CEHFC).

O presente artigo constitui uma versão modificada do original apresentado ao "2º Encontro de Museus com Colecções de Arqueologia" (Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Novembro de 2002), que aguarda publicação nas respectivas actas.

Introdução

Iniciados com os trabalhos pioneiros de Pereira da Costa (1809-1888), Carlos Ribeiro (1813-1882) e Nery Delgado (1835-1908) nas bacias do Tejo e Sado, os estudos de Arqueologia e Antropologia pré-históricas foram, durante muitos anos, actividades relevantes das *Comissões Geológicas* e dos *Serviços Geológicos de Portugal* (DELGADO 1883-1887: 4; ALMEIDA e CARVALHOSA 1974: 252). As colecções depositadas no Museu Geológico, em Lisboa, são disso testemunho, correspondendo a pouco mais de uma centena de anos de trabalhos por todo o país, realizados a par dos levantamentos para a *Carta Geológica de Portugal*. Representam, embora com pesos diferentes, todas as etapas cronológico-culturais entre o Paleolítico Inferior e o período Lusitano-Romano (BRANDÃO 1999: 115), constituindo um dos mais antigos acervos arqueológicos públicos do nosso país.

Fig. 1 – A sala de Arqueologia pré-histórica no primeiro quartel do século XX. S/d, NBP-INETI.

Acumuladas nos gabinetes de Pereira da Costa até à instalação da Comissão Geológica no edifício da Academia das Ciências, onde ainda hoje se encontram, as colecções arqueológicas ocupam, pelo menos desde meados de 1880, uma das mais amplas salas do museu, cujas paredes foram revestidas por um *continuum* de armários envidraçados, complementados com vitrinas isoladas, destinadas, simultaneamente, a exposição e reserva (Fig. 1).

r e s u m o

Breves notas sobre a intervenção de requalificação das colecções de Arqueologia Pré-Histórica do Museu Geológico, em Lisboa, resultantes da acção das Comissões Geológicas e dos Serviços Geológicos de Portugal, desde o século XIX.

Expostas segundo os padrões da época, estas colecções mantêm um interesse histórico e científico que justifica um programa de melhoria de acessibilidades a diferentes públicos, acompanhando o processo de redefinição da missão do Museu e o natural ajustamento a novos paradigmas museológicos.

p a l a v r a s c h a v e

Museologia; Pré-História.

a b s t r a c t

Brief analysis of the renovation works carried out at the Geological Museum of Lisbon's Prehistoric Archaeology collections, as a result of the activities of the Geological Commissions and Geological Services of Portugal since 19th century.

Exhibited according to standards in use at the time, these collections have maintained their historic and scientific value and justify improvements to attract different types of visitors in accordance with the redefinition of the Museum's mission and natural adaptations to new museological paradigms.

k e y w o r d s

Museology; Prehistory.

r é s u m é

Breves notes sur l'intervention de requalification des collections d'Archéologie Pré-historique du Musée Géologique, à Lisbonne, résultant de l'action des Commissions Géologiques et des Services Géologiques du Portugal depuis le XIX^{ème} siècle.

Exposées d'après les modèles de l'époque, ces collections conservent un intérêt historique et scientifique qui justifie un programme d'amélioration d'accessibilité à différents publics, allié au processus de redéfinition de la mission du Musée et l'ajustement naturel à de nouveaux paradigmes muséologiques.

m o t s c l é s

Muséologie; Pré-histoire.

Fotos: NBP - INETL

Desenho: Diniz Correia (2002). Cessão do autor e da National Geographic - Portugal.

← Figuras 2 a 4 ↑

À esquerda, dificuldades da brigada dos Serviços Geológicos durante a prospecção arqueológica em Muge (Caminho de Coelheiro, 1941) e G. Zbyszewski, na campanha de escavações da Gruta Nova da Columbeira, em 1962.

Em cima, Carlos Ribeiro e a sala de Arqueologia pré-histórica.

Organizada segundo os padrões da museologia científica do século XIX, a “Sala de Arqueologia Pré-Histórica” foi, desde sempre, uma referência entre a comunidade científica nacional, o que se deve tanto ao facto de reunir os resultados de muitas escavações históricas realizadas entre a “época de ouro” da Arqueologia portuguesa e os idos anos sessenta, como à sua franca disponibilidade para essa comunidade.

A mudança dos paradigmas da actividade museológica, o interesse deste acervo e a missão do museu entretanto redefinida ¹, aconselhavam, contudo, vivamente, uma requalificação da exposição, tendo em vista a melhoria das acessibilidades (aos diversos níveis), que acompanhasse o esforço entretanto feito em matéria de inventário, documentação e (re)instalação das reservas em melhores condições de acesso, ambiente e segurança (BRANDÃO 1999:120).

¹ Cf. Dossiê de candidatura: BRANDÃO, J. M., coord. (2002) – *Adesão à Rede Portuguesa de Museus*. Lisboa: Museu do IGM (documento não publicado).

² Estas descobertas deram origem à publicação das importantes *Memórias da Comissão Geológica* “Da Existência do Homem em Epocas Remotas no Valle do Tejo. Notícia sobre os esqueletos humanos descobertos no Cabeço da Arruda”,

por Pereira da COSTA (1865), “Da Existência do Homem no Nosso Solo em Tempos Mui Remotos Provada Pelo Estudo das Cavernas. Notícia acerca das grutas de Cesareda”, por N. DELGADO (1867) e “Descrição de Alguns Sílex e Quartzites Lascados Encontrados nas Camadas dos Terrenos Terciário e Quaternário das Bacias do Tejo e Sado”, por Carlos RIBEIRO (1871).

Colecções: organização e públicos

O núcleo inicial das colecções arqueológicas formou-se com a entrada em funcionamento da Comissão presidida por Carlos Ribeiro e P. da Costa, crescendo a partir dos materiais recolhidos por Ribeiro na Ota, Carregado, Arruda, Leceia e nas grutas do Poço Velho (Cascais) e dos resultantes, entre outros, das escavações nas grutas do planalto da Cesareda e Furninha do Mar, por N. Delgado, que chegou a afirmar terem sido os anos que precederam a “IX Sessão do Congresso Internacional de Antropologia Pré-Histórica” de 1880, um período de “*grande desenvolvimento das colecções*” (DELGADO 1907-1909: 175). Reunido na Academia das Ciências de Lisboa, o Congresso tinha como objectivos visitar e estudar localmente os vestígios do Homem pré-histórico, descobertos e noticiados ² pelos ilustres membros da Comissão Geológica ³.

A este primeiro período de crescimento do acervo seguiram-se, já no século XX, outros momentos de significativa expansão das colecções, primeiro com a descoberta das estações paleolíticas dos arredores de Lisboa e, posteriormente, com os inúmeros trabalhos de G. Zbyszewski, A. Breuil e O. da Veiga Ferreira em estações de superfície, grutas e monumentos funerários, que, *de per si* ou com a colabo-

ração de arqueólogos exteriores aos Serviços Geológicos, conferiram ao acervo a constituição que hoje se lhe conhece, publicando grande parte destes materiais.

O facto de a Arqueologia ter deixado de ser uma área de trabalho no quadro do ex-Instituto Geológico e Mineiro, fez com que estas colecções se tivessem tornado fechadas e estáticas, carácter que, todavia, lhes não retirou a manutenção de um elevado potencial científico e cultural, que continua a garantir-lhes um carácter de referência.

A função social do museu

A necessidade de servir um público erudito, predominantemente constituído por especialistas a quem era necessário tudo dar a observar, aliada à inexistência de reservas separadas da exposição, levaram à produção de uma apresentação marcada por grande densidade de objectos (Fig. 5), reflectindo claramente os ideais positivistas do século XIX, bem como a concepção da Arqueologia tradicional que V. Oliveira JORGE (2003) refere como “*taxonomia exaustiva, completa, da ‘cultura material’ permitindo deduzir, a partir de cada ‘achado’ material, a significação da peça*” (p. 30).

Embora a exposição inicial tenha sido completamente alterada nos anos quarenta, sob a orientação de G. Zbyszewski, com a substituição dos expositores existentes pelos actuais e, de novo, nos anos setenta, pela mão de G. Zbyszewski e de V. Ferreira, dando-lhe a configuração que se manteve até Junho de 2002, data da conclusão da intervenção (v. BRANDÃO 2002b), a filosofia de organização não se alterou.

O elevado número de expositores e a sua disposição espacial, bem como a abundância de peças e a ausência de elementos de orientação (além da proveniência geográfica e cronologia das peças), não facilitavam a leitura dos respectivos discursos museográficos, embora aqueles estivessem latentes na organização dos “guias descritivos” de E. Fleury e J. Fontes ⁴ e de Veiga Ferreira ⁵, os únicos roteiros entretanto produzidos sobre a exposição. A informação disponível não proporcionava qualquer contextualização ou explicação da utilização, fabrico, ou materiais de suporte, resumindo-se quase sempre à proveniência geográfica e presumível horizonte cronológico das peças, tornando, assim, o acervo pouco acessível ao público não especialista.

Foto: José Brandão, 1997.

Entre as mudanças que se têm vindo a verificar na actividade dos museus nestas últimas décadas, uma das mais marcantes respeita à assunção, por parte dos museus, do seu papel de “parceiros culturais e sociais” e não apenas de lugares de conservação e documentação de peças retiradas dos seus contextos originais, podendo dizer-se que a *função social* dos museus é hoje muito diferente da que lhes esteve na origem. Esta evolução reflecte não apenas a transformação dos padrões culturais da sociedade, designadamente no que respeita ao (progressivo) desaparecimento das elites “esclarecidas”, utentes privilegiadas dos equipamentos culturais, como também a maneira como os museus encaram actualmente os seus públicos, até há poucos anos olhados como uma massa homogénea e acrítica. Na sociedade contemporânea, os museus podem – e devem – assumir-se como recursos educativos, num sentido mais abrangente do que o estritamente respeitante ao trabalho com os grupos escolares, *i.e.*, orientando-se também no sentido da formação dos cidadãos ao longo da sua vida. Nesta perspectiva, entendemos que o Estado, tal como também o refere M. L. FARIA (2000), enquanto detentor (e gestor) de colecções museológicas, não está em condições de continuar a justificar o seu apoio a instituições que não se preocupem seriamente com os visitantes e até, como refere a autora indo mais longe, “*com os não-visitantes*”.

Esta mudança de paradigmas tem sido sublinhada pela ênfase posta em novas metodologias de apresentação e apresentação, acentuando a deslocação do fulcro da acção dos objectos para as comunidades que os produziram e construindo novos discursos museográficos alicerçados nas colecções, privilegiando a contextualização a que V. O. Jorge chama a “*ideologia da civilização global*” (JORGE 1999-2000: 454).

Esta perspectiva resulta da compreensão de que os objectos desempenham no museu um papel de

↑ Figura 5

Pormenor da vitrina do “Cabeço da Arruda” na anterior exposição.

³ Refira-se que, à época, as grandes preocupações científicas dirigiam-se para o relacionamento da história da Terra e da vida e, particularmente, como aponta H. TORRENS (1998: 37), para a questão fundamental da determinação da antiguidade e existência de um Homem fóssil, “ante-diluviano”, problemática que constituiu, na década de 1870, uma das grandes preocupações de Carlos Ribeiro, como refere J. L. CARDOSO (1999-2000: 34).

⁴ *Collections de Pré-Histoire du Service Géologique de Portugal* (1932) – Lisboa: Serv. Geol. Portugal.

⁵ *Serviços Geológicos de Portugal* (1977) – Lisboa. Policopiado, 14 p.

ligação entre o mundo visível e um mundo invisível (recuado no tempo e no espaço...), residindo o seu valor na informação de que são portadores e, sobretudo, no sentido que o museu lhes conferirá ao colocá-los em exposição, de tal forma que a informação que lhes está associada “*se transforme em conteúdo*”, como refere N. MARTI (2001: 32), respondendo assim às exigências culturais dos visitantes.

Neste quadro conceptual global, corroboramos inteiramente a perspectiva do autor, que conclui dizendo que os museus que não optarem pela requalificação dos seus espaços e serviços “*quer por opção, quer por falta de meios*”, correm o risco de ficar prisioneiros de “*um discurso cada vez mais desligado do seu público potencial*”.

Intervenção: condicionamentos, objectivos e conceptualização

A intervenção que planeámos para a exposição de Arqueologia e Antropologia Pré-Históricas, com a ajuda de colaboradores externos ao museu, teve presente alguns aspectos estruturantes, consequentes com o seu percurso histórico e colecções, designadamente o facto de ser uma das únicas – se não mesmo a única... – exposição geral de Pré-História portuguesa, e o de ser uma exposição histórica, representativa da evolução dos trabalhos de Arqueologia em Portugal, herdeira dos padrões da museologia

⁶ O novo design da exposição foi financiado pelo Instituto Português de Museus.

científica oitocentista e novecentista (valores históricos e estéticos, que definem aquilo a que alguns autores chamam o “espírito do lugar”).

A impossibilidade prática (por falta de recursos) de modificar o número ou a tipologia dos expositores e de introduzir painéis de interpretação da colecção no seu todo visível, constituiu um importante condicionamento à potenciação do valor dos materiais a expor, pelo que a intervenção ficou, logo à partida, limitada aos expositores centrais. Esta valorização deveria, em nossa opinião, permitir minimizar a presença dos armários de parede repletos de peças, assumidos sem tibieza, como reserva visitável. Esperava-se atingir este objectivo pelo apelo de conteúdo e estética da nova apresentação – valorizada com novos suportes materiais e com a introdução de elementos de contextualização (gráficos e/ou escritos) –, apoiada numa iluminação geradora, em simultâneo, de uma penumbra que esbatesse a (omni)presença daqueles armários.

Privilegiámos, assim, a ideia de que a exposição deveria (agora) assumir um carácter eminentemente didáctico, perseguindo o triplo objectivo de facilitar a interpretação das peças, permitir o estabelecimento de pontes para os respectivos contextos cronológicos e sociais, mostrando uma selecção de trabalhos das Comissões e dos Serviços Geológicos, significativos para o desenvolvimento da Arqueologia portuguesa.

Embora cientes de se estar a adoptar um modelo de intervenção porventura desajustado das tendências actuais da museologia da Arqueologia, os condicionamentos arquitectónicos (espaço e equipamentos museográficos) e o esquema conceptual adoptado, conduziram ao desenho de uma estrutura organizacional de base cronológica, idêntica, na sua essência, à herdada de G. Zbyszewski e V. Ferreira, apresentando, todavia, uma nova selecção de peças e lugares, com pequenos textos de situação e contexto, e legendas normalizadas ⁶ (Figs. 6 a 8). Este trabalho, permitiu oferecer aos visitantes diversos materiais que nunca tinham estado expostos (entre os quais destacamos, pela sua importância histórica, alguns dos polémicos “eólitos” de Carlos Ribeiro), colocando em reserva peças que, não obstante o seu valor científico, nos pareceram menos acessíveis ou consonantes com o conceito da nova apresentação.

A montante deste trabalho ficaram ainda, refira-se com justiça, além do trabalho de inventário e documentação entretanto realizado (v. BRANDÃO 1998; 1999), sem o qual dificilmente poderia ter sido preparada a nova selecção de peças, diversas intervenções curativas e de restauro em peças cuja utilização na exposição se tinha previsto, bem como o restauro das próprias vitrinas, projectos que decorreram com parcerias universitárias e no âmbito dos cursos de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional (BRANDÃO 2002a: 4; 2002b: 7).

Nota final

Instalada no século XIX durante os trabalhos da Comissão Geológica presidida por Carlos Ribeiro e Pereira da Costa, a Sala de Arqueologia Pré-Histórica tem mantido, em permanência, uma vasta exposição constituída pelos materiais resultantes dos trabalhos de prospecção e escavações realizadas pelo pessoal técnico e científico da instituição e por diversos colaboradores externos. O acervo reunido apresenta um elevado valor histórico, científico e cultural, que decorre tanto do facto de ter sido coligido e estudado por nomes sonantes da Arqueologia portuguesa, como da manutenção de um elevado potencial didáctico e de investigação.

Embora plena de objectos originais de grande valor histórico, científico e, até, de alguma raridade, a colecção deve dessacralizar-se e tornar-se acessível a todos os públicos, de forma a poder cumprir o seu papel de representação e mediação cultural, constituindo-se num dos mais importantes recursos para o cumprimento da função social dos museus.

Porém, não é apenas o valor intrínseco das colecções que importa, mas sim aquilo que o museu pode fazer com elas, ou, por outras palavras, as *políticas* e as *práticas* museológicas. Se se pretende que os museus cumpram a sua missão, na óptica da construção da identidade e da formação dos cidadãos ao longo da vida, cada instituição deve procurar os caminhos possíveis, dentro das suas contingências, recursos e sinergias, sem perder de vista que o museu é, como opina V. O. JORGE (2003), “*uma entidade dinâmica que faz o seu caminho, e não uma entidade estática em torno de uma colecção (por prestigiosa que seja)*” (p. 102).

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, F. M. e CARVALHOSA, A. B. (1974) – “Breve História dos Serviços Geológicos em Portugal”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Tomo LVIII, pp. 239-265.
- BRANDÃO, J. M. (1999) – “As Colecções Arqueológicas do Instituto Geológico e Mineiro”. *O Arqueólogo Português*. Série IV, 17: 111-122.
- BRANDÃO, J. M. (2002a) – “Restauro do Mobiliário do Museu”. *Boletim Informativo do Museu do Instituto Geológico e Mineiro*. 1: 4-5.
- BRANDÃO, J. M. (2002b) – “Conclusão do Projecto de Requalificação dos Expositores Centrais da Sala de Arqueologia Pré-Histórica”. *Bol. Informativo do MIGM*. 2: 4-5.
- BRANDÃO, J. M., coord. (1998) – *Sítios Arqueológicos Representados nas Colecções do Museu*. Lisboa: Museu do Instituto Geológico e Mineiro. Texto policopiado.
- CARDOSO, J. L. (1999-2000) – “As Investigações de Carlos Ribeiro e Nery Delgado Sobre o Homem Terciário: resultados e consequências na época e para além dela”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. 8: 33-54.
- DELGADO, N. (1883-1887) – “Considerações Acerca dos Estudos Geológicos em Portugal”. *Com. Com. Trab. Geol. de Portugal*. Tomo I, pp. 1-13.

Fotos: J. S. Ramos. Censura de 2&3D.

Figuras 7 e 8

Nesta página e na anterior, pormenores da nova apresentação das vitrinas, da autoria da 2&3D Design e Produção, Lda.

O “Padrão dos Povos” de *Aquae Flaviae*

por João Mário Martins da Fonte

Licenciado em Arqueologia pela Universidade do Minho
(joaofonte@gmail.com)

1. Introdução

O presente artigo debruça-se sobre o “Padrão dos Povos” de *Aquae Flaviae*, actual Chaves, onde são referidas dez *civitates* que se inserem na sua esfera de influência, particularmente na parte oriental do *conventus Bracaraensis*, que *Aquae Flaviae* teve a seu cargo tutelar, procurando-se a sua identificação e localização.

Para tal, será útil fazer uso da diferenciação que Fermín PÉREZ LOSADA (1998 e 2002) utilizou para as cidades do noroeste peninsular: grandes capitais administrativas, capitais regionais e capitais de *civitates*. As grandes capitais administrativas são, obviamente, as três cidades de fundação augústea: *Bracara Augusta* (Braga), *Lucus Augusti* (Lugo) e *Asturica Augusta* (Astorga), capitais dos *conventus Bracaraensis*, *Lucensis* e *Asturicensis*, respectivamente. As capitais regionais, para além da sua condição de capital de *civitas*, acumulam funções de domínio indirecto sobre *civitates* menores incluídas no seu âmbito territorial, como *Aquae Flaviae*. Por último, as capitais de *civitates* podiam ir de cidades de alguma dimensão, até povoados fortificados.

Importa destacar, neste caso, as capitais regionais, já que *Aquae Flaviae* foi capital regional, particularmente da parte oriental do *conventus Bracaraensis*, exercendo domínio indirecto sobre as dez *civitates* inscritas no “Padrão dos Povos”, além de ser capital da *civitas Aquiflaviensis*, e também as capitais de *civitates*, já que grande parte das capitais das *civitates* referidas no “Padrão dos Povos” insere-se nesta categoria.

¹ Sulcos que os canteiros romanos escavavam nas pedras onde eram depois aplicados os grampos do *forfex* ou tenaz elevatória. Este sistema funcionava associado a um sistema de guindaste, de maneira a ser possível a elevação das pedras.

Aquae Flaviae, verdadeiro *caput viae* (nó viário), acede à categoria de *municipium Latinum* (município latino) entre 74 e 79 d.C., aquando da atribuição do *ius Latii* (direito latino) pelos Flávios à Hispânia, tornando-se num verdadeiro epicentro romanizador, capital da *Gallaecia* meridional interior, estruturando e vertebrando o território que lhe estava subordinado, enquanto que a parte ocidental do *conventus Bracaraensis* era controlada por *Bracara Augusta*.

A ponte romana em Chaves sobre o rio Tâmega, com as suas duas colunas honoríficas, o “Padrão de Trajano” e o “Padrão dos Povos”, é um excepcional exemplo de arquitectura civil romana, que se insere no contexto da edificação de múltiplas estruturas de funcionalidade pública no período flaviano, após ser-lhe conferido o estatuto municipal, passando *Aquae Flaviae* a ocupar um lugar de destaque no sistema administrativo romano.

A ponte é construída em cantaria de granito, com silhares almofadados e respectivas marcas de *forfex*¹, formada por arcos simétricos de volta perfeita e enormes aduelas, quebra-rios desiguais, alternados por pilares semicilíndricos de apoio aos candeeiros e às colunas, parapeito avançado, guardas em ferro e pavimento em cubos graníticos, datando estas últimas alterações de 1880, tal como nos indica uma inscrição que se encontra na ponte, já que, originariamente, possuía guardas em granito e pavimento lajeado. Possui, actualmente, dezasseis arcos visíveis, doze em rio e quatro em terra, sendo possível que tenham existido alguns mais, ocultados com o crescimento da cidade em cada uma das margens, particularmente na margem esquerda.

Mantém, no seu conjunto, a traça original, evidenciada pelas pedras almofadadas e marcas de *forfex*, embora se notem reformas parciais em épocas

r e s u m o

O texto pretende fornecer uma reflexão acerca do “Padrão dos Povos” (CIL II 2477), coluna honorífica actualmente colocada na ponte romana de *Aquae Flaviae* (Chaves, Vila Real). Datada do ano 79 d.C., esta coluna apresenta uma inscrição onde são referidas dez *civitates* que se incluíam no âmbito territorial da referida cidade.

O autor procura clarificar a localização e definição geográfica de cada uma delas, apresentando uma proposta de identificação das respectivas capitais.

p a l a v r a s c h a v e

Aquae Flaviae; *Civitates*; Povoamento; Época romana; Epigrafia.

a b s t r a c t

In this paper the author reflects on the “Padrão dos Povos” (CIL II 2477), a homage column now placed on the Roman bridge of *Aquae Flaviae* (Chaves, Vila Real). This column is from 79 AC and it shows an inscription mentioning ten *civitates* which were part of the town's territorial influence.

The author tries to explain the geographical location and definition of each of them and proposes an identification of their capitals.

k e y w o r d s

Aquae Flaviae; *Civitates*; Settlement; Roman Times; Epigraphy.

r é s u m é

Le texte a pour but de fournir une réflexion autour du “Padrão dos Povos” (CIL II 2477), colonne honorifique actuellement située sur le pont romain de *Aquae Flaviae* (Chaves, Vila Real). Datée de l'année 79 Ap. J.-C., cette colonne présente une inscription où sont mentionnées dix *civitates* qui étaient incluses dans le cadre territorial de la ville citée.

L'auteur cherche à clarifier la localisation et la définition géographique de chacune d'elles, présentant une proposition d'identification des capitales respectives.

m o t s c l é s

Aquae Flaviae; *Civitates*; Peuplement; Époque romaine; Épigraphie.

Figura 1 ↑

Foto aérea da ponte romana de Chaves, com as duas colunas (Fonte DGEMN).

posteriores, particularmente nos dois últimos arcos do lado esquerdo da ponte, possível consequência de uma cheia que no século XVI a destruiu parcialmente.

A “Coluna de Trajano” contém a seguinte inscrição:

IMP(eratori) CAES(ari) NERVA/ TRAIANO AVG(usto) GERM(anico)/ DACICO PONT(ifici) MAX(imo)/ TRIB(unicia) POT(estate) CO(n)S(ule) V P(atri) P(ATRIAE)/ AQVIFLAVIENSES/ PONTE LAPIDEVM/ DE SUO F(aciendum) C(uraverunt) (CIL II 2478).

Com base nas magistraturas de Trajano, pode-se avançar a data de 104 d.C. para a conclusão da construção da ponte. Não restam dúvidas de que a sua erecção ficou a cargo dos *Aquiflavienses*.

A segunda coluna, o “Padrão dos Povos”, que data do ano 79 d.C., contém a seguinte inscrição:

IMP(eratori) CAES(ari) VESP(asiano) AVG(usto) PONT(ifici)/ MAX(imo) TRIB(unicia) POT(estate) X IMP(eratori) XX P(atri) P(atriae) CO(n)S(uli) IX/ IMP(eratori) VESP(asiano) CAES(ari) AVG(usti) F(ilio) PONT(ifici) TRIB(unicia)/ POT(estate) VIII IMP(eratori) XIII CO(n)S(uli) VI[I]/ (...)/ C(aio) CALPETANO RANTIO QUIRINALI/ VAL(erio) FESTO LEG(ato) AVG(usti) PR(o) PR(aetore)/ D(ecimo) CORNELIO MAECIANO LEG(ato) AVG(usti)/ L(ucio) ARRNTIO MAX(imo) PROC(uratori) AVG(usti)/ LEG(io) VII GEM(ina) FEL(ix)/ CIVITATES X/ AQVIFLAVIENSES AVOBRIGENS (es)/ BIBALI COELERNI EQVAESI/ INTERAMICI LIMICI NAEBISOCI/ QUERQVERNI TAMAGANI (CIL II 2477).

Optámos, para a listagem das *civitates*, por seguir uma ordem alfabética, que nos parece algo ló-

gica, embora possa não ser a correcta, já que as variantes *Aobrigenses* ou *Avobrigenses* e *Naebisoci* ou *Aebisoci* deixam-nos bastantes dúvidas.

A parte intermédia, que se encontra apagada, será uma possível consequência da *damnatio memoriae* (proscrição da memória) de Domiciano.

Esta coluna honorífica representa, provavelmente, um acto de agradecimento por parte das dez *civitates* nela inscritas pela concessão do *ius Latii* a este grupo de povos, antes mesmo da construção da ponte, que será obra exclusiva dos *Aquiflavienses*.

Ambas as colunas que se encontram actualmente na ponte romana aparentam ser réplicas dos respectivos originais. O original do “Padrão dos Povos” apareceu junto à ponte na dragagem do rio em 1980, e encontra-se actualmente no Museu da Região Flaviense, enquanto que se desconhece o paradeiro do original da “Coluna de Trajano”. A substituição dos originais por réplicas poderá estar relacionada com a progressiva deterioração das colunas originais.

A primeira coluna está inevitavelmente associada à Ponte de Trajano, podendo ter sido colocada na própria ponte desde a sua conclusão, enquanto que a localização da segunda coluna, pelo menos numa primeira fase, é algo problemática. Pode ser apontado um local público para a sua localização, embora seja pouco usual encontrar-se este tipo de colunas cilíndricas em espaços públicos, não nos parecendo também que se possa relacionar com um marco militário, pelo que se poderia antes encontrar localizada à entrada da cidade. Posteriormente, poderá ter sido colocada na ponte, conjuntamente com a “Coluna de Trajano”.

Assim, as *civitates* dependentes de *Aquae Flaviae* eram as seguintes: *Aquiflavienses*, *Avobrigenses*, *Bibali*, *Coelerni*, *Equaesii*, *Interamici*, *Limici*, *Naebisoci*, *Querquerni* e *Tamagani*, e integravam-se na área dos *Callaeci Bracari*.

Antes, contudo, de iniciarmos a sua localização e identificação propriamente dita, achamos conveniente fazer uma breve contextualização histórica.

2. Contextualização Histórica

A conquista e integração do noroeste peninsular no império romano insere-se no quadro do progressivo controlo militar da Hispânia, tendo este processo sido iniciado em 218 a.C., com o desembarque em *Emporion* (Ampúrias) das tropas romanas chefiadas por Cneio Cornélio Cipião, no contexto da IIª Guerra Púnica. A conquista definitiva do noroeste peninsular está tradicionalmente associada à data de 19 a.C., que marca o fim das guerras cantábricas (29-19 a.C.).

É actualmente aceite pela maioria dos investigadores que as populações indígenas da região meridional da *Gallaecia* não ofereceram mais do que

uma resistência simbólica ao poder romano, mantendo-se esta região afastada destes últimos confrontos militares, pelo que, beneficiando desse afastamento, conheceu uma precoce influência romana, embora com diferentes estímulos segundo as regiões (MARTINS *et al.* 2005: 280-281).

Aparentemente, os contactos com a civilização romana introduziram novos modelos de organização habitacional e territorial, expressos no despontar do proto-urbanismo, com maior relevância na zona litoral, e assente num sistema de organização supra-familiar, os *castella* e os *populi*, originando uma complexificação das estruturas político-administrativas, económicas, sociais e religiosas, inseridos num vasto quadro regional de um novo processo de hierarquização do povoamento.

A chamada Cultura Castreja do Noroeste Peninsular atinge um maior grau de desenvolvimento na sua etapa final (séculos I a.C.-I d.C.), gerando grandes *oppida* proto-urbanos, que seguramente funcionaram como núcleos centrais de alguns *populi*, embora alguns deles não tenham sido já capitais das subsequentes *civitates* flavianas (PÉREZ LOSADA 1998: 166). Deste modo, o *habitat* castrejo tradicional inicia um processo progressivo e paulatino de abandono a partir de finais do século I d.C., inversamente proporcional à criação de novos núcleos romanos (PÉREZ LOSADA 1998: 169).

Após a conquista definitiva do noroeste peninsular e conseqüente reorganização administrativa, poderá considerar-se que Augusto não instituiu verdadeiras *civitates* no noroeste peninsular, aproveitando antes a organização pré-existente dos *populi* indígenas, atribuindo o poder a elites locais imortalizadas nas estátuas de “guerreiros galaico-lusitanos”, e que só com os Flávios foram instituídas verdadeiras *civitates*, originando uma reorganização e uma nova estruturação do território. O próprio desaparecimento do C invertido, interpretado como *castellum* (ALBERTOS FIRMAT 1975) nas inscrições epigráficas, e a utilização das *civitates* que tem lugar depois supõe uma mudança na organização das comunidades indígenas, provavelmente resultante da concessão do *ius Latii* em 73-74 pelos Flávios (PEREIRA MENAUT 1983: 184-185).

Os lugares centrais que funcionaram como capitais das circunscrições administrativas augustanas poderão, eventualmente, ser determinados com base nos povoados onde se encontraram estátuas de “guerreiros galaico-lusitanos”, que são, provavelmente, representações de chefes ou *princeps* indígenas, atribuíveis ao século I d.C., mas pré-flavianas (ALARCÃO 1992: 63, 2003b: 116). Alguns autores (GONZÁLEZ-RUIBAL 2003) defendem uma cronologia pré-romana para estas estátuas e associam-nas ao processo de “oppidização” indígena.

Contudo, tanto o *Edicto do Bierzo* (15 a.C.) (SÁNCHEZ-PALENCIA e MANGAS 2000), como a *Tabu-*

↑ Figura 2

Foto aérea de Chaves (Fonte: Câmara Municipal de Chaves).

la Lougeiorum (1 d.C.) (RODRÍGUEZ COLMENERO 1996; DOPICO CAINZOS 1988) apontam uma implementação precoce do sistema das *civitates* no *conventus Asturum*, ainda em época de Augusto. Uma coisa é inegável: pelo menos a partir do período flaviano, as *civitates*, enquanto efectivo sistema administrativo romano, já se encontravam verdadeiramente estabelecidas no noroeste. Será que as *civitates* só terão sido realmente instituídas em época flaviana, ou foram sendo instituídas em determinados territórios conforme os interesses romanos e os condicionalismos dessas áreas?

Em época pré-romana, na área do *conventus Asturum* não existiam entidades de funcionamento político acima do castro, não podendo sustentar-se o modelo de lugares centrais. Para além disso, a exploração aurífera nesta zona terá começado logo após a conquista da Hispânia, pelo que a intervenção administrativa romana neste território foi muito mais profunda e prematura (SÁNCHEZ-PALENCIA e MANGAS 2000; SASTRE PRATS 2001). Pelo contrário, na área do *conventus Bracarum* parece notar-se em época pré-romana uma hierarquização do povoamento, que terá originado algum tipo de organização indígena, na qual os romanos se poderão ter baseado e apoiado, pelo menos numa primeira instância, para o estabelecimento das *civitates*.

Augusto talvez tenha criado circunscrições territoriais correspondentes ao anterior quadro dos *populi* pré-romanos, escolhendo os antigos lugares centrais como capitais das novas unidades administrativas, confiando o governo a *princeps* indígenas, tutelados pelos emergentes centros urbanos e conventuais: *Bracara Augusta*, *Asturica Augusta* e *Lucus Augusti* (ALARCÃO 1992: 63).

Com as reformas administrativas flavianas, foi atribuído a *Aquae Flaviae* um papel de tutela sobre as demais *civitates* referidas no “Padrão dos Povos” (ALARCÃO 2004a: 451).

Todavia, alguns autores (SASTRE PRATS 2001) duvidam de uma verdadeira estruturação político-territorial pré-romana, atribuindo tal fenómeno à chegada dos romanos. GONZÁLEZ-RUIBAL (2003) considera que o momento de apogeu dos *oppida* está compreendido entre os inícios do século I a.C. e finais desse mesmo século, fruto do sinecismo (concentração populacional) indígena. Depois da conquista e reorganização do noroeste por Augusto, talvez quando se possa realmente falar de romanização, começa o lento declínio dos *oppida* indígenas, pelo que a maior parte destes núcleos desaparece em meados do século I d.C., e os que persistem vêm alterada a sua morfologia (GONZÁLEZ-RUIBAL 2003). Uma parte dos castros manteve-se, ou por razões de ordem político-estratégica, ou porque se especializaram num segmento específico do novo quadro económico, como a pastorícia ou a produção de bens agrícolas e metalíferos, conforme o espaço em que estavam inseridos, passando agora a estar integrados numa nova ordem imperial. Basicamente, mantêm-se os castros úteis e válidos para Roma.

A atribuição do *ius Latii* a toda a Hispânia por Vespasiano a partir de 73-74 d.C., e a consequente reorganização político-administrativa do noroeste, é o corolário desta mudança, pelo que, a partir desta altura, a organização político-administrativa deixa de ser feita através dos *castella*, passando as populações a estar integradas em *civitates*. A partir de então, se bem que os castros não tenham sido despovoados, os indivíduos que antes se identificavam pelos *castella* de origem, passam agora a identificar-se pela *civitas* em que esses *castella* se inserem, daí que o C invertido desapareça das inscrições epigráficas nos finais do século I d.C. (ALARCÃO 1999: 138).

A concessão do *ius Latii* permitiu às comunidades indígenas organizarem-se e estruturarem-se de forma romana, embora as *civitates* não tenham que reflectir fisicamente, a nível de *habitat*, o novo modelo. Daí que as soluções adoptadas variem consoante a área geográfica em que se inserem, pelo que, no noroeste peninsular, predomina claramente a continuidade do *habitat* tradicional em *castella* (PÉREZ LOSADA 1998: 166).

O quadro dos *populi* pré-romanos do noroeste, e particularmente da área que estamos a tratar, pode deduzir-se, principalmente, a partir da *Historia Naturalis* de Plínio (III, 28), que contabiliza 24 *civitates* para o *conventus* bracarense e cerca de 285 000 habitantes: “*Simili modo Bracarum XXIII civitates CCLXXXV capitum, ex quibus praeter ipsos Bracaros, Bibali, Coelerni, Callaeci, Equaesii, Limici, Querquerni citra fastidium nominentur*”. Também a *Geographia* de Ptolomeu refere *Caladunum* (II, 6, 38), *Pinetum*

(II, 6, 38), os *Turodi* e *Aquae Flaviae* (II, 6, 39), os *Coelerni* e *Coeliobriga* (II, 6, 41), os *Bibali* e o *Forum Bibalorum* (II, 6, 42), os *Limici* e o *Forum Limicorum* (II, 6, 43) e os *Querquerni* e *Aquis Querquernis* (II, 6, 46). A informação pode ainda ser complementada com algumas inscrições epigráficas e é possível, também, extrair dados do *Itinerário de Antonino*, particularmente no que se refere à enumeração das *mansiones* das vias XVII (*Via Prima*) e XVIII (*Via Nova*). Relativamente à Via XVII, cabe destacar as *mansiones* de *Praesidium*, *Caladunum*, *Ad Aquas* e *Pinetum*, enquanto que em relação à Via XVIII convém destacar a *mansio* de *Aquis Querquernis*. Parte delas poderão associar-se com algumas das *capita civitatis* em questão. Contudo, será também relevante analisar com atenção documentos de épocas ulteriores que possam fornecer dados etnónimoicos.

3. Localização das *Civitates* do “Padrão dos Povos”

Em primeiro lugar, será conveniente tentarmos traçar os limites genéricos do convento bracarense, bem como da área de influência de *Aquae Flaviae*, tendo por base Estrabão, que afirmava que os limites naturais eram definidos pelos maciços orográficos e pelos cursos fluviais e marítimos. Assim, o limite setentrional do convento bracarense, que faz aqui fronteira com o convento lucense, pode-se definir pelas serras de Cando e de Caurel, e o limite meridional é definido pelo Rio Douro. O limite oriental poderá traçar-se pelas serras de Bornes, de Nogueira e da Coroa e pelas serras da Queixa, de San Mamede e do Burgo, e o limite ocidental pelo Oceano Atlântico. No que respeita à área de influência de *Aquae Flaviae*, o seu limite setentrional corresponde ao do convento bracarense, sendo o meridional definido pelas serras da Padrela, do Alvão e de Santa Comba. O limite oriental também coincide com o do convento bracarense, e o limite ocidental passa pelas serras da Cabreira e do Gerês, e pelas serras da Peneda e do Suído.

Começando pelas *civitates* localizadas em actual território português, e sendo aquela que menos dúvidas suscita, a *civitas* dos *Aquiflavienses* é evidentemente associada com a *mansio* de *Ad Aquas* da Via XVII do *Itinerário de Antonino*, e eventualmente demarcada sobre o território dos *Turodi*, referidos por Ptolomeu (II, 6, 39), cujo núcleo central se deverá localizar, sem sombra de dúvidas, em *Aquae Flaviae*.

Aquae Flaviae aglutinou diversos *populi* sob a sua jurisdição, sendo eventualmente os *Turodi* a entidade étnica pré-romana que povoava o âmbito mais próximo, com provável lugar central no Castro de Santiago do Monte ou Crastas de Santiago, freguesia de Nogueira da Montanha, concelho de Chaves, se-

gundo uma inscrição (CIL II 2480) que refere o *castellum Tureobriga* (SILVA 1986: 275), ou outra variante semelhante. Os *Turodi* foram convertidos em *civitas* centrada em *Aquae Flaviae*, sendo o antigo nome étnico substituído pelo de *Aquiflavienses* (TRANOY 1981: 62-63).

Cabe também referir os *Caladuni*, que se associam com a *mansio* de *Caladunum*, referida por Ptolomeu (II, 6, 38) e no *Itinerário de Antonino*, logo atrás da *mansio* de *Ad Aquas* da Via XVII, podendo-se localizar nas imediações de Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre. O lugar central dos *Caladuni*, referidos em algumas inscrições epigráficas, poderá identificar-se com o Castro do Pedrário, freguesia de Sarraquinhos, concelho de Montalegre, bastante próximo da *mansio* de *Caladunum* (RODRÍGUEZ COLMENERO *et al.* 2004: 125). Os *Caladuni* não se encontram referidos no “Padrão dos Povos”, possivelmente pelo facto de terem sido integrados na *civitas Aquiflaviensis*, à semelhança dos *Turodi*, já que *Aquae Flaviae* aglutinou distintos *populi* sob a sua jurisdição (ALARCÃO 2004a: 452).

Muitas das *mansiones* que herdaram o nome de alguns *oppida*, como no caso de *Caladunum*, não coincidiam, em rigor, com a sua localização, senão com um lugar do seu entorno, próximo das vias, gerando-se com frequência autênticos *vici*. Daí que Ptolomeu refira no século II d.C. algumas das *mansiones* inscritas no *Itinerário de Antonino* como *polis* (RODRÍGUEZ COLMENERO *et al.* 2004: 48).

O centro capital dos *Equaesii*, que são referidos por Plínio (III, 28), poderá identificar-se com o Castro do Lesenho, localizado na freguesia de São Salvador de Viveiro, concelho de Boticas, de onde procedem quatro estátuas de “guerreiros galaico-lusitanos”. De referir que a paróquia *Equesis* vem listada no *Parrochiale Suevicum* na diocese de *Bracara*, e que se deverá associar com a *civitas* dos *Equaesii* (ALARCÃO 2001: 34). Para além disso, há referência a uma ceca visigoda “*Evvesis*”, com base num *tridente* de Sisebuto recentemente dado a conhecer que a menciona (VICO MONTEOLIVA *et al.* 2006: 191), e no *Liber Fidei* é mencionada uma “*ruína antiqua...Equisis*”, habitualmente localizada nas imediações das serras do Gerês e do Larouco e associada à *mansio* de *Caladunum* (SILVA 1986: 284).

Será possível, na senda de Jorge de ALARCÃO (2004a: 452-453), apontar uma possível *civitas* no vale do Rabagão, sendo eventualmente o seu centro capital o Castro de S. Vicente da Chã, freguesia de S. Vicente da Chã, concelho de Montalegre. Esta *civitas* deverá fazer fronteira a ocidente com o território dos *Bracari*, fronteira esta definida pelas serras da Cabreira e do Gerês. O nome desta *civitas* deverá encontrar-se referido no “Padrão dos Povos”, podendo talvez corresponder aos *Aobrigenses* ou *Avobrigenses* ou, em alternativa, aos *Naebisoci* ou *Aebisoci*. Um miliário da Via XVII, aparecido perto de

↑ Figura 3

“Padrão dos Povos” (Fonte Câmara Municipal de Chaves).

Ruivães, concelho de Vieira do Minho, com as milhas contadas a partir de *Aquae Flaviae* (*ab Aquis Flaviiis*), permite-nos considerar que a área de influência de *Aquae Flaviae* se estendia a ocidente pelo menos até esta zona (ALARCÃO 2004a: 453).

De referir ainda uma possível *civitas* com capital em *Pinetum*, aglomerado referido por Ptolomeu (II, 6, 38) e no *Itinerário de Antonino*, logo a seguir à *mansio* de *Ad Aquas* na Via XVII, e que faria fronteira a Leste com os Zoelas, que já se incluíam no *conventus Asturicensis*, localizando-se, desta forma, no limite oriental do *conventus Bracaraugustanus* (MARTINS *et al.* 2005: 283), definido pelas serras de Nogueira e de Bornes. O centro capital desta *civitas* poderá eventualmente identificar-se com o Cabeço de Vale de Telhas, freguesia de Vale de Telhas, concelho de Mirandela. O nome desta *civitas* deverá também encontrar-se referido no “Padrão dos Povos”, podendo eventualmente identificar-se com os *Aobrigenses* ou *Avobrigenses* ou, em alternativa, com os *Naebisoci* ou *Aebisoci*. Os miliários referentes à Via XVII encontrados na área de Vale de Telhas, aparentemente, também contam as milhas a partir de *Aquae Flaviae*, pelo que esta zona ainda se deverá incluir no seu âmbito de influência. A fundação desta *civitas* e a instalação da sua capital poderão ter justificado a construção do ramal meridional da Via XVII entre *Aquae Flaviae* e Castro de Avelãs que, ao contrário do ramal setentrional, que data de Augusto, foi construído no período flaviano.

Todavia, importa ressaltar que estes centros capitais das *civitates* referidas poderão apenas tê-lo sido numa fase inicial do domínio romano. Possivelmente a partir da dinastia flaviana, novos centros e povoados de origem romana terão sido criados, o que terá originado transferências de capitalidade.

As restantes *civitates* referidas no “Padrão dos Povos”, os *Tamagani*, os *Limici*, os *Querquerni*, os *Coelerni*, os *Interamici* e os *Bibali*, estão já localizadas, com alguma segurança, em território espanhol, particularmente na província de Ourense.

Os *Tamagani* ou *civitas Tamacanorum* teriam provável capital no aglomerado romano de Verín, possivelmente transferida do vizinho castro de Monterrei (PÉREZ LOSADA 2002: 237-238).

Os *Limici* ou *civitas Limicorum*, referidos por Plínio (III, 28) e por Ptolomeu (II, 6, 43), além de Hídácio mencionar na sua crónica a *Lemica civitas*, teriam capital em *Forum Limicorum*, coincidente com o aglomerado romano de Xinzo de Limia, embora a sua primitiva capital se localizasse possivelmente no Castro de A Cerca, em Nocelo da Pena (PÉREZ LOSADA 2002: 224-227).

Os *Querquerni* ou *civitas Querquernorum*, referidos por Plínio (III, 28), teriam capital em *Aquis Querquernis*, referida por Ptolomeu (II, 6, 46) e como mansão viária da Via XVIII do *Itinerário de Antonino*, em Porto Quintela, Bande, transladada possivelmente do Castro de Rubiás, de onde procede uma estátua de “guerreiro galaico-lusitano” (PÉREZ LOSADA 2002: 195-198).

Os *Coelerni*, citados por Plínio (III, 28) e por Ptolomeu (II, 6, 41), teriam capital em *Coeliobriga*, actual Castro de Castromao, em Celanova, de onde procede uma estátua de “guerreiro galaico-lusitano”, com base num pacto de hospitalidade entre os *Coelerni* e um *praefectum* da *Cohors I Celtiberorum*, datado de 132 d.C. (TRANOY 1981: 66).

Para os *Interamici*, a partir de uma inscrição epigráfica encontrada em Asadur, na região de Maceda, consagrada pela *Res Publica Interamniensis*, é possível supor o seu território em torno desta povoação, faltando apenas identificar-se o centro capital (MARTINS *et al.* 2005: 282), que poderá ser o Castro da Cibdá de Arméa, em Allariz, de onde procedem duas estátuas de “guerreiros galaico-lusitanos”.

Por último, os *Bibali*, citados por Plínio (III, 28) e por Ptolomeu (II, 6, 42), teriam capital em *Forum Bibalorum*, que se poderá identificar com o Castro de San Cibran de Las, em San Amaro, pois alguns documentos do Mosteiro de Celanova, datados do século X, situam na zona de confluência do rio Barbantiño com o Minho o “território Bubalense”, “território de Bubale”, “território Bubalo” (MARTINS *et al.* 2005: 282; ALARCÃO 2003b: 124).

Cabe também questionar se a *civitas Auriensis*, actual Ourense, foi capital de *civitas*, ou fez parte de uma das *civitates* anteriormente mencionadas, já

que, aparentemente, também se incluía no eixo de influência de *Aquae Flaviae*.

Estas transferências de capitalidade são provavelmente coincidentes com a atribuição do *ius Latii* à Hispânia pelos Flávios, o que favoreceu o florescimento de novos aglomerados, sempre bastante próximos da rede viária. Contudo, muitas vezes a capitalidade *de iure* (por direito) poderia ainda pertencer ao povoado indígena, embora a capitalidade *de facto* pertencesse já ao novo aglomerado. A partir da segunda centúria, a capitalidade efectiva foi totalmente transferida para estes novos aglomerados. Ptolomeu refere no século II d.C. algumas destas efectivas *capita civitatis*.

Desta forma, todas estas *civitates* incluíam-se no âmbito territorial de *Aquae Flaviae*, capital da *Gal-laecia* meridional interior, que tutelava e vertebrava a parte oriental do convento bracarense.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge de (1988a) – *Roman Portugal*. Warminster. Vol. II, fasc. 1: Porto, Bragança e Viseu.
- ALARCÃO, Jorge de (1988b) – *O Domínio Romano em Portugal*. Lisboa.
- ALARCÃO, Jorge de (1992) – “A Evolução da Cultura Castreja”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. XXXI: 39-71.
- ALARCÃO, Jorge de (1995-1996) – “As *Civitates* do Norte de Portugal”. *Cadernos de Arqueologia*. Braga. IIª Série, 12-13: 25-30.
- ALARCÃO, Jorge de (1998a) – “As Cidades Capitais do Norte de Portugal na Época Romana”. In *Actas del Congreso Internacional “Los orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico”*. Lugo. 2 vol.
- ALARCÃO, Jorge de (1998b) – “Ainda sobre a Localização dos *Populi* do *Conventus Bracaragustanus*”. *Anales de Arqueologia Cordobesa*. Diputación de Córdoba. 9: 51-56.
- ALARCÃO, Jorge de (1999) – “*Populli, Castella* e *Genititates*”. In *Actas do Congresso de Proto-História Europeia*. Guimarães, pp. 133-150 (*Revista de Guimarães*, volume especial).
- ALARCÃO, Jorge de (2001) – “As Paróquias Suélicas no Território Actualmente Português”. In *Religião, Lengua e Cultura Preromanas de Hispânia*. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 29-59.
- ALARCÃO, Jorge de (2003a) – “A Organização Social dos Povos do Noroeste Norte da Península Ibérica nas Épocas Pré-Romana e Romana”. *Conimbriga*. XLII: 5-115.
- ALARCÃO, Jorge de (2003b) – “As Estátuas de Guerreiros Galaicos Como Representações de Príncipes no Contexto da Organização Político-Administrativa do Noroeste Pré-Flaviano”. *Madriditer Mitteilungen*. Madrid, 44: 116-126.
- ALARCÃO, Jorge de (2004a) – “Sobre *Caladunum* e a Via de *Bracara Augusta* a *Aquae Flaviae*”. In *Au Jardin des Hespérides: Histoire, Société et Épigraphie des Mondes Anciens. Mélanges Offerits à Alain Tranoy*. Rennes: PUR, pp. 437-455.
- ALARCÃO, Jorge de (2004b) – “Notas de Arqueologia, Epigrafia e Toponímia - II”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 7 (2): 193-216.
- ALBERTOS FIRMAT, M.L. (1975) – “Organizaciones Suprafamiliares en la Hispania Antigua”. *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*. XL-XLI: 5-56.
- AMARAL, Paulo (1993) – *O Povoamento Romano no Vale Superior do Tâmega*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação de Mestrado.

CALO LOURIDO, F. (1994) – *A Plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa*. La Coruña.

DOPICO CAINZOS, D. e RODRÍGUEZ ALVAREZ, P. (1992) – “Paleo-etnografia de Gallaecia”. *Complutum*. Madrid. 2-3: 395-398.

GARCÍA QUINTELA, M. (2004) – *La Organización Sociopolítica de los Populi del NW de la Península Ibérica*. Santiago de Compostela: Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (Col. TAPA, 24).

GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2003) – *Arqueología del Primer Milenio a.C. en el Noroeste de la Península Ibérica*. Madrid: Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid. Dissertação de doutoramento não publicada.

GUERRA, Amílcar M. R. (1998) – *Nomes Pré-Romanos de Povos e Lugares do Ocidente Peninsular*. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento.

HUBNER, Ae. (1869) – *Corpus Inscriptionum Latinarum. Inscriptiones Hispaniae Latinae, II*. Berlin.

MARTINS, Manuela e JORGE, S. Oliveira (1992) – “Substrato Cultural das Etnias Pré-Romanas do Norte de Portugal”. *Complutum*. Madrid, 2-3: 347-372.

MARTINS, Manuela; LEMOS, F. Sande e PÉREZ LOSADA, F. (2005) – “O Povoamento Romano no Território dos Galaicos Bracaraenses”. In *IIIº Colóquio Internacional de Arqueologia en Gijón “Unidad e Diversidad en el Arco Atlántico en Época Romana”*, pp. 279-296 (BAR International Series, 1371).

OREJAS, A. (1996) – *Estructura Social y Territorio. El Impacto Romano en la Cuenca Noroccidental del Duero*. Madrid: CSIC (Anejos de AESPA).

PARCERO OUBIÑA, C. (2002) – *La Construcción del Paisaje Social en la Edad del Hierro del Noroeste Ibérico*. Orteigera (Ortegaia, Monografías de Arqueoloxía, Historia e Patrimonio).

PEREIRA MENAUT, G. (1983) – “Los Castella y las Comunidades de Gallaecia”. In *Actas del II Seminario de Arqueología del Noroeste*. Madrid, pp. 169-192.

PEREIRA MENAUT, G. (1992) – “Aproximación Crítica al Estudio de Etnogénesis: la Experiencia de Callaecia”. *Complutum*. Madrid. 2-3: 35-44.

PÉREZ LOSADA, F. (1998) – “Cidades e Aldeias na Galiza Romana”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV. 16: 159-174.

PÉREZ LOSADA, F. (2002) – “Entre a Cidade e Aldea. Estudio arqueohistórico dos ‘aglomerados secundarios’ romanos en Galicia”. *Brigantium*. La Coruña. 13.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1972) – “Sobre los Pueblos Prerromanos del Sur de Galicia”. *Boletín Auriense*. Orense. II: 193-240.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1977) – *Galicia Meridional Romana*. Deusto-Bilbao.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1997a) – *Aquae Flaviae I. Fontes Epigráficas da Gallaecia Meridional Interior*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1997b) – *Aquae Flaviae II. O Tecido Urbanístico da Cidade Romana*. Chaves: Câmara Municipal de Chaves.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A., coord. (1996) – *Lucus Augusti. I. El Amanecer de una Ciudad. Catalogación Arqueológica e Artística de Galicia del Museo de Pontevedra*. La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A.; FERRER SIERRA, S. e ALVAREZ ASOREY, R. (2004) – *Miliarios e Outras Inscrições Várias Romanas do Noroestes Hispânico* (Conventos Bracaraense, Lucense e Asturicense). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

ROMERO MASIÁ, A. e POSE MESURA, X. M. (1987) – *Galicia nos Textos Clásicos*. A Coruña (Monografías del Museo de S. Antón, 3).

SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. e MANGAS, J., coords. (2000) – *El Edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*. Ponferrada.

SASTRE PRATS, I. (2001) – *Las Formaciones Sociales Rurales de la Asturia Romana*. Madrid.

SILVA, A. C. F. da (1981-1982) – “Novos Dados Sobre a Organização Social Castreja”. *Portugália*. Porto: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nova Série, 2-3: 83-94.

↑ Figura 4

Principais centros urbanos e vias de comunicação no noroeste peninsular em época romana.

SILVA, A. C. F. da (1986) – *A Cultura Castreja do Norte de Portugal*. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.

Tabula Imperii Romani. *Hoja K-29: Porto, Conimbriga, Bracara, Lucus, Asturica* (1991) – Unión Académica Internacional.

TEIXEIRA, Ricardo (1996) – *De Aquae Flaviae a Chaves. Povoamento e organização do território entre a Antiguidade e a Idade Média*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação de mestrado.

TRANOY, A. (1977) – “A Propos des Callaeci de Pline. Epigraphie et peuplement”. *Bracara Augusta*. Braga. XXXI: 225-233.

TRANOY, A. (1981) – *La Galice Romaine. Recherches sur le Nord-Ouest de la Peninsule Ibérique*. Paris: Diffusion de Boccard.

VICO MONTEOLIVA, J.; CORES GOMENDIO, M. e CORES URÍA, G. (2006) – *Corpus Nummorum Visigothorum: 575-614 Leovigildus-Achila*. Madrid.

Sites Consultados

Câmara Municipal de Chaves (<http://www.cm-chaves.pt/>).

Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (<http://www.monumentos.pt/>).

Instituto Português de Arqueologia (<http://www.ipa.min-cultura.pt/>).

Instituto Português do Património Arquitectónico (<http://www.ippar.pt/>).

Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz (Cascais)

apresentação dos trabalhos arqueológicos inseridos no programa de recuperação

João Cabral, Lurdes Nieuwendam, Margarida Ramalho, Nuno Neto, Paulo Rebelo, Raquel Santos e Tiago Fontes
[Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais]

Introdução

O presente artigo visa dar a conhecer as intervenções realizadas no decorrer do ano de 2004 e primeiro semestre de 2005 na Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz e área envolvente. Estas decorreram sob responsabilidade do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais, integradas num projecto de investigação, que culminará com a recuperação e musealização da fortaleza.

Num futuro próximo, procurar-se-á dar a conhecer de uma forma mais desenvolvida os diferentes aspectos desta intervenção arqueológica, nomeadamente a cultura material e a análise estrutural e evolutiva do espaço.

A Fortaleza N.^a Sr.^a da Luz localiza-se em contexto urbano, mesmo junto ao mar, espaço fronteiro agora ocupado pela Marina de Cascais. A sua construção terá sido iniciada por volta de 1590, envolvendo a antiga Torre de St.^o António, mandada construir por D. João II em finais do século XV. Esta é desenhada em pormenor por Georgius Braun, num desenho publicado em 1572, na obra *Civitates Orbis Terrarum*. A fazer fé nessa representação, esta estrutura militar era composta por uma torre quadrangular, um anexo mais baixo, de planta rectangular, e uma cintura de muralhas, o “baluarte”, que envolvia o conjunto, pelo menos do lado do mar. As primeiras intervenções arqueológicas, realizadas entre 1986 e 1991 sob a responsabilidade de Margarida Magalhães Ramalho, vieram, grosso modo, confirmar a veracidade deste desenho (RAMALHO 1989).

Cerca de 100 anos depois da sua construção, a torre capitula em menos de duas horas perante a artilharia do duque d'Alba. Nas suas muralhas são expostos os corpos de D. Diogo de Menezes, do alcaide da torre e de mais dois soldados, sacrificados pelos castelhanos para atemorizar as tropas afectas ao

Prior do Crato e assim abrir um caminho rápido à rendição da fortaleza vizinha de S. Julião da Barra e, consequentemente, de Lisboa. Ficava demonstrada assim a fraca capacidade defensiva da velha torre. Nos anos que se seguem, durante o reinado de Filipe II, a torre é então envolvida por dois meios baluartes virados ao mar, e um outro inteiro, virado a terra, tornando-se numa fortaleza abaluartada de planta triangular. Rebaptizada, passa a ter o nome de N.^a Sr.^a da Luz. Após a reconquista da independência, em 1640, a defesa de Cascais é de novo reforçada com a construção da cidadela. A Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz perde então alguma importância, passando a funcionar apenas como mais uma bateria da cidadela.

Esta intervenção teve como objectivo o melhor entendimento da sequência estratigráfica e estrutural, quer da Torre de St.^o António, quer da própria Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz. Para esse efeito, nesta primeira fase dos trabalhos foram realizadas várias sondagens parietais e 18 sondagens no solo, bem como a conclusão da escavação do “baluarte” da torre. Foi possível pôr a descoberto várias estruturas e ter um melhor entendimento da planta e evolução da Torre de St.^o António, bem como apurar as estruturas directamente relacionadas com a construção da fortaleza ou realizadas depois, nomeadamente após a Restauração e, finalmente, em finais do séc. XIX-inícios do séc. XX. Será necessária uma segunda fase para um melhor entendimento de algumas questões levantadas durante os trabalhos agora dados a conhecer, bem como para a preparação e concretização do projecto museológico da fortaleza.

No que se refere ao espólio arqueológico, foi possível detectar nos níveis superiores materiais contemporâneos. No entanto, nas camadas subsequentes verificámos uma coerência cronológi-

Fig. 1 - Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz.

ca datável dos finais do séc. XV ao XVII, onde foi exumada variada cerâmica comum e vidrada, bem como faiança portuguesa pintada a azul sobre fundo branco, a grande maioria datável da primeira metade do séc. XVII. Encontrámos ainda cerâmicas importadas, tais como: cerâmica sevilhana produzida entre os finais do séc. XV e a primeira metade do séc. XVI, onde se destacam os pratos cônicos e as malgas carenadas; vários fragmentos decorados a azul sobre azul (*berettino*), cuja proveniência é algo duvidosa, podendo ser das oficinas italianas (possivelmente de Pisa) ou de Sevilha que, após a segunda metade do séc. XVI e séc. XVII, produzirá cerâmicas assim decoradas, designadas por tipo “italianizante”. Surgem igualmente objectos metálicos, vidros, moedas enquadradas entre finais do séc. XV e finais do séc. XVI, e embutidos em osso, pertencentes possivelmente a partes de algum móvel ou caixa de madeira.

Fosso Norte da Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz

O troço objecto de intervenção situa-se entre a muralha Sul do revelim da cidadela e a cortina Nordeste da Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz.

Esta fortificação marítima tinha a envolvê-la um largo fosso, que primitivamente teria os dois acessos abertos ao mar. Com a construção da cidadela, a partir de 1640, o fosso terá sido murado, donde se depreende que terá estado aberto ao mar no máximo durante cerca de cinquenta anos.

Através da realização de cinco sondagens de dois metros de lado, pudemos distinguir em termos estratigráficos os três momentos de utilização do fosso.

Num momento inicial, foi colocada uma primeira camada de pedras de médias e grandes dimensões. O fosso original da Fortaleza de N.^a Sr.^a da Luz estaria praticamente à cota da plataforma rochosa onde esta se implanta.

Um segundo momento corresponde ao entulhamento do fosso com terras provenientes do interior da fortaleza aquando da realização de obras, nos finais do séc. XVIII-inícios do séc. XIX. Estas terras terão sido niveladas com nova camada de pedras, sobre as quais se implantou a ponte que liga as duas baterias da fortaleza. Esta ponte substituiu uma ponte levadiça anterior. De facto, durante as guerras liberais a fortaleza serviu para receber cerca de duzentos presos políticos que vinham de S. Julião da Barra. Pela descrição feita na época por um dos presos, deduz-se que estes terão entrado na fortaleza através de uma ponte de pedra, que aparece referenciada pela primeira vez numa planta de finais do séc. XVIII-princípios do XIX.

O terceiro momento corresponde ao entulhamento do fosso com terras provenientes de obras no palácio da cidadela, em princípios do séc. XX. Estas terras terão sido niveladas e, por cima delas, foram depositadas terras de jardinagem quando o fosso foi transformado em jardim, perdendo as suas funções militares. A datação deste último enchimento poderá remontar a 1902, altura em que o rei D. Carlos mandou acrescentar um andar ao

Fig. 2 - Sondagem III, calçada e exterior da cisterna.

Fig. 3 - Revelim, estruturas identificadas.

palácio. Existem também duas plantas da cidadela, uma de 1911 e outra de 1914, onde está marcado um jardim ao longo do fosso, no lado adjacente ao palácio. Nos finais dos anos 1930, durante as obras de adaptação da Fortaleza da Luz a Estação Rádio Naval, foi aberta uma vala para implantação de uma conduta de esgoto.

O espólio recolhido nesta intervenção é heterógeno e com materiais muito fragmentados, integráveis sobretudo no intervalo entre os séculos XVI e XIX. Surge cerâmica comum com e sem vidroado plumbífero (local e regional, de difícil integração cronológica entre os séculos XVI e XIX); cerâmica de vidroado estanhífero (da qual se destaca cerâmica sevilhana de tipo “mourisco”, do séc. XVI, e cerâmica azul sobre azul, “berettino”, de proveniência sevilhana ou italiana dos séculos XVI e XVII); faiança portuguesa (pintada a azul e branco, do séc. XVII, bem como faiança polícroma datável a partir de 1750); porcelana da Companhia das Índias, produzida durante a dinastia Qing (1644-1911), incluindo exemplares do serviço “Coroa Real”, associado à Rainha D. Maria Pia, produzidas no séc. XIX; fragmentos de azulejo hispano-mourisco (técnica de aresta, datável do séc. XV ou da primeira metade do XVI); cachimbos (sobretudo de cerâmica branca ou caulino, com cronologia nos sécs. XVII-XVIII, e um exemplar de forninho em porcelana, com datação nos séculos XVIII-XIX); metais (elementos de construção como, por exemplo, pregos e botões de farda); e pedemeiras em sílex, entre outros. Na primeira fase de enchimento foi também detectada uma moeda proposadamente cortada, identificada como sendo de dez reis, enquadrável nos reinados de D. João V ou de D. José I.

Revelim

Na parte final do Passeio Maria Pia, realizou-se uma sondagem de 6,2 por 10,5 metros na zona onde se situaria o paiol do revelim da cidadela.

Foi possível detectar várias realidades arqueológicas e respectiva evolução cronológica. Sobre o calcário recifal, observou-se uma camada de nivelamento, sobre a qual foi implantada uma estrutura bastante destruída, de planta rectangular, de pedra e argamassa. Integradas nas camadas junto à base desta estrutura surgiram duas moedas, que permitem uma aproximação à datação da sua construção e/ou destruição durante o séc. XVI: um *ceitil* de D. Manuel (1495-1521) e *V reais* de D. Sebastião (lei de 1560). O alicerce detectado poderá ter pertencido a uma casa de apoio às obras periódicas de consolidação das estruturas da torre de Cascais. Com a construção da fortaleza esta estrutura terá sido abandonada.

Após a Restauração, foi construída junto à fortaleza uma fortificação de raiz, a cidadela. Esta fortaleza de planta irregular vai desenvolver-se a partir da Fortaleza de N.ª Sr.ª da Luz, que passa a funcionar quase como um baluarte autónomo. Ao mesmo tempo, é tam-

Fig. 5 - Cachimbo.

bém levantado um revelim, que vai ter como objectivo reforçar a defesa da entrada na baía de Cascais, funcionando como a porta de ligação entre a cidadela e a fortaleza. Construído sobre uma escarpa rochosa, toda a área do futuro re-

velim teve de ser alteada e nivelada, sendo encontradas várias camadas de terras barrentas calcadas com esse objectivo. Os estratos da intervenção arqueológica agora realizada neste local revelam o modo como se procedeu a esse enchimento. Em termos estratigráficos, os níveis mais antigos devem ser con-

Fig. 4 - Revelim, aspecto geral da escavação.

temporâneos da estrutura do séc. XVI, já referida. Terão sido cortados quando se abriram os alicerces do paiol de que adiante falaremos.

Acima destes níveis encontram-se sucessivos enchimentos de terra barrenta (com características idênticas às da *terra rossa*), alternando com camadas de lixeira. Os materiais aqui exumados são variados e abundantes, destacando-se: cerâmica comum com e sem vidroado, integrável nos séculos XVI-XVII; faiança portuguesa, datável sobretudo da primeira metade do séc. XVII; cerâmica de importação, alguma dela possivelmente das oficinas sevilhanas, e vários fragmentos decorados a azul sobre azul, de produção italiana ou igualmente das oficinas sevilhanas; bem como porcelana chinesa. Surgem também artefactos metálicos e em

vidro. Destacamos ainda o aparecimento de fragmentos de tecido (?), que surgem associados a um cordão em cabedal e a um medalhão (?).

É de realçar que estes níveis de enchimento foram deliberadamente compactados, muito provavelmente para suportar o piso do revelim e respectiva muralha. De notar, neste nível, a existência de dois conjuntos de buracos, dispostos em grupos de três e com restos de madeira e pregos. Pensamos que poderiam ter sido feitos para instalar “cabrilhas” (estruturas de madeira compostas de três varas, que serviam para montar e desmontar peças de artilharia e levantar pesos).

Na zona do revelim foi também identificado o antigo paiol que servia de apoio à artilharia aqui posicionada. Como a maior parte dos paióis, este foi construído de modo a ter uma cave. O acesso a esta era feito por uma escada de cantaria, também agora posta a descoberto. O paiol terá sido utilizado co-

mo casa de apoio às artes de pesca local até à altura da sua efectiva destruição, em 1986. 🐟

Referências Bibliográficas

- CID, P. de A. I. (1998) – “As Arquitecturas da Barra do Tejo: as fortificações”. In *N.ª Sr.ª dos Mártires: a última viagem*. Lisboa: Editorial Verbo, pp. 33-49.
- RAMALHO, M. de M. (1989) – “A Torre de Cascais: uma perspectiva arqueológica”. *Arquivo de Cascais. Boletim Cultural do Município*. Cascais. 7.
- RAMALHO, M. de M. (1989) – “Em Busca da Torre Perdida”. *Revista Oceanos*. Lisboa. 2.
- RAMALHO, M. de M. (2001) – “II. As Fortificações Marítimas do Porto e Nobre Vila de Cascais”. In BARROS, M. F. R. et al., *As Fortificações Marítimas da Costa de Cascais*. Lisboa: Quetzal Editores, pp. 25-80.

Projecto PIAS

resultados dos trabalhos de 2006

José Bettencourt, Patrícia Carvalho e Cristóvão Fonseca
[Centro de História de Além Mar da Universidade Nova de Lisboa]

As viagens de descobrimento e expansão europeia no Atlântico e no Índico cedo relevaram a importância da localização geográfica do arquipélago dos Açores, particularmente evidente após a abertura regular das ligações entre a Europa, o Oriente e o continente Americano, em finais do século XV, inícios do XVI. Com efeito, as condicionantes naturais de navegação à vela no Atlântico obrigaram (até à vulgarização da navegação a vapor na segunda metade do século XIX) os navios em rota para a Europa a passar ao largo ou a fazer escala nas ilhas açorianas. Durante todo o século XVI e parte do XVII, a principal escala atlântica localizou-se na baía de Angra, na costa Sul da ilha Terceira, então tornada porto oceânico para os navios portugueses e castelhanos que voltavam à Europa com as almeçadas riquezas do Novo Mundo e do Oriente. Ancoradouro natural por excelência, protegido dos ventos dominantes de Norte-Nordeste, a baía de Angra é porém sensível às tempestades de Sul e Sudoeste, que estão na origem de numerosas perdas de navios, atestadas na documentação e na tradição oral, confirmadas em numerosas evidências arqueológicas, que apenas recentemente começam a ser identificadas.

É conhecido, desde o início do mergulho com escafandro, um conjunto de âncoras a Este do Monte Brasil, um dos antigos fundeadouros da cidade. Ainda na década de 1960, foi recuperada uma colecção de artilharia em bronze na baía do Fanal, actualmente depositada no museu de Angra, tal como acontece com algumas peças cerâmicas e numerosas peças de artilharia em ferro recuperadas no interior da baía de Angra. É, contudo, a partir de 1996 que se dá um primeiro impulso na investigação dos vestígios já antes conhecidos, quando uma equipa do Institut of Nautical Archaeology (INA) e dos Amigos do Museu de Angra faz os primeiros levantamentos nos sítios An-

gra A e Angra B e desenvolve trabalhos de prospecção remota em frente à cidade. Em 1998, no âmbito da mitigação de impactes das obras de construção da marina de Angra do Heroísmo, foram localizados vestígios de outros dois navios (Angra C e D), escavados posteriormente e depositados a Este do Monte Brasil, onde se encontram na actualidade (GARCIA *et al.* 1999). As descobertas continuaram em 2001, quando mergulhadores declararam os naufrágios Angra E e F e, mais recentemente, em 2004, no âmbito do programa de carta arqueológica dos Açores promovido pela Direcção-Regional da Cultura (DRC), com a identificação de Angra G e H.

Em 2005, na sequência destas descobertas, a DRC constituiu o Parque Arqueológico da Baía de Angra, que visa a protecção legal e valorização deste Património através do seu estudo e divulgação. Em 2006, o Centro de História de Além-Mar (CHAM), unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, deu início ao PROJECTO PIAS (projecto de estudo, salvaguarda e valorização dos sítios Angra A, B, D, E e F), que conta com financiamento da DRC e apoio logístico da Universidade dos Açores (UA). Coordenado na sua componente de investigação histórica pelo Doutor Damião Rodrigues (CHAM-UA), e na de Arqueologia pelo primeiro signatário deste artigo, este projecto trienal tem como objectivos científicos contribuir para o conhecimento do porto de Angra através do estudo integrado das fontes arqueológicas e escritas relacionadas com o tema nas suas diferentes vertentes, ambiental, económica, social e cultural. Em parceria com a DRC, prevê ainda colaborar na protecção e valorização dos vestígios arqueológicos em estudo.

A primeira campanha arqueológica desenvolvida no âmbito do PROJECTO PIAS e realizada em Agosto de

Fig. 1 - Aspecto geral dos trabalhos em Angra B.
Na foto observam-se as estruturas localizadas no núcleo 3.

2006 teve como principal objectivo a execução de um levantamento preliminar dos arqueossítios. Este registo baseou-se essencialmente na execução das seguintes tarefas: croqui com recurso a medidas (Fig. 1), levantamento batimétrico, fotografia e caracterização/interpretação dos contextos arqueológicos. Estes trabalhos permitiram avaliar de forma preliminar as condições de jazida de cada sítio e, consequentemente, planear as intervenções futuras.

Angra F foi o primeiro sítio intervenção, procurando-se caracterizar um contexto que ainda não tinha sido objecto de registo arqueográfico exaustivo. Os trabalhos efectuados permitiram delimitar o núcleo central dos vestígios, que se estende por cerca de 15 m de comprimento e 7 de largura. Nesta área conserva-se um *tumulus* de pedras de lastro, onde foram identificados blocos de calcário e quartzito, e onde aparece parte da sobrequilha, do complexo do mastro principal, o arranque das balizas num dos bordos e uma tábua do forro exterior. A sobrequilha conserva-se em aproximadamente 4,5 m de comprimento e mede 19,8 cm de largura, ostentando na sua face superior dois entalhes para os pés de carneiro que suportavam a primeira coberta. A carlinga corresponde a uma expansão da sobrequilha e mede um metro de comprimento por 0,38 m de largura, con-

servando ainda parte do poço (0,18 m de comprimento máximo por 0,15 m de largura e 0,09 m de profundidade). As cavernas medem de largura longitudinal entre 0,10 m e 0,19 m e aparentam estar fixas ao tabuado com pregadura mista, constituída por cavilhas de madeira e pregos de ferro, o mesmo padrão que foi observado nas ligações entre as cavernas e os braços. Sendo ainda cedo para avançar hipóteses sobre a origem, dimensão e cronologia destes vestígios, não deixam de ser significativos os paralelos que as características arquitecturais referidas têm com os navios da chamada tradição de construção naval Ibero-Atlântica do século XVI, nomeadamente os navios de Cattewater, Red Bay, Molasses Reef, Highborn Cay, Western Ledge, Emanuel Point e Ria de Aveiro A (OERTLING 2001 e bibliografia citada pelo autor). Por outro lado, as dimensões dos elementos observados parecem indicar estarmos na presença de uma embarcação de pequeno/médio porte, o que torna este sítio de enorme importância para o estudo da construção naval do período de expansão ibérica.

Após a intervenção em Angra F, a equipa concentrou os seus esforços no registo do sítio Angra B, já conhecido e alvo de trabalhos arqueológicos em anos anteriores (CRISMAN 1999). Os trabalhos efectuados neste sítio, que mereceram especial atenção devido à extensão e dispersão dos vestígios ex-

postos, permitiram identificar restos do navio numa extensão de aproximadamente 18 m de comprimento, protegidos por um *tumulus* de lastro – calcário (?), quartzito e sílex – que garantiu a protecção de parte significativa do casco numa zona particularmente exposta à ondulação durante eventos extremos (profundidade inferior a 5 m). No sítio observam-se três núcleos estruturais distintos do navio: no primeiro, situado na extremidade Este, preservam-se parte das balizas e tábuas do forro exterior (extensão máx. de 2,90 m); o segundo núcleo apresenta as extremidades das balizas de um dos bordos do navio, que se conserva numa extensão máxima de 4,60 m; o núcleo 3, situado na extremidade Oeste da jazida, conserva também parte das balizas e do tabuado (Fig. 1), que ocupam uma área de aproximadamente 7 m². As balizas nos diferentes núcleos, muito erodidas no sentido descendente do topo para a base, medem entre 15 e 21 cm de largura longitudinal e apresentam-se fixas ao tabuado por pregadura mista, com cavilhas de madeira e pregos de secção quadrangular. O tabuado mede entre 5 e 5,5 cm de espessura e entre 32 e 35 cm de largura. Dispersos por todo o contexto observam-se fragmentos do forro em chumbo que protegia o casco, fragmentos de cerâmica comum e balas de mosquete em chumbo. Trata-se obviamente dos vestígios de um navio de grande porte que, como já proposto

Fig. 3 - Aspecto da recuperação do couce de popa.

por Kevin CRISMAN (1999), poderá datar de inícios do século XVII. Nas proximidades do núcleo principal foram ainda identificados outros materiais arqueológicos em madeira e concreções de ferro que, nesta fase, não podem ser relacionados com o a estrutura conservada em Angra B.

Entre estes vestígios destacam-se, pela sua dimensão e importância cien-

tífica, os restos da popa de um navio encontrados sobre placas do que parecem ser vestígios de uma segunda embarcação, em ferro (Fig. 2). Esta peça, recuperada no final da campanha por se encontrar em claro risco de destruição (Fig. 3), corresponde a um couce de popa conservado em 2,60 m da sua extensão original, ainda com a patilha, o início do cadaste, com 1,17 m de altura, e concreções da primeira fêmea de leme. Mais uma vez, este importante vestígio náutico tem paralelos em numerosos couces e cadastes de navios de origem peninsular dos séculos XVI e XVII, nomeadamente no de Angra D (GARCIA *et al.* 1999), surgindo ainda em ilustração do tratado de construção naval de João Baptista LAVANHA (1996). A origem desta peça não foi ainda estabelecida: as suas características e estado de conservação não permitem relacioná-la com as estruturas identificadas em Angra B. Surge assim a possibilidade deste vestígio, em contexto secundário, ter sido, por factores pós-depositivos dinâmicos, remobilizado de um contexto de naufrágio localizado no interior da baía, ainda não identificado. Esta hipótese apenas poderá ser confirmada com a continuação dos trabalhos.

Foram ainda efectuados trabalhos de registo e monitorização dos vestígios de Angra A. As características arquitecturais desta embarcação indicam tratar-se de um navio do século XIX

(CRISMAN e LOWENN 1999), que se conserva sob uma mancha de lastro com cerca de 35 m de comprimento e onze de largura. Neste ano, os trabalhos efectuados resumiram-se a um fotomosaico da área ocupada pelos vestígios e a uma observação das estruturas. Estas apresentam evidentes sinais de bioerosão, responsável pela quase total destruição das madeiras expostas no

Fig. 2 - Couce de popa localizado nas proximidades de Angra B.

centro do *tumulus* (cavernas, quilha e tabuado) e na periferia (escoas).

Já no final da intervenção, a verificação metódica de estruturas em madeira que se observavam desde início dos trabalhos junto à bóia de amarração da embarcação de apoio, permitiu identificar o que parecem ser os vestígios de um outro navio. Com efeito, além destas madeiras, que numa limpeza superficial foi possível reconhecer como parte da extremidade de um navio, foi identificado um *tumulus* de lastro e outras estruturas em madeira dispersas e profundamente protegidas por areias. A relação destes restos com o cadaste referido anteriormente não é de excluir, o que também só poderá ser confirmado com trabalhos de sondagem e amostragem deste sector.

O sítio Angra E não foi relocado, situação que poderá dever-se a um fenómeno de acreção na parte Oeste da baía. Em Angra D apenas se verificaram as condições do depósito das estruturas removidas após a escavação de 1998, com vista à programação de trabalhos futuros. No âmbito dos trabalhos efectuados foi ainda recuperado um caldeirão em liga de cobre identificado isolado a Norte de Angra F.

Estes vestígios vieram relançar a discussão sobre o contributo que a Arqueologia Marítima pode assumir no desenvolvimento do conhecimento histórico da Expansão, nomeadamente acerca do papel estratégico das ilhas no contexto da navegação no Atlântico.

Os resultados obtidos na primeira campanha confirmaram o enorme potencial científico, cultural e patrimonial destes vestígios, que comprovam no mar o estatuto de Cidade Património Mundial atribuído a Angra do Heroísmo.

Bibliografia

- CRISMAN, Kevin (1999) – “Angra B: the lead-sheathed wreck at Porto Novo (Angra do Heroísmo, Terceira island, Azores, Portugal)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (1): 255-262.
- CRISMAN, Kevin e LOWENN, Brad (1999) – “Angra A: the lead-sheathed wreck at Porto Novo (Angra do Heroísmo, Terceira island, Azores, Portugal)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (1): 249-254.
- GARCIA, Catarina; MONTEIRO, Paulo e PHANEUF, Eric (1999) – “Os Destroços dos Navios Angra C e D Descobertos Durante a Intervenção Arqueológica Subaquática Realizada no Quadro do Projecto de Construção de Uma Marina na Baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (2): 211-232.
- LAVANHA, João Baptista (1996) – *Livro Primeiro da Arquitectura Naval*. Lisboa: Academia de Marinha.
- OERTLING, Thomas J. (2001) – “The Concept of the Atlantic Vessel”. In ALVES, F. (editor). *Proceedings International Symposium on Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition*. Lisboa: IPA, pp. 233-240 (*Trabalhos de Arqueologia*, 18).

As Termas Tardo-Romanas de Chã da Bica (Montalvo-Constância)

Salete da Ponte, J. Miranda, e M. Arsénio

1. Introdução

A descoberta ocasional de uma talha (1998), com o grafito ARPIVS, em propriedade agrícola, situada no Médio Tejo, e a recolha de material de construção junto à ribeira da Bica, a umas centenas de metros daquele “tesouro” rural, foram determinantes para a organização de um conjunto de acções arqueológicas, sistemáticas, que permitissem a identificação daqueles achados romanos.

Os resultados arqueológicos definiriam, numa primeira fase de acção sistemática (PONTE 2003), o tipo daquelas ruínas romanas, a poucos metros do solo ocupado de oliveiras e figueiras, tendo coexistido com as pré-existências algumas dessas árvores, que impediam a progressão e leitura daquelas.

Trata-se de alicerces de um edifício termal, dos meados do século III ao V d.C., encravado em propriedade rural. Os trabalhos arqueológicos deste ano (2006) foram bastante profícuos, quanto à definição de alguns espaços funcionais do complexo termal.

2. Arquitecturas e materiais

O balneário descoberto ocupa uma área de 165 m² (Fig. 1), não estando ainda definidos os contornos do edifício termal (*balnea*).

O modelo e volumetria deste balneário, de forma radiocêntrica, pelo que foi já identificado, situam-se numa época tardo-romana. O eixo axial do edifício com orientação Este-Oeste e à cota média de 33,60 metros, consta de uma sala octogonal, pavimentada a *opus signinum*, com dois *abveii* semicirculares, dando aquele espaço nuclear acesso a outras salas radiais, de menores proporções; umas dão acesso directo a áreas de serviço, enquanto outras a espaços nobres do balneário.

Foram igualmente identificados alguns degraus, que ligariam o piso térreo a um corredor, a uma cota aproximada de 31,60 metros, com destino à casa de *fornax*.

O aparelho das paredes é de *opus testacium*, oscilando a sua largura entre 0,40 e 0,60 metros. As paredes de elevação do corredor, de acesso ao *prae-*

Fig. 2 - Ligação interior da zona de serviço à sala octogonal, do lado sudeste da ruína.

furnium, são constituídas com pedras irregulares, seixos do rio e cal hidráulica, embora a superfície externa seja razoavelmente bem afeiçãoada. Os blocos de pedra são de calcário da região (Fig. 2), envolvendo em argamassa e tijolo moído os seixos do rio e pedra miúda, ficando os enchimentos bem acamados com terra amarelada e arenosa.

O revestimento interior das paredes de alvenaria teria, em determinados sectores do edifício termal, reboco de argamassa pintado (pintura mural), dada a presença abundante de fragmentos pictóricos. Os pavimentos, ora têm revestimento de *opus signinum*, ora lajeado em pedra, ora tijoleira, ora cobertura musiva. Os massames para o *opus signinum* eram constituídos por pedra miúda e tijolos miúdos, unidos por argamassa de cal hidráulica e areia.

Estes assentam directamente num lastro composto de seixos, tijolo, areia e cal, constituindo duas camadas nítidas de assentamento: uma nivelando o suave declive do terreno, composto por seixos irregulares e argamassa de areia e cal não depurada (*statumen*); outra suporte de *opus signinum*, constituída por tijolo britado e fragmentos de tijo-

das” pela acção da lavoura. Porém, em 2005, na quadrícula NA 22, surgiram três pequenos núcleos musivos, com tesselas de diferentes cores (branco, vermelho, cinzento e amarelo), cuja dimensão não permite qualquer percepção temática.

Estes núcleos apresentam-se com uma estrutura de suporte / fixação muito fragilizada devido, por um lado, à sujeição temporal dos trabalhos agrícolas, por outro à forte presença de raízes de diferentes elementos arbóreos (figueira e oliveira).

Nesse ano, os trabalhos de conservação, para além de alguma limpeza com água destilada, visavam fundamentalmente garantir a não degradação dos núcleos. Assim, desenvolveram-se algumas operações técnicas elementares, que incluíram a fixação de um elemento têxtil (gaze), com a ajuda de uma resina acrílica (Paraloid B72, diluído em acetona).

Em 2006, na quadrícula NA 21, surgiu mais um núcleo musivo, representando um entrançado composto, policromo (cor branca, ocre vermelho, ocre amarelo), em fundo azul (Figs. 3 e 4).

Este núcleo musivo, apesar de se encontrar em melhor estado de conservação do que os anteriores, apresenta algumas alterações físicas, como ondulação, desprendimento e falhas, devido a factores similares aos já referidos.

Os trabalhos de conservação, além da limpeza química e mecânica, consistenciaram-se à pretensão de preservar o núcleo musivo. Assim, as lacunas e extremidades foram protegidas, através da aplicação de uma argamassa hidráulica pobre.

Ainda em 2006, e no que respeita aos núcleos musivos descobertos no ano anterior, foram também eles sujeitos a limpeza química, visando essen-

Fig. 1 - Pormenor do abveum sudoeste da sala octogonal.

Fig. 3 - Pormenor de núcleo musivo policromo, com um entrançado, de três cordões.

Fig. 4 - Remate em voluta do mesmo núcleo musivo.

cialmente retirar a “gaze” aplicada anteriormente, devido ao seu estado de degradação. Os tratamentos posteriores foram similares aos descritos em relação ao núcleo de 2006.

As acções desenvolvidas no contexto dos trabalhos arqueológicos do ano de 2006 foram assumidas claramente como uma intervenção de emergência, visando uma acção imediata de conservação “in loco”, tendo como perspectiva futura um enquadramento geral destes testemunhos arqueológicos.

3. Perspectivas futuras

Projecta-se para este sítio arqueológico, e num futuro bem próximo, um Plano de Investigação e de Salvaguarda mais amplo, quer no campo da Arqueologia, quer no plano da conservação e restauro das ruínas. Está em preparação, um plano de investigação destas ruínas e de outras existentes na região de Constância, num Projecto de Revitalização das Memórias Identitárias do Território, numa perspectiva turística e cultural.

As valências científicas e pedagógicas destas memórias passadas, constituirão, por assim dizer, os vectores fundamentais para um conhecimento e fruição participadas das comunidades contemporâneas.

Bibliografia

- PONTE, S. (2003) – “Villa Tardo-Romana de Chã da Bica (Montalvo-Constância)”. *Cadernos do Património (Escora)*. Montalvo. 1: 13-66.
- TARECO, H. (2001) – *Relatório Final. Prospeção por Georadar em Constância-Montalvo. Sítio Arqueológico de Chãos das Bicas*. Lisboa: GeoSurveys. Consultores em Geofísica, Ld.ª.

Sepulturas Escavadas na Rocha

preservação ou abandono?

António Luís Marques Tavares

Apresentamos nestas linhas algumas considerações sobre a defesa e preservação das sepulturas escavadas na rocha, baseando-nos numa proposta de trabalhos apresentada a uma Junta de Freguesia.

De facto, têm sido poucas as iniciativas, pelo menos divulgadas, de protecção física destes monumentos arqueológicos.

É, por conseguinte, importante que se estabeleça entre os arqueólogos e as juntas de freguesia, as associações culturais, as câmaras municipais uma relação de cooperação que vise a defesa eficaz dos diversos vestígios histórico-arqueológicos.

Efectivamente, as associações culturais não deverão apenas dedicar-se ao

estudo, mas também devem ter um papel de intervenção, naturalmente fundamentado, no conhecimento da História e do Património existentes na região onde se enquadram.

Associações há que têm uma secção, um departamento, dedicado exclusivamente ao estudo da História e dos diversos patrimónios locais. Associações há que contam nessas secções com a colaboração de arqueólogos e historiadores.

É fundamental evitar que o tempo, a incuria, o desconhecimento das pessoas conduza ao definitivo desapareci-

Fig. 1 - Sepultura de Cumieira (Espinho).

mento de muitos monumentos. Em particular, as sepulturas escavadas na rocha, por se situarem normalmente nas zonas rurais, longe de tudo e de todos, estão sujeitas ao esquecimento e à destruição.

A inclusão destes testemunhos nos roteiros turísticos ajuda definitivamente à sua conservação e preservação. Outras acções podem ser tomadas.

Nesta linha propusemos, em 2006, à Junta de Freguesia de Cunha Baixa, a

realização de trabalhos de limpeza e arranjo do espaço envolvente aos vários exemplares ali existentes, bem como a sua divulgação turística.

A proposta de trabalhos consta basicamente do seguinte:

- 1 – Limpeza da sepultura (detritos e lixo do seu interior);
- 2 – Limpeza da zona envolvente (corte de vegetação rasteira: fetos, etc.);
- 3 – Possível delimitação da sepultura: sugere-se que na área em volta do

Fig. 2 - Sepultura de Abrunhosa do Mato (Cunha Baixa).

monumento sejam colocados quatro pilares de secção quadrangular, discretos, em granito, com cerca de 10 cm, um em cada canto, de forma a “delimitar” a sepultura. A implantação dos pilares será feita no terreno que circunda os afloramentos graníticos e nunca no afloramento. Não haverá escavações nem revolvimento do subsolo. Esta delimitação será feita onde seja verificada a sua real importância como elemento de valorização;

4 – Identificação da sepultura: sugere-se a colocação de painel em madeira tratada com a descrição sumária da sepultura;

5 – Colocação de placas sinaléticas do tipo de trânsito rodoviário, nos locais onde se achar conveniente, de forma a indicar a sua localização (publica-se uma tabuleta referente a um trabalho já efectuado, que serve de exemplo).

6 – Após conclusão dos trabalhos será enviado aos Serviços Regionais do IPA o relatório dos trabalhos, bem como o estudo completo das sepulturas.

Naturalmente que ao IPA será previamente enviado o projecto para merecer a sua necessária aprovação.

São estes trabalhos, na maior parte das vezes levados a cabo pelas empresas de Arqueologia, que garantem a real preservação dos diversos monumentos arqueológicos. Contudo, são trabalhos de pouco valor económico-financeiro para as empresas, pelo que estas preferem dedicar-se a projectos mais rentáveis. É total e naturalmente compreensível que assim seja. Mas isto não significa que as sepulturas escavadas na rocha fiquem abandonadas.

Na nossa óptica, pode competir aos arqueólogos que profissionalmente estão no ensino ou noutras actividades e que nas suas férias e tempos livres se dedicam à investigação e à participação nas diversas escavações arqueológicas que acontecem no país, fazer este tipo

de trabalhos, em substituição daquelas empresas, e em articulação com as entidades acima aludidas.

As sepulturas que nos propusemos valorizar e preservar foram as da freguesia de Cunha Baixa, no concelho de Mangualde, popularmente conhecidas por “campas”, “campas dos mouros”, e até por “pias” e “pias dos mouros”.

Fig. 3 - Aspecto geral após intervenção: sepultura (1); afloramento granítico (2); terreno envolvente (3); pilares de granito (4), 10 cm visíveis.

Um dos motivos que nos levou a apresentar a proposta enunciada à Junta de Freguesia, para além dos já expostos, foi também o de proceder a uma revisão das sepulturas publicadas pelo autor (TAVARES 1988 e 1999), por GOMES e CARVALHO (1992) e por MENEZES MARQUES (2000). Outro propósito foi o da confirmação da existência na actualidade de todas as sepulturas referenciadas por estes autores, bem como as que estão identificadas no *Levantamento Arqueológico do Concelho de Mangualde*, elaborado por Luís Filipe Gomes e por mim (GOMES e TAVARES 1985).

Identificar novas estações ou sepulturas nas estações já existentes, recolher o máximo de informação e proceder a uma tentativa de integração no contexto arqueológico e histórico onde se localizam, foram as restantes tarefas a que nos propusemos.

Para além do tratamento técnico das sepulturas, tentámos problematizar aspectos como a cronologia, os rituais funerários, quem as escavou e a quem se destinavam as sepulturas, as formas de povoamento.

Rapidamente demos conta que poderíamos alargar o campo de estudo à freguesia vizinha, para obter maior consistência no tratamento destas questões, pois aumentava significativamente o número de túmulos a estudar. Assim aconteceu e daí resultou um trabalho de sistematização, de carácter monográfico, que intitulámos “Sepulturas Escavadas na Rocha das Freguesias de Cunha Baixa e Espinho (contributos para a História da Alta Idade Média numa micro região)” e está neste momento no prelo.

Fig. 5 - Painel de madeira tratada com sumária descrição histórico-cultural do monumento.

Fig. 4 - Painel Sinalético de indicação do local.

Bibliografia

- ALARCÃO, J. (1982) – *Introdução ao Estudo da História e do Património Locais*. Coimbra: Instituto de Arqueologia e de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- BARROCA, M. J. (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (séculos V a XV)*. Trabalho apresentado no âmbito das Provas Públicas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica na Fac. de Letras da Univ. do Porto.
- CASTILLO, A. del (1970) – “Cronologia de les Tombs Llamadas «olerdolanas»”. In *Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología*. Zaragoza: [s.n.].
- CASTILLO, A. del (1972) – “Excavaciones Altomedievales en las Provincias de Sória, Logroño y Burgos”. In *Excavaciones Arqueológicas en España*. Madrid: [s.n.].
- GOMES, L. F. C. e CARVALHO, P. S. de (1992) – *O Património Arqueológico do Concelho de Mangualde*. Mangualde: C. M. Mangualde (*Terras de Azurara e Tavares*, 3).
- GOMES, L. F. C. e TAVARES, A. L. M. (1985) – *Levantamento Arqueológico do Concelho de Mangualde*. Mangualde: ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira.
- MARQUES, J. A. M. (2000) – *Sepulturas Escavadas na Rocha na Região de Viseu*. Viseu.
- NESER - Núcleo de Estudos das Sepulturas Escavadas na Rocha (1989) – “Ficha de Levantamento”. *Arqueologia*. Porto. 19: 180-182.
- NÓBREGA, P. P. (2005) – “Intervenção Arqueológica em Mangualde Coloca a Descoberto Sepultura Escavada na Rocha”. *Boletim Municipal “O Zurão”*. Mangualde. 4: 17.
- SILVA, V. da (1945) – *Concelho de Mangualde: subsidios para a História de Portugal*. Porto: [s.n.].
- TAVARES, A. L. M. (1988) – *Sepulturas Escavadas na Rocha no Concelho de Mangualde*. Mangualde: edição do autor.
- TAVARES, A. L. M. (1999) – *Sepulturas Escavadas na Rocha no Concelho de Mangualde*. Mangualde: ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira.
- VAZ, J. L. (1997) – *A Civitas de Viseu: espaço e sociedade*. Coimbra: Comissão de Coordenação da Região Centro (*História Regional e Local*, 2).

celho de Mangualde. Trabalho académico apresentado na cadeira de Técnicas de Investigação Arqueológica, da Fac. de Letras da Univ. de Coimbra.

MARCELINO, A. M. (1995) – *Sacristia da Igreja Matriz de São Julião de Azurara, Mangualde. Relatório das escavações de emergência*. Mangualde: ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira.

notícia preliminar do

Centro Oleiro de Macarome Cabanelas (Vila Verde)

Luís Cónego

1. Localização e contexto do arqueossítio

O arqueossítio de Macarome localiza-se no distrito de Braga, concelho de Vila Verde, freguesia de Cabanelas, distando sensivelmente seis quilómetros a Noroeste da cidade de Braga. As coordenadas geográficas são as seguintes: Latitude: 41° 35' 44,02" N; Longitude: 8° 29' 37,74" W; Altitude: 40 metros.

O local encontra-se implantado num planalto, no lado direito do rio Cávado, com uma privilegiada posição geográfica, sobre terrenos férteis proporcioneiros da prática agrícola e bosques para a produção silvo-pastoril.

O arqueossítio ainda não se encontra identificado. Desta maneira, a notícia preliminar agora apresentada visa divulgar um sítio que, devido às suas características de uso do solo (terrenos em reserva florestal) e arqueológicas (evidências de se poder tratar de um enorme centro oleiro, com infraestruturas), necessita de estudo delicado e aprofundado.

A primeira e única referência sobre o arqueossítio é feita por Jerónimo Contador de ARGOTE (1732-1734), em *Memórias para a História Eclesiástica do Arcebispado de Braga*, que recolhe a versão, sem lhe dar crédito, de poder tratar-se da primitiva povoação de Prado. Esta versão tem enquadramento físico e espacial devido à passagem da Via XIX, que ligava *Bracara Augusta* (Braga) e *Asturica Augusta* (Astorga, em Espanha), nas proximidades. Contudo, existem teorias que asseveram a passagem da Via neste arqueossítio. Entre elas está o traçado proposto por Carlos Ferreira de ALMEIDA (1979: 103), que aponta a passagem da antiga Via em Oleiros (cruzando com este arqueossítio). O centro produtor cerâmico ganha maior relevo devido à natureza argilosa do solo que, segundo Manuela MARTINS (1990: 222), integra os maiores e melhores barreiros da região do

Fig. 1 - Extracto da CMP, Fl. 56.

Fig. 2 - Fotografia aérea onde se visionam os lagos artificiais da extração de argila e o enquadramento do arqueossítio.

Cávado, que se estendem de São Romão da Ucha a Prado.

2. Considerações prévias

O arqueossítio é detentor de todas as potencialidades para ter funcionado como um centro oleiro, devido ao enorme acervo de material laterício (*tegulae*, ânfora, cerâmica comum, entre outros materiais) disperso à superfície, à existência de barreiros abandonados

tância ao sítio, pois até à data só são conhecidos vestígios de fornos dentro do perímetro urbano. Rui MORAIS (2005: 84) alega que apenas se conhece a referência a um possível forno, encontrado em duas intervenções de salvamento realizadas pela UAUM - Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.

A cidade de *Bracara Augusta* encontrava-se interligada com o arqueossítio pela Via XIX, que servia como "corredor" de extração das matérias

ânforas, sendo produzidas com argilas oriundas da zona de Prado.

Devido às excelentes condições geoestratégicas, associadas à extrema abundância de matéria-prima (barro, água e lenha), pode-se avançar com a ideia de este arqueossítio ter sido um proeminente centro de produção de cerâmica, com capacidade para abastecer e satisfazer as necessidades de *Bracara Augusta*.

Fig. 3 - Dispersão do material laterício.

que parecem ser romanos, ao tipo de vegetação (rasteira), à tradição oleira patente desde o período romano até à actualidade, sendo muito célebre no período medievo. Daí levantar-se a hipótese de este arqueossítio ter sido um complexo oleiro dotado de todas as condições necessárias para o fabrico de material laterício, que abastecia as necessidades da cidade de Braga.

A existência de um complexo industrial em *extramuros* da cidade de *Bracara Augusta* concede maior impor-

existentes em todos os povoados, visando o abastecimento da cidade, para colmatar as suas necessidades.

A actividade oleira foi muito importante no império romano, outrossim, na cidade de *Bracara Augusta*. Rui MORAIS (2005: 83) afirma que a olaria foi sem dúvida a indústria mais significativa desta cidade romana e Manuela MARTINS (2000: 21) refere, também, a importância da actividade oleira, tendo a generalidade da cerâmica comum de uso doméstico e, provavelmente, as

Bibliografia

- ALMEIDA, C. A. B. (1979) – "A Rede Viária do *Conventus Bracaraugustanus*: via *Bracara Asturica* Quarta". *Minia*. Braga. Série 2.
- ARGOTE, J. C. (1732-1734) – *Memórias para a História Eclesiástica do Arcebispado de Braga, Primas das Hespanhas*. Lisboa.
- BARROCA, M. (1993) – "Centros Oleiros de Entre-Douro-e-Minho (séc. XVIII): contributo para o seu inventário e cartografia". *Arqueologia Medieval*. Porto. 2.
- MARTINS, M. (1990) – "O Povoamento Proto-Histórico e a Romanização da Bacia do Curso Médio do Cávado". *Cadernos de Arqueologia: Monografias*. Braga. 8.
- MARTINS, M. (2000) – *Bracara Augusta: cidade romana*. Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.
- MORAIS, R. (1998) – "As Ânforas da Zona das Carvalheiras". *Cadernos de Arqueologia: Monografias*. Braga. 8.
- MORAIS, R. (2005) – *Autarquia e Comércio em Bracara Augusta: contributo para o estudo económico da cidade no período Alto-Imperial*. Braga: UAUM / Núcleo de Arqueologia da Universidade do Minho (*Série Bracara Augusta Escavações Arqueológicas*, 2).
- PEIXOTO, A. (1966) – *As Olarias de Prado*. 2ª ed. Barcelos: Museu Regional de Cerâmica (*Cadernos de Etnografia*, 7).